

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

Estudio de vientos estelares y pérdida de masa en estrellas supergigantes de tipo A

Memoria de Tesis Doctoral
presentada por
Eva María Verdugo Rodrigo

Dirigida por
Antonio Talavera Iniesta
Ana Ins Gmez de Castro

1997

A mis padres, Antonio y Natividad, que siempre me han hecho sentir que podía hacer todo aquello que me propusiera y más.

Agradecimientos

Daros las gracias a vosotros, Antonio y Ana, es casi redundante. Sin vosotros estos agradecimientos no serían posibles. Gracias, no sólo por el trabajo y las enseñanzas, por supuesto. Además, gracias a ti, Antonio (va a ser la primera vez que te tutee) porque sin saberlo has sido la primera persona que me ha hecho sentir que soy una “astrónoma”. Gracias a ti, Ana, por depositar una confianza en mí que no comprendo, pero que me regala cada día.

Al profesor Campos tengo que agradecerle la primera oportunidad de dedicarme a la ciencia, acogiéndome en su departamento y enseñándome casi todo lo que sé de espectroscopía. Y el haber seguido prestándome su apoyo cuando me empeñé en dedicarme a esto de la astrofísica, a pesar de todo.

A ti, Willem, tendría que darte las gracias por tantas cosas que los agradecimientos me llevarían más tiempo que la propia tesis. Desde aceptarme en el observatorio IUE, hasta convertirme en mi auténtico mecenas. El miedo que sentía en tu presencia al principio se ha convertido con los años en respeto y admiración. Gracias por haber hecho posible este sueño.

A Artemio Herrero quiero agradecerle todos sus consejos, enseñanzas y las útiles discusiones que hemos mantenido. Siempre sacó tiempo de donde no lo tenía cuando iba a visitarle a Tenerife. A Claude Catala, que no sólo me trajo en persona el código ETLA, sino que me dedicara dos días en exclusiva para explicármelo. También quiero agradecer los comentarios e incluso los datos que me han aportado Andreas Kaufer, Olga Pintado y Alex Fullerton. A Guillem Bernabeu tengo que agradecerle, aparte de su compañía en Niza, su propia tesis doctoral. Gracias a todos.

A los profesores Mario Soler y Fernando Arqueros les quiero dar las gracias por facilitarme tanto la realización de sus respectivos cursos de doctorado.

Gracias a todos mis compañeros de Villafranca. Especialmente a ti, Carmen, por tu apoyo, por tu cariño y por hacerme la vida más fácil en el observatorio. A vosotros, Salvador y José Julio, que tan generosamente os habéis portado conmigo trayéndome a trabajar todos los días durante más de dos años. Además, ¿quién podría desear mejor compañía a esas horas? A ti, Pedrito, que me aguantaste todos los rollos cuando compartíamos cabina y que ni siquiera cuando te fuistes a Holanda dejaste de estar ahí para escucharme. También, gracias a tus buenos

consejos, conseguí terminar todas mis observaciones con IUE a tiempo. A ti, Rafa, por todos los “no-cafés” que nos tomamos durante los tres meses frenéticos que me llevó escribir este trabajo.

A ti, Benjamín, no sabía donde darte las gracias, entre mis compañeros o entre mis amigos. Decidí hacerlo aparte porque has sido ambas cosas. Gracias, sobre todo, por hacerme comprender qué es una PERSONA, con mayúsculas.

Gracias a mis hermanos: Pili, Patri, Antonio y José y a todos mis amigos. Especialmente a ti, David, que te tragastes todo esto, antes que nadie y que no dejaste que me rindiera. Gracias por dedicarte a la “física”.

Por último, gracias a la fundación “Verdugo” sin cuyo soporte económico desinteresado esta tesis no habría llegado a ser posible.

En realidad, esta vocación tengo que agradecerse a mi profesora de física de BUP, Azucena Hernández, que me metió en el cuerpo el gusanillo de la astrofísica cuando me quedaba sin recreos para que me contara de agujeros negros, supernovas, enanas blancas...

Aquí, en un punto y aparte, en un apartado sin nombre, que no son agradecimientos, ni dedicatoria, y que me voy a inventar para ti, te doy las gracias Húlio. Porque a partir de que aparecieras en mi vida, a los dieciocho años, empecé a vivir de verdad. Esta tesis es sólo una pobre demostración de la cascada de vida con la que me empapas cada día.

Resumen

Presentamos el primer estudio sistemático sobre indicadores espectroscópicos de viento estelar y pérdida de masa en estrellas supergigantes de tipo A. Estas estrellas son las más frías para las que se consideran aplicables los modelos de viento propulsado por presión de radiación. Sin embargo, no existía hasta ahora ningún estudio sistemático sobre una muestra representativa que verificara la aplicabilidad de estos modelos.

Hemos realizado un análisis espectroscópico extenso a partir de múltiples observaciones de alta resolución en el rango visible ($H\alpha_{6562.80}$, $H\beta_{4861.32}$, $H\gamma_{4340.46}$, $H\delta_{4101.73}$, $Ca\ II_{3933.66}$, $Ca\ II_{3968.47}$, $Mg\ II_{4481.2}$, $Na\ I_{5889.95}$, $Na\ I_{5895.92}$, $He\ I_{4471.5}$, $He\ I_{5875.7}$) y ultravioleta ($Mg\ II\ [uv1]$, $Fe\ II\ [uv1, uv2, uv3, uv62, uv63, uv161]$) del espectro. Para ello, además de los métodos usuales, hemos desarrollado algunas herramientas basadas en el uso de transformadas rápidas de Fourier. Hemos calculado los perfiles de algunas de las líneas más representativas usando modelos estáticos (Kurucz) y, lo que es más importante, también hemos calculado estos perfiles en una atmósfera en expansión en el sistema de referencia que se mueve con el fluido (*comoving frame*), y usando la aproximación de un átomo de dos niveles (ETLA).

A partir de las características espectrales relacionadas con la pérdida de masa encontramos dos grupos dentro de nuestra muestra de estrellas. La luminosidad es el parámetro que da lugar a esta división. Las estrellas más luminosas de nuestra muestra presentan líneas espectrales características de la pérdida de masa, tanto en el rango visible como en el ultravioleta. Presentan, además, fuertes variaciones en los perfiles de las líneas que indican la existencia de fuentes de inestabilidad en el viento. Por el contrario, en las estrellas menos luminosas sólo se detecta la presencia de viento en las líneas de resonancia de $Mg\ II$ del rango ultravioleta, en forma de una componente que evoluciona con el tiempo. Sin embargo, la evolución de dicha componente es mucho más rápida que las variaciones encontradas en los espectros de las supergigantes A más luminosas. La frontera de separación entre ambos grupos se encuentra en torno a una magnitud absoluta de -6. El análisis espectroscópico indica que las diferencias entre ambos grupos tienen su origen en la extensión y densidad de la envoltura existente en torno a estos objetos.

Aunque la presión de radiación parece el mecanismo más plausible para la propulsión del viento de las supergigantes A, existen discrepancias entre las predic-

ciones de los modelos de viento radiativo y los resultados observacionales que hemos obtenido. La predicción fundamental de la teoría de vientos radiativos es la relación entre la velocidad terminal y la velocidad de escape, de forma que la velocidad terminal aumenta cuando lo hace la velocidad de escape. Las supergigantes A se ajustan a esta relación cuando se representan junto con las estrellas O y las supergigantes B. Sin embargo, al considerar separadamente nuestra muestra de supergigantes A encontramos una dispersión de valores, de manera que la velocidad terminal del viento decrece a medida que aumenta la velocidad de escape. Dicha dispersión presenta una correlación con algunos parámetros estelares como la temperatura efectiva, el radio y la luminosidad. Este comportamiento ya fue observado en estrellas O, pero en nuestro caso no puede ser explicado en los mismos términos. Por el contrario, encontramos una correlación entre dicha dispersión y la velocidad de rotación que no ha sido hallada en otro tipo de estrellas con viento radiativo.

Una envoltura esféricamente simétrica propulsada por presión de radiación puede ser una primera aproximación al viento de las supergigantes de tipo A. Ahora bien, un modelo más realista debe incluir desviaciones de esa simetría, inhomogeneidades en el viento en forma de gradientes de densidad y flujos de masa. De esta forma, la división de las supergigantes de tipo A en dos grupos quedaría determinada por las condiciones de densidad y extensión de la envoltura donde se propagan dichas inhomogeneidades.

Abstract

We present the first systematic study on spectroscopical indicators of stellar winds and mass-loss in A-type supergiants. These stars are the coolest ones for which radiatively driven wind theory seems to be applicable. However, no systematic study has been carried out on a significant sample in order to test the correctness of this theory.

We have performed an extensive spectroscopical analysis from several high resolution visible ($H\alpha_{6562.80}$, $H\beta_{4861.32}$, $H\gamma_{4340.46}$, $H\delta_{4101.73}$, $Ca\ II_{3933.66}$, $Ca\ II_{3968.47}$, $Mg\ II_{4481.2}$, $Na\ I_{5889.95}$, $Na\ I_{5895.92}$, $He\ I_{4471.5}$, $He\ I_{5875.7}$) and ultraviolet ($Mg\ II$ [uv1], $Fe\ II$ [uv1, uv2, uv3, uv62, uv63, uv161]) observations. Besides the standard methodology to do such analysis, we have developed techniques based on Fast-Fourier transforms. We have synthesized some of the most significant lines profiles using static model atmospheres (Kurucz models) and, most importantly, we have also synthesized these profiles for an expanding atmosphere in the comoving frame by using the equivalent-two-level-atom (ETLA) approach.

We can divide our sample of stars into two groups, according to the spectral features formed in the wind. The most luminous stars show characteristic spectral lines of mass outflow, both in the visible and ultraviolet spectral ranges. These stars also present strong line profile variations indicating the existence of sources of instability in the wind. On the contrary, the less luminous stars only show signs of wind in the ultraviolet resonance $Mg\ II$ lines as a time-evolving component. However, its evolution is much faster than the variations found in the most luminous A-supergiants. The frontier between these two groups is around an absolute magnitude of -6. The spectroscopical analysis suggests that the difference between both groups is related to the extension and density of the envelope around these objects.

Although the radiation pressure seems the most plausible mechanism to drive the wind in A-type supergiants, we find discrepancies between theory and observations. The main prediction of radiatively driven wind theory is the linear relation between the escape velocity and the terminal velocity of the wind, so that the terminal velocity increases with increasing escape velocity. A-type supergiants fit this relation relatively to OB stars. But within our sample this relation does not hold: we find a scatter of values in such a way that the terminal velocity of the wind decreases with increasing escape velocities. Such scatter correlates with stel-

lar parameters as effective temperature, radius and luminosity. This behavior was previously found for O stars, but the explanation given in that case is not meaningful for A-supergiants. Here we find a correlation between such scatter and the rotational velocities that has not been found for other stars with radiative winds.

An spherically symmetric radiatively driven wind may be a good first order approximation to the envelope of these stars. Nevertheless, a more realistic model must include deviations from spherical symmetry, inhomogeneities and wind streams. In such a way, the distinction of two groups in A-supergiants would be determined by the extension and density of the envelope where the inhomogeneities are propagated.

Índice

1	Introducción	1
1.1	Teoría de los vientos estelares	1
1.1.1	Nociones básicas	3
1.1.2	Teoría de CAK	5
1.1.3	Modificaciones a la teoría de CAK	8
1.1.4	Estado actual de la teoría de vientos radiativos	12
1.2	Principales características de las supergigantes de tipo A	14
1.2.1	Luminosidades	17
1.2.2	Parámetros atmosféricos	18
1.2.3	Abundancias químicas en las supergigantes A	21
1.2.4	Variabilidad y pulsación	23
1.2.5	Envolturas	27
1.3	Vientos estelares en supergigantes de tipo A	29
1.3.1	Indicadores	29
1.3.2	Variabilidad	33
1.3.3	Modelos	36
1.4	Objetivos del trabajo	38
2	Selección de estrellas, observaciones y reducción de los datos	43
2.1	La muestra de estrellas	43
2.2	Observaciones espectroscópicas en el visible	43
2.2.1	Introducción	43
2.2.2	Campañas de observación	46
2.3	Reducción de los datos ópticos	51

2.3.1	Reducción de los espectros de dispersión simple	51
2.3.2	Reducción de los espectros echelle	54
2.4	Observaciones espectroscópicas en el ultravioleta	56
2.4.1	El satélite IUE	56
2.4.2	Observaciones y reducción de los espectros IUE	58
3	Parámetros estelares	63
3.1	Magnitudes absolutas y clasificación espectral	63
3.2	Parámetros atmosféricos	64
3.2.1	Modelos de Kurucz	66
3.2.2	Ajuste de la distribución de energía	68
3.2.3	Síntesis de líneas espectrales	69
3.2.4	Líneas de Balmer	72
3.2.5	Resultados	73
3.3	Velocidades de rotación	75
3.3.1	Cálculo del perfil de rotación	75
3.3.2	Medidas espectroscópicas de la rotación	77
3.3.3	Análisis de Fourier para la rotación	78
3.3.4	Errores en el cálculo de la velocidad de rotación	79
3.4	Resumen	82
4	Indicadores del viento estelar	85
4.1	Indicadores en el visible	85
4.1.1	Líneas de la serie de Balmer	85
4.1.2	Variabilidad de las líneas de Balmer	88
4.1.3	Líneas de calcio, sodio, magnesio y helio	90
4.1.4	Anchuras equivalentes	91
4.2	Espectro ultravioleta	93
4.2.1	Líneas estudiadas	94
4.2.2	Análisis de las líneas de Mg II	97
4.2.3	Análisis de las líneas de Fe II	100
4.2.4	Componentes en los perfiles de las líneas	103
4.2.5	Velocidad terminal	109

4.3	Conclusiones	113
5	Relaciones entre los diferentes indicadores de viento estelar	115
5.1	Relación entre los espectros visible y ultravioleta	115
5.2	Predicciones de la teoría de vientos radiativos	119
5.2.1	La relación entre la velocidad terminal del viento y la velocidad de escape	120
5.2.2	Relación entre el cociente $v_{\infty}/v_{\text{esc}}$ y algunos parámetros estelares	126
5.2.3	Efecto de la rotación	131
5.3	Discusión y conclusiones	133
6	Perfiles sintéticos de la línea $H\alpha$	137
6.1	El modelo	138
6.2	Solución de la ecuación de transporte	142
6.2.1	Solución del problema de un átomo de varios niveles	142
6.2.2	La transformación al sistema de referencia del observador	144
6.2.3	Secciones eficaces radiativas y colisionales	146
6.3	Resultados	148
6.3.1	Sensibilidad de los parámetros	148
6.3.2	Detalles de un modelo	152
6.3.3	Ajuste de $H\alpha$ para HD 14535	156
6.4	Conclusiones	158
7	Conclusiones y perspectivas	161
A	Formulación matemática de la teoría de los vientos estelares radiativos	173
B	Código APIG	183
C	Correlaciones cruzadas vía transformadas rápidas de Fourier	187
D	Espectro visible y ultravioleta de las supergigantes de tipo A	191
E	Variabilidad	233

Capítulo 1

Introducción

La teoría comúnmente aceptada para el viento de las supergigantes de tipo A es la teoría de vientos propulsados por presión de radiación. Por ello, en este capítulo, haremos en primer lugar una introducción a dicha teoría. A continuación, presentaremos una descripción detallada de las características fundamentales de las supergigantes de tipo A y de los estudios de viento estelar realizados en estas estrellas. Por último, describiremos los antecedentes y objetivos del trabajo que presentamos en esta memoria.

1.1 Teoría de los vientos estelares

La mayor parte de las estrellas presentan el fenómeno del viento estelar. Los vientos estelares se han detectado durante todas las etapas de la evolución estelar, desde la pre-secuencia principal hasta las fases de gigante y supergigante. En algunos casos, la magnitud de la pérdida de masa es despreciable frente al valor de la masa total de la estrella, como sucede en el Sol, con una pérdida de masa estimada en $10^{-14}M_{\odot}\cdot\text{año}^{-1}$. Pero en otros casos, por ejemplo en las estrellas gigantes y supergigantes calientes, alcanza valores en torno a las $10^{-6} - 10^{-5}M_{\odot}\cdot\text{año}^{-1}$. La permanencia de una estrella en las distintas fases evolutivas depende esencialmente del valor de su masa. Un viento estelar capaz de producir variaciones significativas de la masa puede influir de modo determinante en el proceso evolutivo de la estrella.

Los primeros indicios de la presencia de vientos en las atmósferas de las estrellas proceden de las observaciones en el rango visible, en concreto de la línea $H\alpha$ (6562.793 \AA). Esta línea presenta un tipo de perfil denominado P Cygni. Brevemente, un perfil P Cygni consiste en una emisión cerca de la longitud de onda de la línea, junto a una absorción que se extiende hacia longitudes de ondas más cortas. El término P Cygni se tomó de la estrella B1 P Cygni, ya que presenta, al menos, 137 de estos perfiles en su espectro visible y ultravioleta. En 1929,

Beals trató de explicar, en términos de pérdida de masa, la presencia de este tipo de perfiles en el espectro de P Cygni, η Car y de algunas estrellas Wolf Rayet (WR). Los perfiles P Cygni se interpretan como el efecto de la presencia de una envoltura alrededor de la estrella que se expande radialmente en torno a ella. La componente en absorción se forma en la región en expansión que el observador ve proyectada delante de la fotosfera a lo largo de la línea de visión y en cuya dirección la materia fluye hacia fuera de la estrella, de modo que la radiación procedente de la fotosfera es absorbida por la materia presente en dicha región de la envoltura y difundida fuera de la línea de visión. La emisión se origina en toda la envoltura en expansión, excepto en la parte que queda ocultada por el disco estelar.

La fuente de información más importante acerca de los vientos en las estrellas O, B y A es el análisis de sus espectros ultravioletas, y más concretamente, de las líneas de resonancia. En estas líneas es donde el efecto del viento se hace más patente, porque las condiciones (temperatura y densidad) necesarias para su formación se dan en la zona de aceleración del viento. Dado que sólo los estados más bajos de ionización tales como Na I, Ca II y Fe I tienen líneas de resonancia en el espectro visible, la caracterización del viento en las estrellas calientes se hace en la región ultravioleta del espectro.

También se puede obtener información sobre los vientos estelares a partir de otros rangos espectrales, como son: el infrarrojo cercano (líneas de Paschen, de Ca II y O I), transiciones libre-libre en el infrarrojo lejano y radioondas y la emisión de radiación X (Lucy & White 1980). En los últimos años se han obtenido gran cantidad de datos observacionales en todos los rangos que han contribuido al desarrollo de los modelos teóricos.

Existen dos modelos básicos para explicar la producción de vientos estelares (Mihalas 1978): 1) Estrellas con regiones convectivas (como el Sol), u otra fuente de producción de ondas mecánicas o acústicas, cuya disipación da lugar a la formación de una corona de alta temperatura. El plasma recalentado se expande como un viento debido al gradiente de presión. Es decir, sería un mecanismo térmico de aceleración. Este tipo de modelos se aplica para estrellas de tipos espectrales avanzados (con indicadores cromosféricos y coronales). 2) Viento radiativo. La aceleración radiativa de la materia en las capas exteriores de la atmósfera se produce como consecuencia de la transferencia de momento de la radiación al gas. Las estrellas de gran luminosidad se incluyen en estos modelos. Existen también algunos modelos mixtos que combinan la existencia de una corona con un viento radiativo, aunque todavía no están muy desarrollados.

En el caso de las supergigantes A, objeto de nuestro estudio, el modelo mayoritariamente aceptado es el modelo de viento propulsado por radiación. Modelo que ha sufrido múltiples transformaciones desde su desarrollo inicial para intentar explicar la generación de vientos en estrellas calientes. Veamos, brevemente, los fundamentos de la teoría de vientos radiativos y su evolución. Una formulación matemática más detallada se puede encontrar en el apéndice A de esta memoria.

1.1.1 Nociones básicas

Consideremos en primer lugar las propiedades hidrodinámicas básicas de un fluido ideal bajo la acción combinada de la presión gaseosa y la fuerza gravitatoria. Las tres ecuaciones básicas, a partir de las cuales se desarrollan todos los modelos de vientos estelares, se pueden obtener como momentos, cada vez de orden superior, de la ecuación general de Boltzmann para la función de distribución de probabilidad de un sistema de partículas, $f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$, que podemos escribir como:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) f + (\vec{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) f = \left(\frac{df}{dt} \right)_{\text{col}} \quad (1.1)$$

Suponiendo equilibrio estadístico (término colisional nulo) y un flujo unidimensional, estacionario y con simetría esférica, estas tres ecuaciones tienen la forma:

$$\text{Ec. de continuidad para la masa : } 4\pi r^2 \rho v = \text{cte.} = \dot{M} \quad (1.2)$$

$$\text{Ec. de conservación del momento : } \rho v \left[\frac{\partial v}{\partial r} \right] = -\frac{\partial p}{\partial r} - \left[\frac{GM\rho}{r^2} \right] \quad (1.3)$$

$$\text{Ec. de conservación de la energía : } \text{div } \vec{F} = Q \quad (1.4)$$

donde \dot{M} es la pérdida de masa a través de una superficie esférica de radio r , v denota la velocidad en la dirección radial y ρ es la densidad del gas. En la última ecuación \vec{F} , representa el flujo total de energía de la materia del viento, y Q la diferencia entre la energía depositada y absorbida, por unidad de volumen.

Estas ecuaciones así definidas forman un sistema matemáticamente abierto; para cerrarlo hace falta imponer una condición externa, que en este caso es la ecuación de estado:

$$p = a^2 \rho \quad (1.5)$$

que relaciona la presión y la temperatura a través de la velocidad isotérmica del sonido, $a^2 = 8.5 \times 10^7 \frac{T}{\mu_A} \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$, donde μ_A es el peso molecular medio y T la temperatura.

En el caso de los vientos de estrellas calientes, el mecanismo de propulsión del viento consiste básicamente en la transferencia directa de momento lineal de la radiación al gas. La transferencia se produce cuando los fotones son absorbidos por ciertos iones y posteriormente reemitidos isotrópicamente. Dado que el proceso de emisión es isotrópico y el de absorción radial, el cambio neto de momento de la materia es nulo y, por lo tanto, todo el momento transferido hacia fuera procede del campo de radiación incidente. Los iones absorbentes son acelerados

radialmente, y sufren colisiones con otras partículas del medio; de esta forma, el momento ganado por los iones es compartido con los otros átomos del gas, y la materia se acelera en su totalidad.

La aceleración hacia fuera experimentada por el gas debe superar la aceleración de la gravedad para conseguir una atmósfera en expansión. Para producir la fuerza requerida no podemos contar únicamente con el continuo; necesitamos tener en cuenta las líneas espectrales. En 1970, Lucy & Solomon calcularon un valor máximo para la fuerza resultante de la difusión (*scattering*) de la radiación de una línea de resonancia fuerte, obteniendo para una supergigante O un valor que excede en un factor de cerca de 300 la atracción gravitatoria.

Una vez que las capas más exteriores de la atmósfera empiezan a moverse, las líneas sufren un desplazamiento Doppler de sus posiciones de reposo y comienzan a interceptar el intenso flujo del continuo adyacente; esto aumenta el momento transferido al material y, por lo tanto, se incrementa la aceleración. Las capas interiores deben expandirse para ocupar la región enrarecida como consecuencia de la aceleración sufrida por las exteriores. Es más, las líneas de estas capas inferiores no se saturan (dado que las líneas de absorción de las capas exteriores han sufrido ese desplazamiento Doppler) y también comienzan a experimentar una fuerza radiativa que excede a la gravedad. De esta manera se puede iniciar un flujo de masa y mantenerse.

La ecuación de movimiento de este flujo puede escribirse como:

$$\frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{a^2}{v^2} \right) \right] \frac{dv^2}{dr} = \frac{2a^2}{r} - \frac{da^2}{dr} - \frac{GM}{r^2}(1 - \Gamma) \quad (1.6)$$

donde Γ representa el cociente entre la aceleración radiativa y la aceleración de la gravedad.

El primer modelo de viento radiativo que dio buenos resultados aplicado a estrellas O fue construido por Lucy & Solomon (1970). Para la construcción del mismo asumieron: (1) geometría plana, (2) temperatura constante, (3) equilibrio de ionización y (4) que la fuerza de la radiación estaba dominada por absorción en las líneas de resonancia de unos pocos iones. Con este modelo se obtuvieron un gran número de soluciones para cierto rango de parámetros estelares, y se encontraron pérdidas de masa del orden de $10^{-8} M_{\odot} \cdot \text{año}^{-1}$ (o menos), que es cerca de un factor 100 más pequeño que los valores observados, a pesar de que obtuvieron velocidades terminales muy razonables (aproximadamente $3300 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$). Para evitar esta diferencia entre la teoría y las observaciones, el modelo de viento radiativo ha ido evolucionando a un modelo más detallado y realista, que todavía hoy se sigue perfeccionando. Veamos brevemente los fundamentos del principal modelo de viento propulsado por radiación y su evolución posterior.

1.1.2 Teoría de CAK

La primera teoría completa e internamente consistente acerca de vientos estelares radiativos es la realizada por Castor, Abbott y Klein (1975), en adelante CAK. En el desarrollo de esta teoría se demuestra que hay que tener en cuenta un gran número de líneas, y no sólo las líneas de resonancia, en la contribución a la fuerza de la radiación. De esta forma, la pérdida de masa que predice es unas 100 veces mayor que la obtenida por Lucy & Solomon (1970), quienes usaron esencialmente el mismo modelo pero sólo tuvieron en cuenta las líneas de resonancia. Por otro lado, en CAK se introduce la aproximación de que la fuerza debida a las líneas es una función del gradiente local de velocidad. Y, lo que es más importante, la pérdida de masa queda determinada simplemente por la luminosidad, la masa y un radio de referencia de la estrella.

En este modelo se supone un flujo estacionario y de simetría esférica; el gas es un fluido simple de forma que la conductividad y la viscosidad del mismo se consideran despreciables. El gas absorbe momento del campo de radiación en las líneas espectrales de acuerdo a una ley de fuerza dada por:

$$g_{R,t} = (s_e L / 4\pi cr^2) M(t) \quad (1.7)$$

donde se ha supuesto el *scattering* de electrones, s_e , como la principal fuente de opacidad y donde $M(t)$ es el “multiplicador” fuerza de radiación, con t una profundidad óptica electrónica que es independiente de la fuerza de la línea. Para llegar a esta ecuación se ha considerado, además, que las reemisiones son isotrópicas a efectos de intercambio de momento, con lo que se puede prescindir de ellas.

El cálculo de la fuerza de radiación se reduce, entonces, a la evaluación de $M(t)$, que es únicamente función del parámetro t . CAK evaluaron la función $M(t)$ basándose en el cálculo de la fuerza de líneas del ión C III del que se conocía un amplio conjunto de valores de la fuerza de oscilador y suponiendo que el resto de las líneas se comportan de modo similar. Además, suponían que la abundancia de C III relativa al hidrógeno es 10^{-3} , que es aproximadamente la abundancia total del C, N y O juntos. El cálculo de ocupación de niveles se realizó suponiendo equilibrio termodinámico local (ETL).

Los valores numéricos encontrados por CAK para $M(t)$ podían ajustarse con la fórmula:

$$M(t) = k t^{-\alpha}, \quad \text{con } k \approx \frac{1}{30} \text{ y } \alpha = 0.7 \quad (1.8)$$

en donde α y k son constantes. Si todas las líneas son ópticamente gruesas $\alpha \simeq 1$; si son ópticamente delgadas $\alpha \simeq 0$; en general $0 \leq \alpha \leq 1$. $M(t)$ es, por tanto, un indicador de la fracción de la fuerza producida por las líneas ópticamente gruesas,

y a distancias muy grandes, α debe caer a cero, a medida que la última línea fuerte se comporta como ópticamente delgada.

Utilizando esta ley de fuerzas en la ecuación de movimiento (1.6), CAK obtuvieron expresiones analíticas (ver apéndice A) para la pérdida de masa y la ley de velocidad, que en el límite $v \gg a$ (siendo a la velocidad isotérmica del sonido definida anteriormente) son bastante simples:

$$\dot{M} = \left(\frac{4\pi GM}{s_e v_{th}} \right) \alpha \left(\frac{1 - \alpha}{1 - \Gamma_e} \right)^{(1-\alpha)/\alpha} (k\Gamma_e)^{1/\alpha} \quad (1.9)$$

$$v^2 = \left(\frac{\alpha}{1 - \alpha} \right) v_{esc}^2 \left(1 - \frac{R}{r} \right) \quad (1.10)$$

en donde $v_{th}(=3kT/m)$ es la velocidad térmica de los átomos absorbentes, R es el radio fotosférico y v_{esc} la velocidad de escape de la estrella dada por:

$$v_{esc} = \left(\frac{2GM(1 - \Gamma)}{R} \right)^{1/2} \quad (1.11)$$

en donde $(1 - \Gamma)$ representa la fuerza radiativa del continuo que hasta ahora se ha considerado $\Gamma = \Gamma_e$, es decir, la opacidad electrónica.

Como vemos, en la teoría de CAK la pérdida de masa y la ley de velocidad se determinan al mismo tiempo de forma consistente y unívoca. El modelo estelar se parametriza eligiendo valores para la luminosidad (L), el radio (R) y la masa (M) estelar y asumiendo una ley de temperatura radial. La pérdida de masa queda enteramente determinada por la M y la L mediante Γ_e .

Una de las predicciones más importantes de la teoría CAK es la dependencia lineal entre la velocidad terminal y la velocidad de escape de la estrella. La velocidad terminal, v_∞ , representa la velocidad alcanzada por la materia del viento en regiones alejadas de la estrella, donde la aceleración ha cesado pero la interacción con el medio interestelar todavía no es importante. Es la propiedad del viento estelar más accesible de modo directo a la observación y su determinación experimental constituye un test importante para la teoría de los vientos estelares. Escribiendo la ecuación (1.10) en términos de la velocidad terminal:

$$v_\infty = \left(\frac{\alpha}{1 - \alpha} \right)^{1/2} v_{esc} \quad (1.12)$$

y sustituyendo el valor adoptado por CAK para $\alpha = 0.7$ se obtiene:

$$v_\infty \cong 1.5v_{esc} \quad (1.13)$$

Esta es la teoría que ofrece los mejores resultados, aunque las observaciones de pérdida de masa parecen estar más de acuerdo de un modo cualitativo que cuantitativo, lo que no debe extrañar, dado que la teoría supone un desarrollo de primer orden, con la hipótesis de expansión uniforme, velocidad monótona y flujo estacionario. Además se han hecho una serie de simplificaciones y aproximaciones:

- La estrella es una fuente puntual y por lo tanto la radiación fluye radialmente.
- Se utiliza una lista de 900 líneas de C III. Se supone que las líneas de otros elementos e iones se comportan de un modo similar.
- Se utiliza la aproximación de Sobolev para el transporte de la radiación. Esta aproximación se usa cuando la velocidad térmica (v_{th}) de los átomos absorbentes es despreciable frente al rango de velocidades del viento estelar. El resultado de la aproximación de Sobolev es que, para las líneas fuertes de resonancia, la fuerza de la radiación es directamente proporcional al gradiente de la velocidad.
- Se supone equilibrio termodinámico local (ETL). En equilibrio termodinámico el estado del gas (es decir, la distribución de átomos en niveles ligados y libres) viene especificado únicamente por dos variables termodinámicas (por ejemplo, la temperatura absoluta T y la densidad total de partículas N) a través de las relaciones de equilibrio de la mecánica estadística. La suposición de ETL implica que podemos emplear esas mismas relaciones en una atmósfera estelar para los valores locales $T(r)$ y $N(r)$ a pesar de los gradientes que existan en la atmósfera.
- Para las líneas débiles dan una fuerza radiativa independiente del gradiente de velocidad, y proporcional a la densidad de los iones absorbentes. Se supone que la fuerza radiativa total es proporcional a $(dv/dr)^\alpha$.
- Se considera equilibrio hidrostático en la fotosfera, en la región donde se forma el continuo, separada de la región donde se forman las líneas.
- No se contemplan modificaciones de la fotosfera como consecuencia del viento estelar.
- No se tiene en cuenta la transferencia múltiple, es decir, el momento de un fotón se utiliza una sola vez.

Para mejorar los resultados del modelo, en su tesis doctoral, Abbott (1977) realizó un cálculo más realista de las constantes k y α encontrando una dependencia con r y v . Como consecuencia la ley de velocidad difería de la dada por la ecuación (1.10) en el sentido de que la aceleración era más lenta. Sin embargo, la ecuación de pérdida de masa y la dependencia de v_∞ con v_{esc} seguían siendo válidas.

Observacionalmente, el propio Abbott (1978) calculó una relación para la v_∞ de 34 estrellas O, B, A y WR (a partir de las líneas de C III y N V del ultravioleta) de la forma:

$$v_\infty \cong 3 v_{\text{esc}} \quad (1.14)$$

que es bastante precisa para temperaturas efectivas en el rango 20000 K a 50000 K y para gravedades entre 10^2 y $10^4 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-2}$.

Este comportamiento supone una fuerte evidencia de que los vientos de estrellas tempranas son debidos a la presión de radiación. En un viento radiativo, la presión del gas es despreciable frente a la gravedad, y la fuerza de la radiación depende de la aceleración del flujo de materia. Estas dos propiedades producen la proporción lineal existente entre la v_∞ y la v_{esc} .

Posteriormente (Abbott 1982) recalculó la fuerza de línea (que en CAK sólo estaba representada por las líneas del C III) utilizando una tabla completa desde el H hasta el Zn y con estados de ionización desde I hasta VI. Sin embargo, seguían existiendo importantes discrepancias. Así, la pérdida de masa calculada era demasiado grande para estrellas OB y la constante de proporcionalidad entre v_∞ y v_{esc} observada era mucho más grande que la unidad, en contradicción directa con la teoría, la cual predice que $v_\infty \simeq (1.0 - 1.5)v_{\text{esc}}$.

Además, la discrepancia era sistemática con la temperatura efectiva (T_{ef}). Puesto que:

$$\frac{v_\infty}{v_{\text{esc}}} = \left(\frac{\alpha}{1 - \alpha} \right)^{1/2} \quad (1.15)$$

y $\alpha \simeq \text{cte.}$, en un diagrama v_∞/v_{esc} frente a la T_{ef} debería reflejarse $v_\infty/v_{\text{esc}} = \text{cte.}$ Sin embargo, las observaciones realizadas reflejan otro comportamiento. El cociente crece al ir de las estrellas O tempranas a las tardías, alcanzando un máximo en el tipo O 9.5, para decrecer de forma pronunciada en las estrellas B, es decir, decrece en los extremos más calientes y más fríos del rango.

Estas diferencias entre la teoría y la observación llevaron a Pauldrach, Puls y Kudritzki (1986) (en adelante PPK) y a Friend & Abbott (1986) a cuestionar la hipótesis del tratamiento de la estrella como fuente puntual, es decir, la hipótesis del flujo radial.

1.1.3 Modificaciones a la teoría de CAK

En 1986, Friend & Abbott presentaron un modelo de viento estelar radiativo con un factor de corrección por el tamaño finito de la estrella, así como por la fuerza

centrífuga debida a la rotación de la misma y que a continuación explicamos brevemente.

- **Corrección de disco finito y rotación**

Si la fuente de radiación del continuo se trata como un disco uniforme, en lugar de como fuente puntual, la transferencia radial del momento es proporcional a $I_\nu \mu$, donde I_ν es la intensidad de la radiación y μ es el coseno del ángulo que forman la dirección del rayo y la normal hacia fuera del elemento de superficie. En CAK se había derivado el término de la fuerza de la radiación debida a las líneas asumiendo que la intensidad de la radiación del disco estelar no es función del ángulo. Este factor de corrección introducido por Friend & Abbott y llamado “de disco finito” tiene la forma:

$$f = \frac{(1 + \sigma)^{1+\alpha} - (1 + \sigma \mu_c^2)^{1+\alpha}}{(1 + \alpha)(1 - \mu_c^2)\sigma(1 + \sigma)^\alpha} \quad (1.16)$$

donde $\sigma = (d \ln v / d \ln r) - 1$, $\mu_c^2 = 1 - (R/r)^2$, y α es el parámetro dado por CAK que caracteriza la distribución relativa de líneas ópticamente gruesas y delgadas. Este factor es una función complicada del radio, de la velocidad y del gradiente de velocidad, dado que el valor de la fuerza de línea depende del campo de velocidad.

Friend & Abbott resolvieron la ecuación de movimiento con este factor de corrección y variando la masa, la luminosidad y el radio de la estrella obtuvieron velocidades de escape entre ~ 300 y $1600 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$. También usaron cinco valores diferentes del parámetro α (0.5, 0.56, 0.6, 0.65 y 0.7) y encontraron la relación:

$$\frac{v_\infty}{v_{\text{esc}}} \approx 2.2 \frac{\alpha}{1 - \alpha} \left(\frac{v_{\text{esc}}}{10^3 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}} \right)^{0.2} \quad (1.17)$$

Además, encuentran que la pérdida de masa depende de la velocidad de escape, en la forma:

$$\dot{M} \approx \frac{1}{2} \dot{M}_{\text{CAK}} \left(\frac{v_{\text{esc}}}{10^3 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}} \right)^{-0.3} \quad (1.18)$$

El factor de corrección introduce, por tanto, una nueva dependencia con la velocidad de escape, tanto en la pérdida de masa como en la velocidad terminal.

La inclusión de la rotación en el modelo de disco finito provoca que la velocidad terminal disminuya a medida que aumenta la velocidad de rotación debido a la conservación del momento angular. Sin embargo, el efecto no es tan pronunciado como en el caso de considerar la estrella como una fuente puntual.

Una diferencia importante entre el modelo de rotación con fuente puntual y con factor de disco finito es que, en este último, la pérdida de masa depende de la

velocidad de rotación. A medida que la velocidad de rotación aumenta, la pérdida de masa aumenta también.

La forma de la ley de velocidad también cambia al añadir los nuevos términos en la ecuación de movimiento, aunque la dependencia con la velocidad de escape y con la de rotación sigue siendo muy débil. Es decir, la forma de la ley de velocidad está casi completamente determinada por la forma de la fuerza de la radiación debida a las líneas. Para todos los valores de v_{esc} y v_{rot} la nueva velocidad se ajustaba bien con la siguiente expresión:

$$v(r) \approx v_{\infty} \left(1 - \frac{R}{r}\right)^{0.8} \quad (1.19)$$

donde el exponente variaba en menos de un 10% según los modelos.

Resumiendo, al añadir este factor de corrección se reduce la fuerza de línea cerca de la estrella y aumenta lejos de ella, lo cual disminuye la pérdida de masa, aumenta la velocidad terminal, y produce una ley de velocidad más gradual. Estos cambios hacen que el modelo de viento se ajuste mejor a las observaciones de vientos de estrellas calientes. En particular, el decrecimiento de la relación $v_{\infty}/v_{\text{esc}}$ en las supergigantes B es, ahora, una predicción del modelo. Este decrecimiento es, simplemente, una consecuencia del hecho de que son diferentes las líneas que contribuyen al viento en estrellas B y en estrellas O. Los elementos del grupo del hierro dominan a temperaturas efectivas más bajas.

- **Teoría MCAK**

Por otro lado PPK presentan lo que denominan una teoría de CAK modificada, es decir, la teoría MCAK. Como en el modelo primitivo, PPK suponen un flujo radial simple y estacionario, ignorando la viscosidad y conductividad, aunque usan el parámetro $M(t)$ (multiplicador de fuerza) calculado por Abbott (1982).

Con este modelo encuentran que la aproximación de un flujo radial de fotones sólo es válida a la suficiente distancia como para que la estrella pueda tratarse como una fuente puntual. Sin embargo, cerca de la fotosfera y a distancias menores que unos pocos radios estelares produce resultados completamente irreales. En la teoría MCAK se supone que la estrella tiene un tamaño finito y que la radiación fluye en un cono. Como ya fue indicado en CAK se puede eliminar la hipótesis de flujo radial utilizando el parámetro profundidad óptica “exacta”:

$$t_{\text{ex}} = t \frac{dv}{dr} \bigg/ \left((1 - \mu^2) \frac{v}{r} + \mu^2 \frac{dv}{dr} \right) \quad (1.20)$$

donde μ es el coseno del ángulo entre la dirección del rayo y la normal hacia fuera del elemento de superficie esférica.

Entonces se obtiene un parámetro $M(t)$ más preciso dado por:

$$\overline{M} = (2/(1 - \mu_*^2)) \int_{\mu_*}^1 M_{\text{CAK}}(t_{\text{ex}}) \mu d\mu \quad (1.21)$$

Este parámetro no fue utilizado por CAK porque complica bastante la ecuación del movimiento y porque usándolo con la hipótesis de representar toda la fuerza de línea a través de las líneas de C III proporciona valores demasiado altos de la velocidad terminal. Sin embargo, PPK lo usan con los nuevos valores calculados por Abbott (1982) y obtienen resultados para \dot{M} y v_∞ que se ajustan muy bien a las observaciones.

Para facilitar la comparación con las observaciones desarrollan una nueva relación para la pérdida de masa, aunque para la v_∞ no les fue posible hallar una relación simple análoga a la derivada por CAK. La dependencia del factor de corrección con el radio imposibilita una solución cuasi-analítica. Sin embargo, pudieron obtener una fórmula semi-empírica.

Al igual que Friend & Abbott (1986), encuentran que la ley de velocidad para estrellas con $T_{\text{ef}} = 40000 - 50000$ K se ajusta por:

$$v(r) = v_\infty \left(1 - \frac{R_*}{r}\right)^{0.80} \quad (1.22)$$

obteniendo una dependencia ligeramente no lineal entre v_∞ y v_{esc} , que indica que no es posible una expresión simple con la dependencia del factor de corrección.

Como segundo resultado de este estudio sobre la teoría CAK, PPK demuestran que la aproximación de Sobolev, que permite calcular la aceleración radiativa sin tener que resolver detalladamente la ecuación de transporte de energía, es una buena aproximación. Sobolev (1957, 1960) demostró que en medios en expansión con gradientes de velocidad se simplifica el problema del transporte de energía en las líneas, ya que en estos medios dominan los procesos de escape y termalización de fotones, lo que implica una localización geométrica de la función fuente que no es posible en el caso estático. En la teoría de Sobolev la solución al problema del transporte de energía se reduce al cálculo de probabilidades de escape. La teoría básica fue refinada y extendida por Castor (1970) y su aplicación produce errores que están muy por debajo de los provocados al utilizar la hipótesis de flujo radial o la aproximación de la fuerza de línea por las líneas del C III.

Por último investigan el efecto de la rotación y de los campos magnéticos. La rotación puede modificar el viento, pero demuestran que carece de importancia para estrellas con velocidad de rotación ≤ 200 km·s⁻¹. Lo mismo ocurre con la intensidad de los campos magnéticos que pudieran alterar la dinámica del viento estelar (kilogauss) y que no han sido observados en el caso de estrellas OB.

1.1.4 Estado actual de la teoría de vientos radiativos

La teoría de vientos radiativos ha seguido y sigue desarrollándose en la actualidad para dar cuenta de todos los fenómenos observados en los vientos de estrellas calientes. Es obvio, que en el marco de esta teoría, el cálculo correcto de los niveles de ocupación es crucial, ya que para obtener la fuerza de propulsión del viento necesitamos calcular lo más exactamente posible los coeficientes de absorción de las líneas. En los modelos que hemos visto hasta ahora, la ocupación de niveles se realizaba usando aproximaciones “ad-hoc” sin mayores justificaciones. Por ejemplo, en el cálculo del equilibrio de ionización se aplicaba la teoría de recombinación con la radiación fotosférica geoméricamente diluida. Aproximaciones de este tipo han ido desapareciendo en modelos de viento radiativo mucho más sofisticados. Así, en Pauldrach (1987) se realiza un tratamiento completo e internamente consistente del equilibrio estadístico de todas las especies importantes del viento. Utilizando la estructura fotosférica y del viento estelar resultante de un modelo PPK se resuelve la ecuación de equilibrio estadístico de manera detallada para todos los iones dominantes desde el H hasta el Zn. En total, se tratan 133 estados de ionización de 26 elementos y 4000 niveles. Para cada nivel se tienen en cuenta las correspondientes transiciones radiativas ligado-libre con el campo de radiación obtenido de la solución de la ecuación de transferencia, sin utilizar la aproximación de un continuo ópticamente delgado que se mencionó anteriormente. Además de las colisiones electrónicas, se incluyen explícitamente 10000 transiciones radiativas ligado-ligado para conseguir un modelo atómico suficientemente realista en el cálculo de los niveles de ocupación. Las ecuaciones para los 26 elementos en sus diferentes estados de ionización se resuelven en NETL y para las transiciones ligado-ligado se usa la aproximación de Sobolev. Además, se permite que las constantes de la fuerza de radiación k , α y δ cambien con la profundidad en el viento. Con este modelo se consiguen estados de ionización más elevados (O VI, S VI, N V, etc) en el viento - sin suponer ninguna otra fuente ionizante - con lo que la fuerza de radiación disminuye consiguiendo ajustar mejor las observaciones de pérdida de masa y velocidad terminal. Por otro lado Pauldrach & Herrero (1988) modifican el método de cálculo introduciendo la iteración-A acelerada que también permite manejar correctamente objetos cercanos al límite de Eddington.

Con estos modelos se consiguen eliminar la mayoría de las discrepancias existentes entre la teoría original de CAK y las observaciones. Sin embargo, la gran cantidad de datos ultravioletas proporcionados por el satélite IUE (**I**nternational **U**ltraviolet **E**xplorer) acerca de estrellas calientes (O, B, Be, WR y nebulosas planetarias) ampliaron los conocimientos observacionales existentes dando lugar a nuevos fenómenos sin explicación en la teoría. Así, el conocimiento de la variabilidad espectral y de la existencia de componentes discretas (DACs) en el espectro ultravioleta de estas estrellas ha condicionado la aparición de nuevos modelos. Estas componentes discretas suelen estar desplazadas hacia longitudes de onda menores y se observan superpuestas a la absorción de perfiles P Cygni no saturados de líneas de resonancia (Underhill 1975; Snow 1977; Lamers et al. 1982;

Prinja & Howarth 1986; Henrichs 1988; Howarth & Prinja 1989; Prinja 1989). La presencia de estas componentes se ha interpretado como una evidencia observacional de inhomogeneidades en el viento, de vientos sin simetría esférica y de la naturaleza no-laminar de los vientos de estrellas calientes. La emisión de chorros de materia (*puffs* o *shells*) debido a inestabilidades en las capas superficiales de la estrella pueden ser el origen de las componentes y la variabilidad observada en el espectro ultravioleta de esas estrellas. Los principales modelos que han intentado explicar el origen de estas componentes los podemos resumir en:

- Regiones de interacción corrotantes (CIRs - Mullan 1984; Prinja & Howarth 1988). Es un modelo de envoltura compleja sin simetría esférica con alternancia de flujos rápidos y lentos similares a los observados en el Sol. La mezcla de estos flujos debido a la rotación de la estrella daría lugar a una región donde podrían formarse las componentes de las líneas. En este modelo, el desplazamiento de las componentes varía y esa variación está modulada por la rotación de la estrella. Este modelo ha sido recientemente aplicado con éxito a una supergigante B por Owocki et al. (1995).
- Modelo de paquetes de gas (Underhill & Fahey 1984). En este modelo las componentes son producidas por paquetes de gas eyectados desde unos puntos fuente situados sobre la fotosfera de una estrella que rota. Esos puntos estarían relacionados con bucles magnéticos abiertos semejantes a los del modelo usado para representar el viento y la corona solar. Después de la eyección, el paquete de gas es acelerado por la misma fuerza que acelera las partículas del viento, pero como se originan en una región por encima de la superficie estelar alcanzan una velocidad terminal inferior a la del viento (asumiendo despreciable la velocidad radial inicial). Este modelo fue aplicado a β Ori por Halliwell et al. (1988) sin mucho éxito. Por un lado, requería campos magnéticos muy fuertes cerca de la superficie estelar, mientras que los campos magnéticos de β Ori medidos son del orden de 130 gauss, aunque esta medida no excluya la posibilidad de campos magnéticos locales en regiones estrechas. Pero lo que no podía explicar el modelo es la permanencia de una componente estable a $150 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ durante muchos años.
- Inestabilidades intrínsecas a la presión de radiación (Puls et al. 1993). Los vientos radiativos son inestables. Este hecho se conoce desde 1970 (Lucy & Solomon) y hay múltiples pruebas posteriores (p.ej. Owocki & Rybicki 1985; Castor et al. 1988). Existe la posibilidad de que estas inestabilidades generen inversiones de densidad (u otros cambios en las condiciones físicas locales) que podrían dar lugar a la formación de las componentes discretas observadas. Además, las pulsaciones no radiales aparecen vinculadas a la pérdida de masa en algunas estrellas O y Be. Este hecho ha conducido a la idea de que estas inestabilidades podrían originarse a partir de pulsaciones no radiales en la fotosfera que perturban el gas local en su propagación a través de la estrella. Es interesante puntualizar que en el modelo de

Owocki & Rybicki (1985) de inestabilidades de la radiación para estrellas de tipo O, las perturbaciones debidas a esas inestabilidades pueden crecer y propagarse en escalas de tiempo de algunas horas que coincide con las escalas de variabilidad vistas en las componentes de esas estrellas (Prinja & Howarth 1988). Sin embargo, cuando los cálculos son aplicados a estrellas B de la secuencia principal (Castor et al. 1988), el viento conseguido es demasiado débil respecto a los observados.

- Modelos con rotación (Bjorkman & Cassinelli 1993). Estos autores han desarrollado un modelo en dos dimensiones de un viento radiativo rotando y con simetría axial (Wind-Compressed Disk, WCD). Si la estrella rota lo suficientemente rápido, el flujo del viento puede converger hacia el ecuador y formar un disco ecuatorial denso. Este modelo podría explicar el origen de los discos de las estrellas Be.

1.2 Principales características de las supergigantes de tipo A

Las supergigantes de tipo A son estrellas con envoltura. Uno de los principales problemas que supone el análisis de las supergigantes de tipo A es la escasez de datos existentes sobre su estructura, atmósfera, rotación, etc. Esto se debe, en parte, al escaso número de supergigantes A ya que están situadas en una región del diagrama HR donde la evolución es muy rápida. La figura 1.1 muestra un diagrama HR para supergigantes de nuestra galaxia (Humphreys 1978). Excepto raras excepciones, las supergigantes B tardías y las A tempranas son las estrellas más brillantes de la región visible del espectro. La magnitud límite es aproximadamente $M_v = -8.5$. La figura 1.2 muestra las mismas estrellas pero ahora la ordenada es la magnitud bolométrica (Humphreys & Davidson 1979). En este diagrama las estrellas O son más luminosas que las supergigantes A debido a las grandes correcciones bolométricas que deben aplicarse a las primeras. En la misma figura aparecen superpuestas trazas evolutivas que incluyen pérdida de masa (Chiosi et al. 1978). Las supergigantes A caen claramente por debajo de la región de combustión del hidrógeno en el núcleo y pueden estar en la fase en la que se produce la combustión del helio en el núcleo de la estrella. Sin embargo, la física de estas fases finales de la evolución estelar no se comprende bien todavía. Un ejemplo del fallo de los modelos es el hecho de que el diagrama HR esté muy poblado en la región de las estrellas de tipo-B temprano, cuando los cálculos sugieren que estas estrellas no deberían ser numerosas. De acuerdo a los modelos, estas estrellas deberían estar quemando hidrógeno en la envoltura y, por tanto, moviéndose rápidamente hacia la derecha del diagrama. La ausencia de supergigantes A con magnitudes bolométricas comparables a las de estrellas O se puede atribuir a pérdidas de masa catastróficas en estados iniciales de la evolución (Humphreys & Davidson 1979).

Figura 1.1: Diagrama HR, M_v frente a tipo espectral, para las supergigantes y estrellas O de la Vía Láctea. (Figura tomada de Wolff 1983)

Figura 1.2: Diagrama HR teórico, M_{bol} frente al tipo espectral, para las supergigantes galácticas. Se muestra la posición de la ZAMS y de trazas evolutivas. La línea continua define la frontera superior aproximada para las luminosidades de las supergigantes. (Figura tomada de Wolff 1983)

Los diferentes escenarios evolutivos teóricos difieren considerablemente al describir la historia de estas supergigantes. Como todas las estrellas, una estrella masiva pasa la mayor parte de su vida en la secuencia principal, en una fase de combustión del hidrógeno en el núcleo. A medida que la concentración de H disminuye, el núcleo de la estrella comienza a contraerse lentamente. Los modelos predicen que una estrella masiva experimenta la fase de post-combustión de H en el núcleo de una de las siguientes formas, dependiendo de la hipótesis inicial hecha por el modelo estelar y su subsecuente evolución (Langer & Maeder 1994; Fitzpatrick & Garmany 1990; Chiosi & Summa 1970). 1) Después de la ignición del helio en el núcleo, la estrella queda esencialmente en equilibrio térmico gracias a la combustión del He y permanece como una supergigante azul, o bien 2) la estrella no alcanza el equilibrio térmico durante la ignición del He y se sitúa en la rama de las gigantes rojas. La estrella puede permanecer como una supergigante roja o puede restablecer el equilibrio térmico por convección desde la superficie hacia el interior, lo cual produce el retorno de la estrella a la región de las supergigantes azules donde pasará la mayor parte de la fase de combustión de He en el núcleo. Los dos modelos predicen que la combustión del He ocurre principalmente en las supergigantes azules con lo que la estrella, de la misma forma que antes, cruzaría el diagrama HR cuando se consume totalmente el He del núcleo estelar. Estos modelos evolutivos están afectados por los diferentes parámetros físicos de entrada, pero la predicción de una alternancia de etapas de fusión nuclear y contracción (*blue loops*) en la fase final de la evolución parece depender principalmente del tratamiento de la convección y de la pérdida de masa asumida, siendo este modelo el más aceptado actualmente para estas estrellas.

En principio, debería ser posible distinguir entre los diferentes modelos evolutivos. La distribución de estrellas en la parte superior del diagrama HR es un fuerte argumento en contra del modelo donde las estrellas masivas evolucionan hacia la rama de las gigantes rojas y permanecen allí durante la combustión de He en el núcleo (Fitzpatrick & Garmany 1990). Pero distinguir entre los otros dos modelos es más difícil. Sin embargo, si una estrella visitara la rama de las gigantes rojas antes de convertirse en supergigante de tipo A, la zona convectiva debería propagar gas procedente del ciclo CNO hacia la fotosfera observable, lo que alteraría la abundancia de CNO de forma perceptible (por ejemplo, Schaller et al. 1992 estiman que $[N/C]^2 = +0.6$ para una estrella de $10 M_{\odot}$ después de la fase de supergigante roja). Esto constituiría un buen criterio de selección de los modelos. Venn (1995a) ha realizado un estudio de las abundancias de C, N y O en 22 supergigantes de tipo A galácticas, que detallaremos más adelante (ver sección 1.2.3), pero donde la proporción $[N/C]$ encontrada sugiere que las supergigantes A de 5-20 M_{\odot} han evolucionado directamente de la secuencia principal aunque ya se haya producido una mezcla parcial de gas procedente del ciclo CNO. Este resultado es similar a las abundancias encontradas en algunas supergigantes B (Gies & Lambert 1992; Lennon 1994), para las que se sugiere que esa mezcla parcial puede ocurrir cerca de la secuencia principal (posiblemente debido a un efecto difusivo de mezcla por turbulencias; Maeder 1987; Denissenkov 1994).

Veamos a continuación algunas de las características de las supergigantes de tipo A.

1.2.1 Luminosidades

No existen supergigantes de tipo A en la vecindad solar, por lo que no hay medidas fidedignas de la paralaje para ninguna de ellas. Las mejores estimaciones de la magnitud absoluta son las de estrellas pertenecientes a cúmulos o asociaciones, para las cuales la distancia puede ser obtenida a partir del ajuste de la secuencia principal de edad cero (ZAMS). Los catálogos de distancias más completos, así calculadas, para asociaciones OB son los de Humphreys (1978) y Garmany & Stencel (1992) que han sido los utilizados en este trabajo.

Existen otros tipos de calibraciones basadas en la presencia de O I (7773 Å). En 1925, Merrill fue el primero en darse cuenta de la enorme intensidad del triplete de O I₇₇₇₃ en el espectro de α Cyg (A2 Ia) y desde entonces han sido muchos los autores que han demostrado la gran sensibilidad de esta línea a la luminosidad de la estrella. De hecho, las supergigantes aparecen muy separadas de estrellas de otras clases de luminosidad en todos los diagramas basados en la intensidad de esta línea, siendo más intensa en las supergigantes de clase de luminosidad Ia que en las de clase Ib en el dominio de tipo espectral B8 a G2. Los principales factores que afectan a la intensidad de este triplete son: temperatura, gravedad, microturbulencia, efectos de NETL y la abundancia de oxígeno. Faraggiana et al. (1988) realizan un estudio del comportamiento de este triplete en relación a los efectos de NETL y de microturbulencia y llegan a la conclusión de que para supergigantes de tipos espectrales A-F el gran aumento observado en la anchura equivalente de la línea no está simplemente relacionado con la luminosidad de estas estrellas. En otro trabajo posterior Slowik & Peterson (1993) realizan una calibración en magnitudes absolutas para supergigantes A-F en relación con la anchura equivalente del O I₇₇₇₃. Utilizan dos supergigantes A, HD 14433 (A1 Ia) y HD 14535 (A2 Ia) y 7 supergigantes F, todas ellas pertenecientes a cúmulos bien conocidos. El mayor residuo de la calibración lo constituye HD 14535, que, como veremos en esta memoria, constituye uno de los ejemplos más claros de supergigante de tipo A con envoltura.

Otras calibraciones del mismo tipo utilizan la intensidad de las líneas de Si II a 6347 Å y 6371 Å. Existe también una buena correlación entre la intensidad neta (absorción menos emisión) de la línea H α y la luminosidad, aunque la utilización de este criterio está limitada por la variabilidad intrínseca de la estrella y por el hecho de que la pendiente de la correlación depende fuertemente de la temperatura (Rosendhal 1973a). Otros autores optan por calibraciones basadas en la línea H γ , menos sensible a los efectos del viento estelar y de NETL que H α . Hill et al. (1986) realizan una calibración a partir de esta línea en 52 estrellas de 25 cúmulos (supergigantes O, B y A) con módulos de distancia conocidos fotométricamente. Los resultados obtenidos con la calibración para las supergigantes A se muestran

junto a la magnitud absoluta fotométrica (Humphreys 1978) en la tabla 1.1.

Tabla 1.1: Resultados de la calibración de Hill et al. 1986

HD	Tipo Sp.	Cúmulo	W(H γ)	M _v (fot)	M _v (cal)
12953	A1 Iae	Per OB1	1.55	-7.48	-7.62
13476	A3 Iab	Per OB1	3.35	-6.49	-6.53
14433	A1 Ia	Per OB1	2.47	-7.20	-6.86
14489	A2 Ia	Per OB1	2.64	-7.14	-6.88
20041	A0 Ia	Cam OB1	2.63	-6.22	-6.58
21389	A0 Iae	Cam OB1	1.78	-6.95	-7.33
87737	A0 Ib	As. Sco-Cen	4.38	-2.78	-5.04
187982	A1 Ia	Vul OB4	2.90	-6.58	-6.51
197345	A2 Iae	Cyg OB7	2.47	-8.99	-7.00
207260	A2 Iae	Cep OB2	2.71	-6.73	-6.83
212593	B9 Iab	Lac OB1	3.23	-4.78	-5.86
223385	A3 Iae ⁺	Cas OB5	1.79	-8.32	-7.63

1.2.2 Parámetros atmosféricos

Las temperaturas efectivas de las estrellas pueden ser determinadas directamente si se conocen los flujos absolutos y los radios aparentes. En el caso de las supergigantes de tipo A sólo se conocen medidas directas del radio para α Cyg (A2 Ia), la supergigante de tipo A más estudiada, a partir de observaciones interferométricas. Alternativamente, se han utilizado aproximaciones para estimar la temperatura efectiva (Johnson 1966), usando índices de color con los que se interpola entre estrellas de tipos espectrales más tempranos y más tardíos para las cuales existen medidas del diámetro angular. Flower (1977) rederivó otra escala de temperatura y corrección bolométrica para estrellas de todas las clases de luminosidad teniendo en cuenta las observaciones ultravioletas e infrarrojas realizadas hasta ese momento. Pero, nuevamente, la temperatura de las supergigantes de tipo A tuvo que ser establecida por interpolación. Una calibración más reciente, basada en las anteriores, es la de Schmidt-Kaler (1982). Actualmente, gracias al desarrollo de los modelos de atmósferas existen métodos de determinación de la temperatura efectiva a partir de observaciones espectroscópicas, ajustando la distribución de energía del continuo o comparando los perfiles calculados y los observados de las líneas de Balmer. En la tabla 1.2 se muestra una recopilación de los valores de temperatura efectiva y gravedad para algunas supergigantes de tipo A, calculados por varios autores siguiendo diferentes criterios. La mayoría de

Tabla 1.2: Temperaturas efectivas y gravedades tomadas de la bibliografía para supergigantes de tipo A

Estrella	T_{ef} (K)	Log g	Referencias
HD 3940	11220	1.4	Garmany & Stencel (1992)
	9200		Venn (1995b)
HD 5776	10715		Garmany & Stencel (1992)
HD 12953	10233		Garmany & Stencel (1992)
HD 13476	10000	1.2	Garmany & Stencel (1992)
	8400		Venn (1995b)
HD 13744	11749		Garmany & Stencel (1992)
HD 14433	9550		Garmany & Stencel (1992)
HD 14489	12022	1.4	Garmany & Stencel (1992)
	9000		Venn (1995b)
HD 14535	12022		Garmany & Stencel (1992)
HD 15316	8709	1.2	Garmany & Stencel (1992)
	8350		Venn (1995b)
HD 16778	9550		Garmany & Stencel (1992)
HD 236995	12022		Garmany & Stencel (1992)
HD 17378	8709		Garmany & Stencel (1992)
HD 21389	11000		Aydin (1972)
HD 46300	9700	1.5	Boyarchuk (1959)
	9500	1.0	Przybylski (1969)
	8940 - 8800		Böhm-Vitense (1982)
	9700	2.1	Venn (1995b)
HD 59612	8100	1.45	Venn (1995b)
HD 87737	9300	0.9	Boyarchuk (1959)
	9500	1.1	Przybylski (1969)
	9460 - 8920		Böhm-Vitense (1982)
	9400		Underhill & Doazan (1982)
	10500	2.2	Lambert et al. (1989)
	10200	1.9	Lobel et al. (1992)
	10400	2.05	Wolf (1971)
	9700	2.0	Venn (1995b)
HD 100826	10000		Fitzpatrick & Garmany (1990)

Tabla 1.2: Continuación

Estrella	T_{ef}	Log g	Referencias
HD 197345	9170	1.1	Groth (1961)
	9900	1.2	Aydin (1972)
	9500		Nandy & Schmidt (1975)
	8480		Blackwell & Shallis (1977)
	10080	1.54	Burnashev (1980)
	7635		Blackwell et al. (1980)
	8200		Benneau et al. (1981)
	9200	1.1	de Jager et al. (1984)
	8640		Underhill & Doazan (1982)
	9100	1.2	Samedov (1993)
	8500		Theodossiou & Danezis (1991)
	9550		Garmany & Stencel (1992)
	9200		Nieuwenhuijzen et al. (1994)
	10000	1.5	Takeda (1994)
	HD 207260	9120	
HD 207673	9000		Mihalas (1965)
	8800	1.04	Aydin (1972)
	9300	1.75	Venn (1995b)
HD 209900	9332		Garmany & Stencel (1992)
HD 210221	9800	1.25 - 1.75	Aydin (1972)
	8200	1.3	Venn (1995b)
HD 212593	9932		Underhill & Doazan (1982)
HD 213470	8912		Garmany & Stencel (1992)
BD +60 2542	10965		Garmany & Stencel (1992)
HD 223385	9300	1.00	Aydin (1972)
	11481		Garmany & Stencel (1992)
HD 223960	12303		Garmany & Stencel (1992)

ellos se basan en análisis espectroscópicos: ajustes de la distribución de energía, de las líneas de Balmer, de la discontinuidad de Balmer, estableciendo el equilibrio de ionización en el magnesio o el hierro y utilizando los flujos infrarrojos.

Para la determinación de los parámetros atmosféricos es indispensable un profundo conocimiento de las fotosferas de las estrellas y de los vientos estelares. El viento estelar produce modificaciones del espectro que pueden afectar a la clasificación espectral. Esto supone que la asignación de tipos espectrales puede estar influenciada por la tasa de pérdida de masa. A lo largo de esta memoria discutiremos la validez de los diferentes métodos utilizados para el cálculo de los parámetros de estas estrellas.

1.2.3 Abundancias químicas en las supergigantes A

En el campo de las abundancias, los trabajos realizados para supergigantes de tipo A son también bastante escasos, por la dificultad de modelar las propiedades físicas de sus atmósferas.

En las pocas supergigantes galácticas de tipo A temprano que han sido estudiadas se han encontrado abundancias metálicas próximas a la solar a partir de análisis espectroscópicos en ETL (Lobel et al. 1992; Aydin 1972; Wolf 1971; Przybylski 1969; Groth 1961). En un trabajo más reciente, Venn (1995b) realiza un estudio de las abundancias metálicas en las supergigantes A menos luminosas, para las cuales la determinación de los parámetros estelares es menos problemática. En acuerdo con los trabajos anteriores, encuentra abundancias metálicas próximas a la solar. Además, el estudio de la abundancia de Mg I y II en relación a la abundancia de Fe II sugiere que estrellas como HD 3940, HD 14489 y, posiblemente, HD 46300 son ligeramente pobres en metales.

Humphreys et al. (1991) encuentran en las Nubes de Magallanes un grupo de supergigantes de tipo A con un comportamiento anómalo. Esas estrellas presentan intensidades en las líneas de hidrógeno y discontinuidades que son demasiado grandes para sus altas luminosidades y, por tanto, presentan colores UBV anómalos. Los autores proponen que este efecto es consecuencia de un enriquecimiento extremo de helio en la atmósfera estelar. Si la teoría predijera un aumento en la abundancia de helio se podrían explicar las anomalías observadas y podría tener un efecto significativo en el análisis atmosférico. Sin embargo, este requisito no ha sido establecido independientemente, a partir de otros parámetros, en el modelo de atmósfera para las supergigantes de las Nubes de Magallanes. También se ha sugerido que estas estrellas anómalas son de hecho estrellas normales que han sido sistemáticamente mal clasificadas debido a la diferencia de metalicidad entre las Nubes de Magallanes y nuestra Galaxia (Venn 1995b).

En 1994, Takeda determina la abundancia de helio en la atmósfera de α Cyg y β Ori a partir de modelos en NETL, encontrando una deficiencia de helio en la atmósfera de α Cyg de ~ 0.8 dex. Sin embargo, esta deficiencia puede no ser

un valor real, debido a incertidumbres en los parámetros atmosféricos de partida. Aunque las abundancias se calculen a partir de modelos NETL, como hemos visto en el apartado anterior la T_{ef} y la gravedad se obtienen con modelos ETL y los valores así calculados afectan al resultado del análisis de las abundancias.

Como trabajos concernientes a las abundancias de CNO en estas estrellas podemos citar el de Lambert et al. (1989) para la estrella A0 Ib η Leo y el de Venn (1993) para tres supergigantes A (HD 13476, HD 46300 y η Leo), ambos realizados con modelos en ETL. Encuentran un gran enriquecimiento de nitrógeno ($[N/H] \sim +0.8$), acompañado de una ligera reducción de carbono y posiblemente de oxígeno. Esto es consistente con la predicción de una supergigante “post-roja” en cuya envoltura se está procesando CNO y que ha sufrido un primer proceso de mezcla en las capas superiores debido al dragado de material desde capas inferiores. Sin embargo, en Takeda & Takada-Hidai (1995) se recalculan estas abundancias con modelos NETL encontrando una deficiencia de carbono, una abundancia de nitrógeno normal (solar) o ligeramente superior y una deficiencia de oxígeno para las mismas estrellas estudiadas por Venn (1993). Según los autores, esta discrepancia está relacionada con los efectos de NETL. Como hemos comentado al principio de esta sección, Venn (1995a) realiza un nuevo estudio de abundancias de C, N y O en 22 supergigantes de tipo A. Las abundancias calculadas en ETL muestran enriquecimiento de nitrógeno y escasez de carbono, como cabe esperar después de un primer dragado de material procedente del ciclo CNO. Sin embargo, las cantidades obtenidas son mucho mayores que las predichas y, además, existe una fuerte dependencia de las abundancias de nitrógeno con la temperatura efectiva. Realizando un estudio detallado de la formación de líneas en NETL, aplicado a las supergigantes A, demuestra que las abundancias de N están muy afectadas por la separación del ETL, incluso para líneas débiles. Además, las correcciones de NETL borran la fuerte dependencia con la temperatura efectiva encontrada a partir del cálculo de las abundancias en ETL. Las mismas correcciones son aplicadas al cálculo de las abundancias de carbono. Comparando los resultados así obtenidos con los de estrellas B no evolucionadas encuentran un valor de +0.38 que está muy por debajo de los +0.65 (para una estrella de $10 M_{\odot}$) requeridos para la existencia de un primer dragado. De la misma forma, Takeda & Takada-Hidai (1995) realizan un estudio NETL de abundancias de nitrógeno y azufre en varias supergigantes, incluyendo de tipo A, y encuentran un exceso de azufre que aumenta sistemáticamente con la T_{ef} , y todo tipo de comportamientos en la abundancia de N (sobreabundancia alta, moderada o nula).

En el citado estudio de abundancias metálicas, Venn (1995b) analiza también la abundancia de sodio encontrando un gran enriquecimiento que no puede ser atribuido a datos atómicos poco precisos. Takeda & Takada-Hidai (1994) analizan la abundancia de sodio de tres supergigantes de tipo A (α Cyg, η Leo y HD 59612) a partir de modelos en NETL encontrando esa sobreabundancia excepto en η Leo donde es más moderada. La explicación de esta sobreabundancia podría estar en la mezcla de los productos resultantes del ciclo NeNa procedentes de la región de combustión del hidrógeno.

En resumen, las abundancias de estas estrellas se ven afectadas por incertidumbres debidas principalmente a la dificultad de modelar sus atmósferas y encontrar los parámetros estelares adecuados, junto con la necesidad de tener en cuenta las separaciones del equilibrio termodinámico local. En la Tabla 1.3 se resumen todos los estudios citados.

1.2.4 Variabilidad y pulsación

Las variaciones en supergigantes de tipo A son extremadamente complejas. Hay involucradas una gran variedad de escalas de tiempo, desde horas a años. Las variaciones pueden ocurrir tanto en la fotosfera como en la envoltura extensa asociada a la pérdida de masa. Las cantidades variables incluyen luminosidad, velocidad radial, intensidad y perfil de las líneas. Dado que las variaciones son únicamente semiperiódicas, se requiere una gran cantidad de observaciones para determinar sus características y, además, para determinar si existe correlación entre las diferentes variables se necesitan medidas simultáneas.

Los estudios más completos se refieren a las variaciones en escalas de tiempo intermedias. Particularmente importante es el trabajo acerca de variaciones de la velocidad radial llevado a cabo por Abt (1957), quien obtuvo observaciones de nueve supergigantes de tipo A y F aproximadamente cada noche durante 30 noches consecutivas. Todas las estrellas eran variables, con periodos característicos de 4 a 30 días y amplitudes entre 4 y 10 km·s⁻¹. Los valores derivados de la constante de pulsación Q, que viene dada por la relación:

$$Q = P(\rho/\rho_{\odot})^{1/2} \quad (1.23)$$

donde P es el periodo y ρ_{\odot} es la densidad media del Sol, son comparables a los valores calculados teóricamente para la pulsación en el modo fundamental. Debido a lo limitado que era el intervalo de tiempo cubierto por sus observaciones, Abt fue incapaz de determinar si las variaciones semirregulares que observaba eran realmente el resultado de la superposición de varios modos de pulsación.

Para α Cyg existen una gran cantidad de datos de velocidad radial. Desde el año 1927 al 1933, Paddock (1935) obtuvo velocidades radiales durante 399 noches de 794 placas tomadas con el espectrógrafo Mills del Observatorio Lick, y esos datos fueron analizados por Lucy (1976). En 6 ocasiones, 18 espectrogramas o más fueron obtenidos en el curso de una sola noche. Aunque la amplitud del espectro mostró un pico a 5.6 horas, un análisis estadístico detallado demostró que el pico no era significativo. Por lo tanto, no hay evidencia de periodos cortos (horas) en las variaciones de la velocidad radial de α Cyg.

Lucy (1976) encuentra alguna evidencia de periodos largos ($P = 846.8$ o 776.4 días) para los cambios en velocidad radial, posiblemente debidos al movimiento

Tabla 1.3: Abundancias en supergigantes de tipo A

Estrella	Metales	He	C	N	O	Na	S	Referencias
HD 3940	0					+		Venn (1995b)
HD 13476	0		-	+	-		+	Venn (1993) Takeda & Takada-Hidai (1995) Venn (1995b)
HD 14489	0					+		Venn (1995b)
HD 15316	0					+		Venn (1995b)
HD 21389			-	0	-		+	Takeda & Takada-Hidai (1995)
HD 46300	0		-	+	-		+	Venn (1993) Takeda & Takada-Hidai (1995) Venn (1995b)
HD 59612	0		-	0	-	+	+	Takeda & Takada-Hidai (1994) Takeda & Takada-Hidai (1995) Venn (1995b)
HD 87737	0		-	+	-	0	+	Venn (1993) Takeda & Takada-Hidai (1994) Takeda & Takada-Hidai (1995) Venn (1995b)
HD 197345		-				+		Takeda (1994) Takeda & Takada-Hidai (1994) Takeda & Takada-Hidai (1995)
HD 207260			-	0	-		+	Takeda & Takada-Hidai (1995)
HD 207673	0					+		Venn (1995b)
HD 210221	0					+		Venn (1995b)

Notas:

0 = abundancia solar

+ = sobreabundancia

- = deficiencia

orbital. Desafortunadamente, otras observaciones procedentes de Mt. Wilson y Victoria no confirmaron esos periodos.

Después de admitir la existencia de estos periodos largos para las variaciones, Lucy (1976) encuentra evidencias de cambios semirregulares de velocidad en α Cyg con una amplitud de $10.3 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ y escalas de tiempo de unos 10 días. Basándose en un análisis armónico muestra que estas variaciones pueden explicarse por la excitación simultánea de al menos 16 modos discretos de pulsación con periodos entre 6.9 y 100.8 días. Para una elección razonable de la masa, luminosidad y radio de α Cyg, el periodo del modo radial fundamental es $P_0 = 14.3$ días. Los seis términos de mayor amplitud en el análisis armónico tienen periodos compatibles con este valor. Sin embargo, otros términos tienen periodos incluso más largos, lo que es imposible en el caso de oscilaciones radiales. Lucy, por tanto, piensa que pueden ocurrir pulsaciones no radiales y que la microturbulencia observada está asociada con movimientos superficiales generados por la superposición de oscilaciones no radiales.

Por supuesto, es esperable que una estrella de la extensión de α Cyg no tenga simplemente pulsaciones radiales. El radio de α Cyg es aproximadamente 10^8 km. Una distorsión propagándose a la velocidad del sonido necesita cerca de medio año para atravesar esa distancia. Por lo tanto, está claro que las pulsaciones no radiales deben ser el modo característico de oscilación.

Las variaciones fotométricas también son algo común en las observaciones de supergigantes. Existen correlaciones entre el periodo y la amplitud de esas variaciones y características estelares como la pérdida de masa, luminosidad, color, etc., que han sido resumidas por Burki (1978) y Maeder (1980). La tabla 1.4 muestra las constantes de pulsación obtenidas empíricamente por estos autores. Las amplitudes de las variaciones de brillo en supergigantes de tipo A y F son típicamente de 0.03 a 0.05 magnitudes y tienden a aumentar con la luminosidad. Para las estrellas más luminosas (Ia) las amplitudes son algo más pequeñas que las amplitudes observadas en estrellas de tipo G y posteriores. Para las supergigantes A los periodos oscilan entre 10 y 100 días. Las constantes de pulsación obtenidas empíricamente son inciertas, pero para al menos algunas estrellas, Q parece exceder los valores teóricos para la pulsación en el modo fundamental. Este resultado puede tomarse como una evidencia más de pulsaciones no radiales.

En principio, se puede obtener más información sobre el mecanismo de pulsación a partir de un análisis de la relación entre los cambios de color y de luminosidad. Pero esta relación sólo ha sido estudiada en unas pocas supergigantes. En HD 14489 (A2 Ia) y HD 12953 (A1 Ia), el máximo de luz parece corresponder al color más azul, pero precisamente se ha observado la relación opuesta en tipos espectrales más tardíos y más tempranos (Burki et al. 1978). En general, sólo ha sido observado un semiperiodo simple y no se sabe si esas mismas relaciones se repiten de ciclo en ciclo.

Otra relación posible entre la variabilidad y las propiedades físicas de estas

Tabla 1.4: Constantes de pulsación para supergigantes de tipo A

HD	T.Sp.	log Q	
		Burki (1978)	Maeder (1980)
21389	A0 Ia	-1.409	-1.35
92207	A0 Ia	-1.035	-0.97
12953	A1 Ia	-1.085	-1.08
187982	A1 Iab	-1.470	-1.44
14489	A2 Ia	-0.967	-0.96
100262	A2 Ia	-0.897	-0.89
197345	A2 Ia	-1.453	-1.44
207260	A2 Ia	-1.368	-1.34
160529	A3 Ia ⁺	-0.845	-0.87
223385	A3 Ia	-1.237	-1.25
33579	A4 Ia	-0.998	-1.06
17378	A5 Ia	-1.059	-1.06

estrellas fue establecida por van Genderen (1989). A partir de una recopilación bibliográfica de la amplitud máxima de las micro-variaciones ópticas (MLA) de 100 estrellas masivas con tipos espectrales O3 hasta F8 (la mayoría de ellas super e hipergigantes), obtuvo una relación entre MLA y la T_{ef} en el intervalo 50000 - 10000 K. Cuanto menor es la T_{ef} , mayor es la cantidad MLA; es pequeña para estrellas de tipo O y llega hasta unas $0^{\text{m}}.15$ para estrellas de tipo A. Los valores de MLA (en escala logarítmica de intensidad) aparecen en la tabla 1.5 para las supergigantes de tipo A incluidas en la muestra de van Genderen. En la mayoría de los casos, estas medidas están basadas en la curva de luz visible de las estrellas. La MLA puede ser considerada como una medida objetiva de la cantidad de errores en los puntos que son siempre al menos un orden de magnitud más pequeños que el rango total de las variaciones de luz.

Sobre si existe una correlación entre una clase de variabilidad y otra se sabe muy poco. Generalmente no existen observaciones espectroscópicas y fotométricas simultáneas. Sin embargo, cuando se han buscado dichas correlaciones entre diferentes propiedades espectroscópicas se han encontrado. Por ejemplo, Rosendhal & Wegner (1970) encuentran una fuerte correlación entre los cambios de velocidad radial y la microturbulencia inferida de las curvas de crecimiento en dos supergigantes A, y argumentan que los movimientos de masa a gran y pequeña escala deben estar acoplados. Inoue (1979) compara las variaciones en velocidad radial de diferentes líneas metálicas y de las líneas de hidrógeno en α Cyg. Las velocidades medidas difieren de un elemento a otro y esto depende presumiblemente

Tabla 1.5: Valores de MLA

HD	T.Sp.	MLA (log int.)
92207	A0 Ia	0.028
46300	A0 Ib	0
12953	A1 Ia	0.026
160529	A2 Ia ⁺	0.068
14489	A2 Ia	0.020
100262	A2 Ia	0.032
92693	A2/3 Ia	0.032
33579	A3 Ia ⁺	0.060
17378	A5 Ia	0.015
81471	A5 Ia/ab	0.009
59612	A5 Ib	0
68601	A5 Ib	0
269604	A7 I	0.070

de la profundidad de formación de la línea. Tales medidas pueden ser utilizadas para probar los cambios de las características de la pulsación según las diferentes capas de la atmósfera.

La variabilidad en las líneas del espectro de las supergigantes de tipo A también ha sido establecida por varios autores en diferentes rangos espectrales. Así, aunque será mencionado en detalle más adelante, Rosendhal (1973b) descubrió la variabilidad de los perfiles de la línea $H\alpha$, Lamers et al. (1978) y Talavera & Gómez de Castro (1987) observaron variabilidad en forma de componentes discretas en las líneas de resonancia del Fe II y el Mg II en el espectro ultravioleta. En un reciente artículo de Kaufer et al. (1996) se analiza la variabilidad de los perfiles de la línea $H\alpha$ de un conjunto de supergigantes B y A, monitorizadas durante varios meses. En todos los objetos, los perfiles de $H\alpha$ muestran una alta variabilidad en escalas de tiempo de días a meses. El análisis de las variaciones revela escalas de tiempo 6 veces mayores que los periodos esperados para las pulsaciones radiales fundamentales.

1.2.5 Envolturas

Existen pocos datos infrarrojos para estas estrellas. Hemos realizado una búsqueda de supergigantes A en el Catálogo de observaciones infrarrojas (Gezari

Figura 1.3: Diagrama color-color.

et al. 1993). Sólo hemos encontrado observaciones fotométricas simultáneas de las magnitudes J($1.25\mu\text{m}$), H($1.65\mu\text{m}$) y K($2.2\mu\text{m}$) para 12 supergigantes de tipo A. En la figura 1.3 aparecen representadas en un diagrama color-color junto a estrellas de la secuencia principal y gigantes. Casi todas las supergigantes aparecen junto a la secuencia principal, un poco desplazadas hacia la derecha, excepto HD 21389 que se sitúa a la izquierda de esa secuencia principal. Sin embargo, se necesita un número mayor y más fiable de medidas para obtener conclusiones sobre el comportamiento que implica dicha posición en el diagrama.

Por otro lado ha quedado bien establecido que un gran número de estrellas de tipo A observadas por IRAS exhiben excesos infrarrojos (ver por ejemplo, Aumann 1985; Coté 1987). Tanto Aumann como Coté han analizado algunas de estas estrellas y muestran que sus excesos infrarrojos pueden explicarse, bien por radiación termalizada del polvo interestelar, o bien por radiación libre procedente de un gas caliente circunestelar ionizado. Jaschek et al. (1991) analizaron todas las estrellas de tipo A contenidas en *Bright Star Catalogue, Fourth Edition* para buscar emisores infrarrojos anómalos (Anomalous infrared emitters, AIE). Es decir, estrellas que presenten flujos altos a $12\mu\text{m}$ y envolturas para intentar establecer una conexión entre excesos IRAS y la presencia de envolturas. Para ello utilizan observaciones espectroscópicas en la región azul y en el infrarrojo cercano, donde las líneas de Paschen, de Ca II y de O I pueden mostrar claramente la existencia de una envoltura, junto con las observaciones IRAS de esas estrellas. Entre las estrellas que encuentran como posibles emisores anómalos hay 5 supergigantes de tipo A, que aparecen en la tabla 1.6.

En otro trabajo posterior, Oudmaijer et al. (1992) buscaron todas las estrellas

SAO con excesos infrarrojos en el catálogo de fuentes puntuales de IRAS. Dentro de las limitaciones observacionales (el propio número de observaciones y la calidad de éstas), encuentran 6 supergigantes de tipo A con excesos infrarrojos. Tanto los resultados de ese trabajo como los flujos infrarrojos se resumen en la tabla 1.6.

1.3 Vientos estelares en supergigantes de tipo A

La pérdida de masa es algo común a todas las estrellas OBA de alta luminosidad. Este hecho fue firmemente establecido a partir de las observaciones de Morton (1967), que encontró que las líneas de resonancia ultravioleta de las estrellas luminosas estaban desplazadas de su posición de reposo en $100 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ o más. Dado que las velocidades observadas excedían a la velocidad de escape fotosférica por un ancho margen, la estrella debía estar perdiendo masa. Posteriormente los datos proporcionados por los satélites han confirmado y extendido las observaciones de Morton.

1.3.1 Indicadores

Existen una gran variedad de técnicas para detectar la pérdida de masa, bien directamente o bien indirectamente, a través de medidas de la expansión o extensión de las capas fotosféricas o casi fotosféricas.

En el espectro visible hay dos indicadores muy significativos de pérdida de masa:

1. La emisión, particularmente en $H\alpha$, $H\beta$, He I (5876 Å). Las emisiones se toman generalmente como una evidencia de que la atmósfera es extensa y está, o bien rotando, o bien expandiéndose. En este caso, el perfil de la línea depende de factores como la extensión, densidad y campo de velocidad de la envoltura estelar.

2. Una dependencia de la velocidad radial con el potencial de excitación y/o una progresión regular de las velocidades radiales a lo largo de la serie de Balmer. La temperatura y, por lo tanto, la excitación, decrece cuando aumenta la altura sobre la fotosfera estelar (en aproximación de equilibrio termodinámico local). Un gradiente de velocidad debe, por lo tanto, manifestarse en una correlación sistemática entre la velocidad radial y el potencial de excitación. En el caso de la serie de Balmer, las líneas más intensas se saturan a densidades más bajas y entonces los miembros más bajos de la serie proporcionan un mapa del campo de velocidad en las partes más externas de la atmósfera.

Por supuesto, hay que ser cautos a la hora de interpretar estos indicadores en términos de pérdida de masa. En las estrellas Be, $H\alpha$ es muy intensa, pero \dot{M} , por lo que se sabe hasta ahora, es menor que en supergigantes B. Además, los gradientes de velocidad pueden, en la práctica, estar presentes en estrellas que no estén perdiendo masa. Es decir, en estrellas donde el gradiente de velocidad

Tabla 1.6: Observaciones infrarrojas de IRAS para supergigantes de tipo A, junto con los resultados de Jaschek et al (1991) y Oudmaijer et al (1992)

HD	F(12) Jy	F(25) Jy	F(60) Jy	F(100) Jy	Calidad del Flujo	Jaschek et al (1991)	Oudmaijer et al (1992)
12953	1.52	0.44	0.40	03.68	3 3 1 1		
13476	0.74	0.15	0.40	11.21	3 2 1 1		
13744	0.34	0.25	0.40	09.85	3 1 1 1		
14433	0.63	0.20	0.40	05.51	3 2 1 1		
14535	0.41	0.25	0.40	10.82	3 1 1 1		
16778	0.47	0.51	0.73	51.99	3 1 1 1		
20041	2.00	1.52	9.64	44.20	3 3 1 1	AIE	Exceso
21389	4.60	2.71	6.08	36.80	3 3 2 1	AIE	Exceso
46300	0.85	0.29	1.06	17.41	3 1 1 1		
87737	1.93	0.51	0.40	01.00	3 2 1 1		
90772	3.40	1.24	14.9	91.40	3 3 3 1		Exceso
92207	3.97	13.4	260.	1660.	3 2 1 1		Exceso
104035	0.45	0.26	1.52	29.53	3 1 1 1		
161912	1.43	0.42	0.97	04.07	3 2 3 1	AIE	Exceso
187983	1.82	0.46	0.90	33.53	3 3 1 1		
195324	1.07	0.63	5.42	124.0	3 3 1 1		Exceso
207260	4.02	1.18	-	-	3 3 - -	AIE	
211971	1.11	0.28	2.22	26.20	3 2 1 1		
212593	1.05	0.33	0.43	02.43	2 2 1 1		
223385	2.86	0.85	0.52	26.37	3 3 1 1	AIE	
223960	0.69	0.25	2.41	26.04	3 1 1 1		

Calidad del flujo:

1 = límite superior

2 = calidad moderada

3 = buena determinación

no supera a la velocidad de escape. Sin embargo, estos dos indicadores tomados conjuntamente con otros parámetros estelares como la T_{ef} , $v \sin i$ y M_{bol} , ofrecen el diagnóstico más útil de pérdida de masa en la región visible del espectro.

Rosendhal (1973a) realizó un muestreo espectroscópico en alta dispersión (17.8 \AA mm^{-1}) de la emisión $H\alpha$ en estrellas luminosas de tipos O9 hasta A5. En las supergigantes de tipo A, a medida que la luminosidad aumenta, la absorción de $H\alpha$ primero se debilita, luego se hace más estrecha y aparece una asimetría en el ala roja de la línea. A luminosidades todavía más altas, la emisión sobre el continuo aparece en el ala roja hasta que domina sobre la absorción. El mismo comportamiento se aprecia en las supergigantes B, aunque la pendiente de la relación entre la intensidad neta de la línea (absorción menos emisión) y la magnitud absoluta depende de la temperatura. Para estrellas B8 a A3 la emisión en $H\alpha$ desaparece por debajo de una M_V entre -6.8 y -7.0 , o de una M_{bol} entre -7.0 y -7.6 . La magnitud bolométrica límite para la emisión de $H\alpha$ es aproximadamente la misma para supergigantes B tempranas.

Los modelos de emisión de $H\alpha$ y de las líneas de resonancia UV pueden dar una estimación de \dot{M} . Modelos de esta clase han sido calculados por Kunasz & Praderie (1981) y Kunasz & Morrison (1982) para α Cyg y por Kunasz et al. (1983) para HD 21389 (HR 1040). Los modelos en sí mismos serán explicados con detalle más adelante, pero las estimaciones de \dot{M} están en el rango 3.1×10^{-9} a $4.0 \times 10^{-7} M_{\odot} \cdot \text{año}^{-1}$ para α Cyg y entre 3×10^{-10} y $8.5 \times 10^{-8} M_{\odot} \cdot \text{año}^{-1}$ para HD 21389.

Rosendhal (1973a) también buscó evidencias de gradientes de velocidad en supergigantes A y encontró diferentes velocidades entre Fe II y Si II, C II y He I, y He I y Si II con incertidumbres de 4 a $7 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ atribuibles a errores en las medidas y en la longitud de onda efectiva. Hay grandes diferencias entre las velocidades de $H\alpha$ y de otras líneas de la parte roja del espectro, en el sentido de que las velocidades de $H\alpha$ son más negativas en unos $10 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ a una M_{bol} de -7.0 y de $50 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ o más a $M_{\text{bol}} = -8.5$. Rosendhal ofrece múltiples argumentos para explicar que estas diferencias en la velocidad son debidas a flujos en la atmósfera, y no simplemente a un progresivo “llenado” de $H\alpha$ por la emisión desplazada hacia el rojo.

Las líneas de resonancia ultravioleta fuertemente desplazadas constituyen la mejor evidencia de pérdida de masa, pero las observaciones de estas líneas sólo pueden hacerse fuera de la atmósfera terrestre. Los satélites ultravioletas Copernicus e IUE han proporcionado muchos datos para el estudio de la pérdida de masa en las dos últimas décadas.

Underhill & Doazan (1982) examinaron el espectro ultravioleta de 4 supergigantes A en busca de pérdida de masa. La más brillante, α Cyg (A2 Ia), ha sido estudiada extensivamente (Kondo et al. 1975; Lamers 1975; Snow & Morton 1976; Barbier et al. 1978; Lamers et al. 1978). En un estudio posterior de Praderie et al. (1980) se compara α Cyg con HD 21389 (A0 Ia), HD 59612 (A5 Ib) y η Leo

(A0 Ib). En contraste con estrellas de tipo temprano que están perdiendo masa, las líneas UV de las supergigantes A no exhiben perfiles P Cygni. La ausencia de emisión puede ser parcialmente debida a la mezcla con líneas metálicas de absorción (Hensberge et al. 1982). Los desplazamientos en velocidad constituyen la mejor prueba de pérdida de masa. Las líneas de resonancia de muchos elementos una vez ionizados (C II, Si II, Fe II, Mg II) están desplazadas al azul en unos $240 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ en α Cyg y en unos $150 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ en HD 21389 y HD 59612. La velocidad de escape superficial en estas estrellas está en el rango de 230 a $320 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ y, por lo tanto, el material se está moviendo a velocidades superiores a las de escape de la superficie estelar. El trabajo más completo hasta ahora en supergigantes de tipo A es el de Talavera & Gómez de Castro (1987), realizado a partir de observaciones ultravioletas tomadas con el satélite IUE y del cual hablaremos detalladamente más adelante en este capítulo.

Un método alternativo para derivar la pérdida de masa de α Cyg es el utilizado por Hensberge et al. (1982). Estos autores determinan los parámetros que caracterizan al viento sintetizando las líneas de resonancia ultravioletas de Fe II. Estos cálculos, hechos usando la aproximación de Sobolev, favorecen un modelo de viento estelar en el cual la velocidad aumenta rápidamente hasta su valor límite de $v_\infty = 240 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$. Dado que se usan líneas de Fe II para derivar \dot{M} , se necesita una estimación de la fracción de átomos en ese estado de ionización. Hensberge et al. muestran que la contribución del viento a la absorción debida a la línea de resonancia de Al III a 1854.7 \AA es muy pequeña, y esto implica que el viento es bastante frío. A menos que exista una fuente de calentamiento no térmico que aumente simultáneamente el Fe II sin ionizar el Al I, por lo menos un 11% del hierro en el viento está ionizado. La \dot{M} correspondiente tiene un valor entre 1×10^{-9} y $5 \times 10^{-9} M_\odot \cdot \text{año}^{-1}$, valor que es compatible con la frontera inferior de \dot{M} obtenida por Kunasz & Praderie (1981) a partir de su análisis del Mg II a 2802 \AA , pero que es mucho más pequeño que el valor de $\dot{M} = 1.7$ a $4 \times 10^{-7} M_\odot \cdot \text{año}^{-1}$ derivado por Kunasz & Morrison (1982) del análisis de $H\alpha$. Estos dos autores argumentan que una pérdida de masa tan baja como $5 \times 10^{-9} M_\odot \cdot \text{año}^{-1}$ no produce en absoluto el “llenado” de $H\alpha$. La explicación del porqué de esta discrepancia entre los dos análisis no se conoce.

Como vimos en la sección anterior, el exceso de emisión en el infrarrojo y en radio se puede ver en muchas estrellas de tipo temprano y se atribuye a transiciones libre-libre en un plasma a grandes distancias de la superficie de la estrella. Esta emisión es una evidencia de la presencia de un gas extenso alrededor de estas estrellas y se toma comúnmente como un fuerte indicador de pérdida de masa.

La emisión libre-libre en radio se origina lejos de la envoltura estelar donde el flujo ha alcanzado su v_∞ . Por lo tanto, la pérdida de masa deducida de los datos en radio es bastante independiente de las hipótesis hechas al construir los modelos y se supone bastante fiable en general. Algunas medidas de α Cyg tomadas por Abbott et al. (1980) muestran que el límite superior de 0.4 mJy para el flujo a $\lambda = 6 \text{ cm}$ implica una pérdida de masa menor que $2.5 \times 10^{-7} M_\odot \cdot \text{año}^{-1}$.

Drake & Linsky (1989) observaron 25 supergigantes de tipos espectrales entre B2 y F8 en esa misma longitud de onda con el telescopio VLA (Very Large Array). Sólo detectaron una estrella (β Ori) como fuente radio, mientras que de las 6 supergigantes A observadas no detectaron ninguna. El límite superior estimado para la pérdida de masa (ionizada) se muestra en la tabla 1.7. Estos resultados, sin embargo, sólo son válidos si la estimación del radio estelar es correcta, si el hidrógeno está ionizado en su mayor parte y si no hay deceleración en las capas más externas del viento. Los modelos para el viento estelar de α Cyg (Kunasz & Praderie 1981; Kunasz & Morrison 1982) sugieren que las dos últimas condiciones podrían no cumplirse.

En principio se puede usar el mismo método para deducir la pérdida de masa de medidas infrarrojas de emisión libre-libre. Sin embargo, la emisión infrarroja proviene de una región bastante cercana a la superficie estelar donde el flujo todavía se está acelerando. Por lo tanto, la pérdida de masa puede ser derivada sólo si la variación de la velocidad con la distancia a la fotosfera, $v(r)$, es conocida. Los excesos infrarrojos, en general, son pequeños en relación con los errores al medirlos y si tenemos en cuenta el enrojecimiento interestelar. La precisión de la pérdida de masa derivada de datos infrarrojos es, por lo tanto, limitada. Para α Cyg, Barlow & Cohen (1977) derivan $\dot{M} = 6.9 \times 10^{-7} M_{\odot} \cdot \text{año}^{-1}$. Este valor es más alto que el límite superior obtenido de las medidas en radio. Hay dos posibles explicaciones para esta discrepancia. Primero, las observaciones infrarrojas pueden ser erróneas dado que no se encuentran excesos infrarrojos en α Cyg a 20μ (Wolff 1983). Segundo, la función $v(r)$ usada por Barlow & Cohen (1977) para interpretar sus datos fue derivada de datos de P Cyg y esta ley de velocidad es casi con certeza no aplicable a α Cyg.

La tabla 1.7 lista las pérdidas de masa derivadas para las supergigantes de tipo A. El ancho rango de valores derivados para una misma estrella con diferentes métodos refleja la falta de entendimiento acerca de la estructura detallada del viento estelar. Usualmente, las \dot{M} son al menos un orden de magnitud más pequeñas que los valores derivados para supergigantes B tempranas.

1.3.2 Variabilidad

El viento atraviesa la región de formación de líneas en aproximadamente un día. Por lo tanto, los cambios que ocurren en escalas de tiempo mayores pueden reflejar las variaciones de las propiedades del viento en conjunto. Los cambios en escalas de tiempo menores ofrecen una medida de las inhomogeneidades a pequeña escala del viento (Carlberg 1980). Si pudieran establecerse correlaciones entre la variabilidad fotosférica y los cambios de densidad o de velocidad del viento, sería posible identificar los mecanismos hidrodinámicos específicos que transportan el flujo.

Un primer diagnóstico de la región gaseosa de baja densidad existente sobre la

Tabla 1.7: Pérdida de masa en supergigantes de tipo A

Estrella	Tipo Espectral	Datos Observacionales	\dot{M} ($10^{-7} M_{\odot} \cdot \text{año}^{-1}$)	Fuente
HD 12953	A1 Ia	Exceso IR	8.0	Barlow & Cohen (1977)
HD 14489	A2 Iabs	Exceso IR	5.2	Barlow & Cohen (1977)
HD 21389	A0 Ia	Exceso IR	4.2	Barlow & Cohen (1977)
		Líneas UV	0.1	Praderie et al. (1980)
		Líneas UV	0.003 - 0.85	Kunasz et al. (1983)
		H α	0.85	Kunasz et al. (1983)
		Emisión radio	< 1.8	Drake & Linsky (1989)
HD 59612	A5 Ib		0.03	Praderie et al. (1980)
		Emisión radio	< 1.4	Drake & Linsky (1989)
HD 87737	A0 Ib	Exceso IR	0.5	Barlow & Cohen (1977)
		Líneas UV	< 0.01	Praderie et al. (1980)
			0.003	Kondo et al. (1976a)
		Emisión radio	< 0.81	Drake & Linsky (1989)
HD 161912	A2 Ib	Emisión radio	< 1.2	Drake & Linsky (1989)
HD 197345	A2 Ia	Exceso IR	6.9	Barlow & Cohen (1977)
			0.11	Lamers (1975)
		Líneas UV	0.1-0.7	Praderie et al. (1980)
		Emisión radio	<2.5	Abbott et al. (1980)
		Líneas UV	0.03 - 1.5	Kunasz & Praderie (1981)
		Líneas UV	0.01 - 0.05	Hensberge et al. (1982)
		H α	1.7 - 4.0	Kunasz & Morrison (1982)
		Emisión radio	< 1.4	Drake & Linsky (1989)
HD 207260	A2 Ia	Emisión radio	< 2.8	Drake & Linsky (1989)

fotosfera lo proporciona el análisis de la línea $H\alpha$; las variaciones en la intensidad y en el perfil de esta línea son algo muy común en las supergigantes de tipo A. Por ejemplo, utilizando solamente dos o tres espectrogramas de siete supergigantes A, Rosendhal (1973b) fue capaz de encontrar en cuatro de ellas variaciones en la intensidad de $H\alpha$ de más del 20%. Las supergigantes A no variables tendían a ser más tardías en tipo espectral o menos luminosas que las variables.

Existen muy pocos datos sobre la variabilidad ultravioleta del viento en supergigantes de tipo A, ya que las observaciones disponibles normalmente están muy separadas en el tiempo. Por ejemplo, Praderie et al. (1980) observaron perfiles de la línea de Mg II prácticamente idénticos pero las observaciones estaban separadas casi un año entero. Talavera & Gómez de Castro (1988) realizaron un estudio de la variación UV de varias supergigantes A del que hablaremos más adelante. Debido a que las líneas de Mg II están saturadas, no son muy sensibles a cambios estructurales del viento, pero por lo menos los datos muestran que no hay evidencias de que la velocidad terminal cambie. Lamers et al. (1978) encontraron evidencias de variabilidad en las líneas de resonancia del Fe II en α Cyg y también encontraron signos de variabilidad en η Leo. Desde luego, las medidas ultravioletas confirman que la variabilidad es una característica común en el viento de las supergigantes A. En su análisis, Lamers et al. (1978) concluyen que las componentes desplazadas son una evidencia de la existencia de altas concentraciones de Fe II en una región específica de la envoltura estelar, y que las variaciones de estas componentes indican que la pérdida de masa no es estacionaria sino que la materia debe ser emitida en chorros (*puffs*). La pregunta crucial es cómo están relacionados ese aumento de densidad con las variaciones de $H\alpha$ y con las oscilaciones no radiales que se han observado en α Cyg. Esas oscilaciones pueden reflejar la clase de inestabilidad atmosférica existente.

Una búsqueda específica de acoplamiento entre los campos de velocidad fotosféricos y la pérdida de masa fue llevada a cabo por Rosendhal (1972) en la región visible del espectro. No encontró ninguna correlación entre las velocidades, bien radiales o de microturbulencia, derivadas de las líneas metálicas y la intensidad y velocidad de las componentes de emisión de $H\alpha$. Rosendhal concluye que no hay acoplamiento entre macro o microturbulencia y el flujo de masa de la estrella y, además, que la microturbulencia en α Cyg no puede atribuirse a un gradiente de velocidad en el flujo que constituye la pérdida de masa. Rosendhal añade dos importantes advertencias a ese resultado. Primero, sus observaciones están separadas sólo 6 días y no incluyen todo el rango de variación que se ha visto en α Cyg. Segundo, los cambios en la intensidad de la emisión de $H\alpha$ pueden ser debidos no sólo a cambios en la proporción de pérdida de masa sino también a cambios estructurales en la extensión de la envoltura o en la velocidad del flujo. Esta segunda conclusión está apoyada por Kunasz & Morrison (1982), quienes mostraron que las anchuras tanto de la emisión como de la absorción de $H\alpha$ decrecen a medida que la velocidad asumida disminuye.

Además de variaciones de densidad en el viento, puede haber variaciones en

el nivel de ionización. Underhill (1980a) descubrió líneas de emisión intensas y estrechas a 1550 Å debidas al C IV, en uno de los cuatro espectrogramas de HD 21389. En los otros tres espectrogramas encuentra evidencias de emisión débil en las líneas de C IV, mientras que observaciones posteriores realizadas por Praderie et al. (1980) no muestran emisión en absoluto. De hecho, las emisiones encontradas por Underhill (1980a) pueden ser simplemente “artefactos” (defectos que producen pixels brillantes) de la cámara de IUE, pues coinciden exactamente con la longitud de onda de esas líneas de carbono. Muchas estrellas de tipos tardíos muestran líneas de C IV abruptas y no desplazadas y se atribuyen a emisión coronal. Sería muy útil confirmar las observaciones de Underhill para determinar la aparición esporádica de plasma caliente en el viento de ésta o de otras supergigantes A.

1.3.3 Modelos

Como explicamos en la primera sección de este capítulo, existen diferentes modelos para explicar y reproducir los distintos vientos estelares observados en multitud de estrellas: modelos de viento coronal, radiativo y modelos mixtos de corona más radiación. La determinación de cuál de estos modelos, si lo es alguno, es aplicable a supergigantes de tipo A es difícil debido a que los vientos son débiles y las observaciones escasas. El estado físico de los vientos de supergigantes cambia progresivamente desde altos niveles de ionización y flujos rápidos a relativamente baja ionización y un flujo moderado cuando vamos de tipos espectrales B0 a A0 (Underhill 1980b). En α Cyg y en otras pocas supergigantes A estudiadas no se han observado excesos de ionización, ni emisión en rayos-X, que constituyen las pruebas fundamentales de la existencia de cromosfera y corona. Parece que la fuerza dominante en la aceleración de los vientos de supergigantes de tipo A hasta sus velocidades terminales es la presión de radiación. Sin embargo, el mecanismo que inicia el flujo y que, quizás, determina la pérdida de masa todavía se desconoce.

Los pocos estudios realizados para supergigantes de tipo A asumen modelos de viento radiativo. Así, Kunasz & Praderie (1981) calculan modelos para α Cyg usando el método descrito por Mihalas et al. (1975). Realizan un modelo detallado de la línea de Mg II a 2802 Å que es tratada como un átomo de dos niveles en NLTE en una atmósfera en expansión. Se suponen conocidos el radio fotosférico y la temperatura y se postula un flujo suave y esféricamente simétrico. Las variaciones de velocidad, temperatura y microturbulencia con la distancia a la fotosfera son los parámetros de entrada para el cálculo de los modelos. Estos autores encuentran dos clases de soluciones que pueden reproducir los perfiles vistos en el viento de α Cyg. En vientos muy densos ($\dot{M} > 10^{-5} M_{\odot} \cdot \text{año}^{-1}$) con la aceleración ocurriendo cerca de la fotosfera, la termalización sólo permite que una fracción pequeña de radiación escape de la zona de aceleración y no se puede observar la emisión. Sin embargo, se espera absorción hacia el lado rojo del centro de la línea, a menos que la línea fotosférica sea muy estrecha o que

la abundancia de Mg II sea mucho menor que la esperada de la temperatura fotosférica adoptada. Además de por problemas con el espectro fotosférico, este modelo puede ser erróneo debido a que la pérdida de masa que requiere excede en casi dos órdenes de magnitud el límite superior de $\dot{M} < 2.5 \times 10^{-7} M_{\odot} \cdot \text{año}^{-1}$ derivado de las observaciones radio de α Cyg.

En la segunda clase de modelos, la componente P Cygni de emisión se cancela debido a la absorción fotosférica. Este modelo necesita que la mayoría del flujo hacia fuera esté situado bajo la zona de rápida aceleración y que la densidad sea pequeña en las capas aceleradas. Dado que la cantidad de Mg II en el viento depende tanto de la pérdida de masa como del balance de ionización en el viento, es posible toda una familia de soluciones. Un límite inferior plausible para la pérdida de masa corresponde a que el balance de ionización esté dominado por el Mg II, y es $\dot{M} = 3 \times 10^{-9} M_{\odot} \cdot \text{año}^{-1}$, aun cuando se permita un valor de \dot{M} mayor que el límite superior dado por los datos en radio. El campo de velocidad en el viento es incierto, pero se requieren velocidades de turbulencia de 50 a 60 $\text{km} \cdot \text{s}^{-1}$ para producir en la línea un núcleo de absorción saturado.

En Kunasz & Morrison (1982) se realiza el mismo tratamiento anterior para los perfiles observados de la línea $H\alpha$ en α Cyg. Utilizan dos clases de modelos. En los modelos “no turbulentos” tanto la velocidad térmica como la de microturbulencia permanecen constantes a lo largo del viento y se asume un valor conjunto de 10 $\text{km} \cdot \text{s}^{-1}$. Para los modelos turbulentos utilizan los resultados obtenidos del análisis del Mg II (Kunasz & Praderie 1981). Ambos tipos de modelos pueden reproducir el perfil de $H\alpha$ bastante bien, con lo que la velocidad supersónica para la microturbulencia no es necesaria en este caso. Ahora bien, a la hora de ajustar la profundidad de la absorción encuentran muchas dificultades. Incluso los modelos más satisfactorios son ligeramente más profundos que los perfiles observados, sugiriendo que los modelos no incluyen todos los procesos físicos que operan en la envoltura de esta estrella.

Un estudio prácticamente idéntico al de α Cyg fue realizado por Kunasz et al. (1983) para HD 21389 (HR1040). Como en α Cygni, se requiere una velocidad de microturbulencia que aumente fuertemente con la distancia a la fotosfera para reproducir los perfiles de Mg II observados en HD 21389. La interpretación física de tales velocidades supersónicas para la turbulencia no está clara. Nieuwenhuijzen et al. (1994) asumen que la velocidad de microturbulencia derivada de modelos atmosféricos hidrostáticos para supergigantes es de hecho la velocidad real y calculan una presión de turbulencia resultante. De ello concluyen que esta presión de turbulencia es tan grande que puede llegar a ser la responsable de las elevadas tasas de pérdida de masa de supergigantes A, F y G. Además, encuentran una relación entre la intensidad de la microturbulencia y la pérdida de masa que parece apoyar ese argumento. Sin embargo, el estudio realizado por Lamers & Achmad (1994) sugiere que la relación empírica entre la pérdida de masa y la aparente velocidad de turbulencia es simplemente el resultado del fortalecimiento de las líneas fotosféricas por el gradiente de velocidad debido a la pérdida de masa. La

velocidad de microturbulencia real en la atmósfera de las supergigantes debe ser mucho más pequeña que la derivada de los modelos hidrostáticos. Estos autores concluyen textualmente: “*De esta forma, la pérdida de masa en supergigantes A, F y G tempranas no es debida a la microturbulencia, sino que la aparente velocidad de microturbulencia es debida a la pérdida de masa*”.

1.4 Objetivos del trabajo

Hasta ahora el trabajo más completo acerca de supergigantes de tipo A es el realizado por Talavera & Gómez de Castro (1987, 1988, 1989). Basado en observaciones ultravioletas tomadas con el satélite IUE, tanto de archivo como nuevas, y en observaciones en el rango visible, constituía la muestra observacional más amplia de supergigantes de tipo A.

Partiendo de las conclusiones obtenidas por Praderie et al. (1980) del estudio de cuatro supergigantes A en el ultravioleta, Talavera & Gómez de Castro (1987) reunieron todas las imágenes tomadas con IUE de estas estrellas para realizar un estudio sistemático y comprobar si los llamados perfiles de α Cyg de las líneas de resonancia de Mg II y Fe II son comunes a todas las supergigantes A y si se pueden formar en el mismo tipo de viento simétricamente esférico. Para ello seleccionaron 13 estrellas de las que analizaron las líneas de Si II, C II, Mg II y Fe II, llegando a la conclusión de que podían subdividir la muestra en dos grupos:

- Grupo I formado por las estrellas que no muestran pérdida de masa. En estas estrellas las líneas de resonancia muestran perfiles de absorción simétricos centrados a velocidad cero. De ellas, las líneas de Fe II son las más estrechas, mientras que las de Mg II son un poco más anchas. Las estrellas incluidas en este grupo son HD 46300 y HD 87737, ambas de clase de luminosidad Ib.
- Grupo II formado por las estrellas que presentan signos de pérdida de masa. Las líneas de Mg II muestran dos tipos de perfiles característicos de estrellas con flujo de materia. En algunas estrellas son líneas asimétricas, sin emisión y con un borde azul abrupto (HD 92207, HD 14489 y α Cyg). En las otras estrellas aparecen como perfiles formados por múltiples componentes discretas y desplazadas hacia el azul (HD 17378, HD 12953, HD 21389, HD 59612 y HD 223960). Además hay dos estrellas, HD 14433 y HD 207260, que presentan componentes en la línea a 2802 Å pero no a 2795 Å. Las líneas de C II, Si II y Al II son muy similares a las de Mg II en general. Por otro lado, las líneas de Fe II presentan componentes de absorción variables y desplazadas al azul. En este grupo están incluidas las estrellas más luminosas.

Basándose en estos perfiles, Talavera & Gómez de Castro (1987) llegan a la conclusión de que todas las líneas de Mg II de las supergigantes A deben estar

formadas por la superposición de múltiples componentes. Esto, junto con la variabilidad que ya fue observada por Lamers et al. (1978) anteriormente, sugiere que una considerable fracción de la envoltura puede estar siendo eyectada en chorros (*puffs* o *shells*) en las supergigantes más luminosas.

Midiendo la velocidad terminal del viento a partir del borde azul de las líneas de Mg II y de las componentes del Fe II obtienen una velocidad terminal media con la que comprobar el modelo de viento radiativo en estas estrellas. Como vimos en la primera sección de este capítulo, una de las predicciones de la teoría de vientos radiativos es la relación lineal entre la velocidad terminal y la velocidad de escape de la estrella, de la forma:

$$v_{\infty}^2 = \frac{\alpha}{1 - \alpha} v_e^2 \quad (1.24)$$

donde α representa la dependencia entre el factor fuerza de línea $M(t)$ y la profundidad óptica t .

Sin embargo, el comportamiento de las supergigantes A contradice a la teoría en el sentido de que la pendiente de la correlación es negativa, es decir, en las supergigantes de tipo A la velocidad terminal disminuye a medida que aumenta la velocidad de escape. Por otro lado, esta velocidad terminal parece permanecer constante en la mayoría de las estrellas.

Para confirmar esta correlación, así como las variaciones observadas era necesario un estudio más detallado de la variabilidad en estas estrellas. En 1986, Talavera & Gómez de Castro llevaron a cabo nuevas observaciones con el satélite IUE de 6 de estas supergigantes durante 1 mes a intervalos de unos siete días. En ese trabajo (Talavera & Gómez de Castro 1988) encontraron variaciones únicamente en el espectro de Mg II de HD 46300 (curiosamente una de las estrellas perteneciente al Grupo I) en la forma de una componente que aparece y evoluciona en el borde azul de las líneas de resonancia de Mg II. Sin embargo, no fueron encontradas componentes en las observaciones simultáneas de las líneas de Fe II. Este resultado, junto con los anteriores, hace sospechar que todas las supergigantes de tipo A están perdiendo masa en menor o mayor medida. De hecho, la pérdida de masa ya había sido medida a partir de los excesos infrarrojos (Barlow & Cohen 1977) en estrellas pertenecientes a ambos grupos.

El estudio en el óptico (Talavera & Gómez de Castro 1989), sin embargo, confirma la conclusión anterior de la existencia de dos grupos. Observaciones tomadas en regiones espectrales con líneas que se forman en diferentes regiones de la atmósfera de estas estrellas dieron como primer resultado que la línea $H\alpha$ sólo muestra signos de viento (asimetrías, emisión y perfiles P Cygni) en las estrellas más luminosas. Por otro lado, confirman el resultado obtenido por Rosendhal (1973a) de una magnitud límite a partir de la cual aparecen los signos de viento en el perfil de $H\alpha$.

En 1991, Stahl et al. realizan un estudio de viento en dos hipergigantes A

de las Nubes de Magallanes (HD 33579 y HD 7583) y lo comparan con los resultados obtenidos para α Cyg y S Dor (una variable azul prototípica que exhibe una atmósfera similar a la de estrellas de tipo A). Contrariamente a Talavera & Gómez de Castro (1987), encuentran una relación lineal entre la velocidad terminal y la velocidad de escape, de forma que v_{∞} aumenta con la v_{esc} de forma similar que en supergigantes OB. Sin embargo, el cálculo de la velocidad terminal en estas estrellas tiene el problema añadido de la corrección de velocidad del sistema y las incertidumbres pueden llegar a ser muy elevadas. Por otro lado, la velocidad de escape depende de parámetros como la masa, el radio y la luminosidad de la estrella que no son bien conocidos.

El trabajo presentado en esta memoria surge de la necesidad de confirmar y ampliar todas las conclusiones aquí explicadas. Por un lado pretendemos confirmar la existencia de dos grupos dentro de las supergigantes de tipo A, para lo cual se necesita una muestra mayor de estrellas haciendo hincapié en la estrellas menos luminosas (Ib) con las dificultades observacionales que esto lleva consigo. Hemos ampliado la muestra en unas 30 estrellas pertenecientes a ambos hemisferios, con tipos espectrales que van desde B9 hasta A5 pasando por todas las clases de luminosidad. Hemos realizado varias campañas de observación en el ultravioleta y en el visible, intentado abarcar el mayor número de líneas posibles que pueden dar cuenta de los vientos estelares (líneas de la serie de Balmer, Mg II y Fe II ultravioleta, etc...). En el capítulo 2 se describen los objetos que constituyen nuestra muestra y las características de los espectros tomados en las diferentes campañas de observación, así como la reducción de datos. En los apéndices D y E de este trabajo se muestran los perfiles observados en forma de un atlas de líneas espectrales.

Cuando nos enfrentamos a este trabajo nos dimos cuenta de que el desconocimiento acerca de las supergigantes de tipo A iba mucho más allá de los mecanismos del viento estelar y que abarcaba los parámetros estelares básicos. Esto queda claramente reflejado en las secciones anteriores donde aparecen resumidos casi todos los trabajos existentes hasta el momento para estas estrellas. Por lo tanto, hemos intentado modelizar la atmósfera de las supergigantes A, en busca de los parámetros estelares (temperatura, gravedad y velocidad de rotación) que minimicen los errores a la hora de realizar cálculos como, por ejemplo, la velocidad de escape. En el capítulo tercero analizamos la clasificación espectral y las magnitudes adoptadas para nuestra muestra de ellas. Describimos los diferentes métodos utilizados para el cálculo de los parámetros atmosféricos y de la velocidad de rotación.

En el capítulo 4 analizamos la información que nos proporcionan las líneas observadas en los dos rangos espectrales. En el rango visible la mayor información sobre la pérdida de masa la proporcionan las líneas de la serie de Balmer, $H\alpha$ y $H\beta$. En el rango ultravioleta nos centramos en las líneas de resonancia del Mg II y del Fe II donde las supergigantes A presentan perfiles característicos formados por múltiples componentes estrechas de absorción discretas y desplazadas hacia

longitudes de onda más cortas. Para el análisis de estas componentes se ha desarrollado un método de correlación via transformadas rápidas de Fourier que se explica en el apéndice C de esta memoria. Uno de los parámetros más accesibles del viento estelar que podemos determinar de las observaciones en el rango ultravioleta es la velocidad terminal. Hemos determinado dicha velocidad a partir del desplazamiento del borde violeta del perfil de absorción de las líneas de Mg II desde la posición de reposo.

Una vez establecidos los parámetros básicos, tanto estelares como del viento, analizamos las relaciones existentes entre ellos. En el capítulo 5 se detallan las comparaciones realizadas entre los diferentes indicadores de viento y se aplican a las supergigantes de tipo A algunas de las predicciones básicas de los modelos de viento radiativo. Se discute, además la posible existencia de otros efectos en la propulsión y la modulación del viento de dichas estrellas, como pueden ser los efectos derivados de la velocidad de rotación.

Por último se ha utilizado un modelo semiempírico de viento radiativo y esféricamente simétrico en un intento de modelizar la envoltura extensa de estas estrellas. Las características del modelo y su aplicación a la síntesis de perfiles de la línea $H\alpha$ se explican en el capítulo 6 de esta memoria. Finalmente, los resultados obtenidos y las posibles vías de investigación futuras se recogen en el capítulo 7.

En resumen, hemos intentado realizar un estudio sistemático y lo más completo posible de las atmósferas y del viento estelar de las supergigantes de tipo A.

Capítulo 2

Selección de estrellas, observaciones y reducción de los datos

2.1 La muestra de estrellas

En esta memoria presentamos observaciones en los rangos espectrales visible y ultravioleta de 41 supergigantes de tipo A. El criterio seguido para la selección de la muestra de estrellas fue que todas ellas pertenecieran a asociaciones OB conocidas, para tener la mejor estimación posible de sus distancias. Casi todas las estrellas seleccionadas se encuentran incluidas en los catálogos de Humphreys (1978) y Garmany & Stencel (1992) . Las estrellas elegidas cubren un rango en tipos espectrales desde B9 hasta A5 y clases de luminosidad Ia, Iab y Ib. Dentro de la muestra presentamos, además, estrellas pertenecientes a ambos hemisferios. La lista de los objetos observados se muestra en la Tabla 2.1.

Al final de esta memoria (apéndices D y E) se encuentra un atlas de las observaciones espectroscópicas realizadas en el rango visible y ultravioleta.

2.2 Observaciones espectroscópicas en el visible

2.2.1 Introducción

Todas las observaciones que se han llevado a cabo para la realización de este proyecto son espectroscópicas de alta resolución, excepto las realizadas con el telescopio Jacobus Kapteyn, con el que se pretendía obtener un rango espectral mayor en cada exposición. Antes de describir los diferentes telescopios e instrumentos utilizados en las campañas de observación haremos una breve introducción

Tabla 2.1: Relación de estrellas observadas

<i>Estrellas</i>		<i>Coordenadas (1950.0)</i>		m_v	<i>Tipo Espectral</i>
HD/BD	Otra ident.	α	δ		
BD +60 51	SAO 11196	00 23 46.7	+61 08 10	9.23	A2 Ib
HD 2928	SAO 11258	00 30 22.0	+62 15 42	8.61	A0 Iab
HD 3940	SAO 11343	00 39 51.6	+64 01 03	7.26	A1 Ia
BD +61 153	SAO 11344	00 40 02.7	+61 57 40	9.32	A0 Ib
HD 4717	SAO 11421	00 47 14.7	+62 53 58	8.9	A0 Ib
HD 5776	SAO 11519	00 57 26.0	+62 45 36	8.05	A0 Ib
HD 12953	V472 Per	02 05 09.9	+58 11 13	5.67	A1 Ia
HD 13476	HR 641	02 10 08.6	+58 19 39	6.44	A3 Iab
HD 13744	SAO 23101	02 12 25.4	+58 03 42	7.59	A0 Iab
HD 14433	SAO 23243	02 18 22.3	+57 00 54	6.39	A1 Ia
HD 14489	i Per	02 18 51.2	+55 37 05	5.20	A2 Iabs
HD 14535	SAO 23263	02 19 20.0	+57 01 05	7.44	A2 Iabs
HD 15316	SAO 23374	02 26 21.3	+57 35 55	7.23	A2 Ia
HD 16778	SAO 23564	02 40 05.6	+59 36 40	7.71	A2 Ia
HD 236995	SAO 23582	02 41 18.6	+58 20 26	8.63	A0 Ia
HD 17378	V480 Per	02 45 48.3	+56 52 38	6.25	A5 Ia
HD 20041	HR 964	03 11 57.1	+56 57 22	5.79	A0 Ia
HD 21389	HR 1040	03 25 54.2	+58 42 26	4.54	A0 Ia
HD 46300	13 Mon	06 30 12.0	+07 22 16	4.50	A0 Ib
HD 59612	HR 2874	07 27 43.9	-22 55 09	4.85	A5 Ib
HD 87737	η Leo	10 04 36.5	+17 00 26	3.52	A0 Ib
HD 92207	V370 Car	10 35 32.3	-58 28 24	5.46	A0 Ia
HD 100198	V809 Cen	11 28 57.1	-61 00 08	6.31	A3 Ia
HD 100826	SAO 251469	11 33 22.1	-61 00 40	6.29	A0 Ib
HD 102878	HR 4541	11 47 59.6	-62 22 17	5.70	A2 Ia
HD 103516	HR 4563	11 52 29.9	-63 00 02	5.90	A3 Ib
HD 104035	HR 4578	11 56 15.5	-64 03 39	5.61	A3 Ib
HD 104111	SAO 251670	11 56 52.9	-62 33 09	6.37	A9 Ib
HD 161912	iot02 Sco	17 46 41.2	-40 04 35	4.81	A2 Ib
HD 187983	HR 7573	19 49 55.3	+24 51 46	5.57	A1 Iab
HD 197345	α Cyg	20 39 43.6	+45 06 03	1.25	A2 Ia
HD 207260	ν Cep	21 44 00.3	+60 53 23	4.30	A2 Ia
HD 207673	HR 8345	21 47 37.8	+40 54 54	6.48	A2 Ib
HD 209900	SAO 34034	22 03 23.5	+53 16 00	8.71	A0 Ib
HD 210221	HR 8443	22 05 34.2	+53 03 45	6.14	A3 Ib
HD 211971	SAO 34314	22 17 41.6	+59 53 47	6.90	A1 Ia
HD 212593	4 Lac	22 22 29.0	+49 13 21	4.56	B9 Iab
HD 213470	SAO 34531	22 28 24.7	+56 58 07	6.65	A3 Ia
BD +60 2542	SAO 20639	23 24 50.0	+61 06 11	8.82	A2 Ib
HD 223385	6 Cas	23 46 23.2	+61 56 12	5.43	A3 Ia
HD 223960	SAO 20923	23 51 20.1	+60 34 32	6.90	A0 Ia+

teórica de los espectrógrafos.

Brevemente, un espectrógrafo típico consiste en una rendija de entrada situada en el foco del telescopio, un colimador que convierte los rayos divergentes procedentes del telescopio en un haz de rayos paralelos dirigidos hacia el elemento de dispersión (un prisma o una red de difracción), y una cámara que focaliza la luz dispersada dentro del detector.

El término “resolución” de un espectrógrafo se utiliza para describir con qué eficacia se realiza la separación de los colores (longitud de onda) en el espectrógrafo. Mayor resolución implica menor número de fotones por unidad de detector. Generalmente se necesita una separación en longitud de onda ($\Delta\lambda$) menor que el ancho de la estructura del espectro que se desea observar.

Las redes de difracción plana suelen ser el elemento dispersor más útil, ya que su eficiencia luminosa es mayor que la de redes cóncavas o prismas de similar dispersión angular. Además, las redes planas pueden ser utilizadas con un ancho rango de ángulos de incidencia, lo cual hace posible dirigir la luz en diferentes direcciones útiles simplemente rotándola.

La ecuación de la redes que proporciona la posición del máximo de intensidad para una longitud de onda determinada se puede escribir como:

$$n\lambda/d = \text{sen}\alpha + \text{sen}\beta = \theta \quad (2.1)$$

donde α y β son los ángulos de incidencia y de difracción respectivamente, d la distancia entre las líneas que conforman la red y n representa los órdenes de intensidad. El solapamiento de longitudes de onda a un θ dado se produce para todas aquellas combinaciones de $n\lambda$ que den el mismo valor, por lo que a veces es necesario colocar filtros para evitar luz procedente de otros órdenes.

Por otro lado tenemos la ecuación que nos da la dispersión angular de la red:

$$\frac{d\beta}{d\lambda} = \frac{n}{d \cos \beta} \quad (2.2)$$

Muchos espectrógrafos se diseñan de forma que la normal a la red apunta hacia la cámara. Entonces $\beta \sim 0$, y la dispersión angular es esencialmente constante con la longitud de onda. Según esta ecuación, la dispersión angular se puede aumentar bien disminuyendo la distancia entre las líneas de la red o bien trabajando en órdenes más altos.

Si combinamos la dispersión angular dada por la ecuación 2.2 con la resolución angular de la red ($\cos \beta \Delta\beta = \lambda/W$) obtenemos la resolución en longitud de onda implícita de una red de anchura W :

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{W} \frac{d}{n} \quad (2.3)$$

El cociente $\lambda/\Delta\lambda$ es llamado “poder de resolución” y es independiente de la longitud de onda.

Uno de los problemas de las redes de dispersión expuestas es que el máximo de difracción se alcanza a $\theta = 0$. Por tanto, una gran parte de la luz se pierde en este orden cero. Como para aumentar la resolución intentamos trabajar en órdenes altos, el nivel de intensidad se ve altamente reducido. Para solucionar este problema se suelen colocar prismas o espejos entre las líneas de la red de forma que el rayo difractado se desvíe a aquellos valores de θ con los que queremos trabajar. A esos pequeños elementos dispersores colocados en la red se les denomina *facet*as y al ángulo que forma la normal a esas facetitas con la normal a la red, se le denomina ángulo *blaze*. Tenemos así las llamadas redes *echelle* (en “escalera”), cuya máxima eficacia se obtiene cuando las iluminamos con un ángulo cercano al de *blaze*. Esto nos permite utilizarlas en órdenes altos con los que se obtiene una gran dispersión angular al tiempo que aumenta la resolución. El problema que se plantea al trabajar en órdenes altos es el de solapamiento entre ellos, ya que a medida que aumenta n , disminuye el rango espectral cubierto por cada orden y la distancia entre ellos. Para evitar este problema los espectrógrafos *echelle* suelen trabajar en el modo de dispersión cruzada. Se coloca una nueva red de difracción o un prisma perpendicularmente a la anterior de manera que los órdenes queden separados angularmente en sentido perpendicular a la dirección de dispersión.

2.2.2 Campañas de observación

La mayoría de las estrellas de nuestra muestra se han observado en 6 regiones espectrales diferentes del rango visible, las cuales proporcionaron los datos básicos para el proyecto. Estas regiones espectrales incluyen líneas ($H\alpha$ (6562.793 Å), $H\beta$ (4861.332 Å), $H\gamma$ (4340.468 Å), $H\delta$ (4101.737 Å), Ca II (3933.663 Å y 3968.468 Å), Mg II (4481.327 Å), Na I (5889.950 Å y 5895.923 Å)) no sólo útiles para el estudio de los vientos estelares sino también para la obtención de numerosos parámetros estelares desconocidos hasta ahora para las estrellas que presentamos. Aunque algunos de los rangos tuvieron que ser desechados en campañas posteriores de observación (como será explicado en capítulos posteriores), en un principio fueron todos necesarios ante la falta de información alguna para estos objetos. A pesar de que la presencia de viento estelar estaba claramente presente en las líneas más significativas del espectro ultravioleta de las supergigantes de tipo A (líneas de resonancia de Mg II y de Fe II), se desconocía el alcance que el efecto de la pérdida de masa podía tener en otras líneas (líneas de la serie de Balmer, líneas H y K del calcio, etc...) utilizadas clásicamente para estudiar los vientos estelares de otras estrellas como, estrellas O y supergigantes de tipo B. Un resumen de las regiones observadas para cada estrella se muestra en la Tabla 2.2.

Se llevaron a cabo cuatro campañas diferentes de observación que aparecen resumidas en la Tabla 2.3 y que se detallan a continuación.

Tabla 2.2: Observaciones de las estrellas estudiadas

Estrellas	Observaciones					
	H α (6562.793 Å)	H β (4861.332 Å)	H γ,δ (4340.468 Å) (4101.737 Å)	Ca II (3968.468 Å) (3933.663 Å)	Na I+He I (5895.923 Å) (5889.950 Å) (5875.621 Å)	Mg II+He I (4481.327 Å) (4471.479 Å)
BD +60 51	INT				INT	INT
HD 2928	INT+JKT	CA			INT	CA
HD 3940	INT+CA+JKT	CA	JKT		INT	CA
BD +61 153	INT				INT	INT
HD 4717	INT				INT	CA
HD 5776	INT	CA			INT	CA
HD 12953	INT+CA+JKT+BLT	CA+JKT+BLT	BLT	INT+CA+BLT	INT+JKT+BLT	INT+BLT
HD 13476	INT+CA+JKT	CA	JKT		INT+JKT	CA
HD 13744	INT+CA+JKT	CA			INT	CA
HD 14433	INT+CA+JKT	CA+JKT		INT+CA	INT	INT
HD 14489	INT+CA+JKT	CA+JKT	JKT	INT	INT+JKT	INT
HD 14535	INT+CA+JKT	CA+JKT	JKT		INT+JKT	CA
HD 15316	INT+CA+JKT	CA+JKT			INT	CA
HD 16778	INT+JKT	CA+JKT			INT	CA
HD 17378	INT+CA+JKT	CA	JKT	INT+CA	INT	INT
HD 20041	INT+CA+JKT	CA+JKT	JKT	CA	INT+JKT	CA
HD 21389	INT+CA+JKT	CA+JKT	JKT	INT+CA	INT+JKT	INT
HD 46300	INT+CA	CA	JKT	INT+CA	INT	INT
HD 59612	ESO	ESO	ESO	ESO	ESO	ESO
HD 102878	ESO	ESO	ESO	ESO	ESO	ESO
HD 187982	JKT+BLT	JKT+BLT	BLT	BLT	JKT+BLT	BLT
HD 197345	INT+BLT	CA+JKT+BLT	BLT	INT+CA+BLT	INT+JKT+BLT	INT+CA+BLT
HD 207260	INT+CA+JKT+BLT	CA+JKT+BLT	JKT+BLT	INT+CA+BLT	INT+JKT+BLT	INT+BLT
HD 207673	JKT	JKT	JKT		JKT	
HD 209900	INT+JKT	CA+JKT		CA	INT	INT
HD 210221	INT+CA+JKT+BLT	CA+JKT+BLT	BLT	CA+BLT	INT+BLT	INT+BLT
HD 211971	INT+CA+JKT	CA+JKT	JKT	CA	INT+JKT	INT
HD 212593	INT+CA+JKT+BLT	CA+JKT+BLT	BLT	CA+BLT	INT+BLT	INT+BLT
HD 213470	INT+CA+JKT	CA+JKT	JKT	CA	INT+JKT	INT
BD +60 2542	INT+JKT	CA		CA	INT	CA
HD 223385	INT+CA	CA	JKT	INT+CA	INT+CA+JKT	INT+CA
HD 223960	INT+CA+JKT+BLT	CA+JKT	JKT	INT+CA	INT+JKT+BLT	INT
HD 236995	INT+JKT	CA			INT	CA

INT = Telescopio Isaac Newton;
CA = Telescopio de 2.2 m, Calar Alto;
JKT = Telescopio Jacobus Kapteyn;
BLT = Telescopio Bernard Lyot;
ESO = Telescopio de 50 cm;

Tabla 2.3: Resumen de las campañas de observación

Telescopio	Clase	Espectrógrafo	Tipo	Resolución (Å) (en torno a H α)	Fecha
INT	2.5 m	IDS	Disp. simple	0.40	Septiembre 1988
CAHA	2.2 m	Coudé	Disp. simple	0.25	Octubre 1988
TBL	2.0 m	MUSICOS	Echelle (Disp. cruzada)	0.15	Agosto 1994
JKT	1.0 m	RBS	Disp. simple	1.80	Septiembre 1994

- **Telescopio Isaac Newton + IDS**

En los primeros tiempos de este proyecto, Talavera & Gómez de Castro llevaron a cabo dos campañas de observación con telescopios ópticos. La primera de ellas se realizó en el observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma, en septiembre de 1988. En ella se utilizó el telescopio Isaac Newton (INT). Este telescopio es de montura ecuatorial, tiene un espejo primario de 2.54 m de diámetro y una focal $f/15$. Todos los espectros se tomaron utilizando el espectrógrafo IDS, (Intermediate Dispersion Spectrograph) en el modo de dispersión simple. Este es el instrumento utilizado normalmente si se usa el foco Cassegrain del INT que es el necesario en caso de observaciones de alta resolución. En este espectrógrafo se utilizaron diferentes redes de difracción (ver tabla 2.4) asociadas a la cámara de 500 mm que permitieron cubrir los distintos rangos espectrales deseados. El detector utilizado fue un CCD GEC de 590 x 400 pixels con un tamaño de pixel de 22μ . De esta forma fueron observadas 4 regiones espectrales diferentes con un rango espectral medio de 100 Å por exposición y resolución de aproximadamente 0.40 Å. Asociada a cada observación se tomaron imágenes de una lámpara de tungsteno como fuente de iluminación homogénea (*flatfield*) y de lámparas de Cu-Ne y Th-Ar para la calibración en longitud de onda de los espectros. Así mismo se realizaron medidas de la corriente de oscuridad (*dark*).

- **Telescopio de 2.2 m de Calar Alto + Coudé**

La segunda campaña de observación llevada a cabo por Talavera & Gómez de Castro tuvo lugar en el observatorio de Calar Alto en Almería durante el mes de octubre de 1988. En esta ocasión se utilizó el telescopio de 2.2 m de diámetro y focal $f/40$. El instrumento utilizado fue el espectrógrafo Coudé con la cámara 2 que proporciona una dispersión de 4.4 Å/mm en primer orden. El detector utilizado fue un CCD RCA de 1024 x 656 pixels y 15μ por pixel. Igual que en la campaña anterior se utilizaron dos redes de difracción diferentes cuyas características se dan en la tabla 2.4. Con esta configuración se obtuvieron espectros de cuatro regiones espectrales diferentes con una resolución media de 0.25 Å. Cada observación llevó asociada imágenes de *flatfields*, *darks* y de lámparas de Th-Ar y Ne para la calibración en longitud de onda.

- **Telescopio Bernard Lyot + MUSICOS**

En agosto de 1994 llevamos a cabo la tercera campaña de observación en el observatorio de Pic Du Midi del Pirineo francés. A partir del segundo semestre de 1992 el telescopio Bernard Lyot (TBL) de 2 m disponía del espectrógrafo MUSICOS (MUlti SIte COntinuous Spectroscopy). Dadas las características especiales de este instrumento nos vamos a detener un poco en su descripción. Se trata de un *echelle* alimentado por fibra óptica que funciona en el modo de dispersión cruzada, montado sobre un banco óptico.

Figura 2.1: Esquema óptico del espectrógrafo MUSICOS.

Este espectrógrafo forma parte de un proyecto internacional cuyo objetivo es la realización de observaciones espectroscópicas continuas de estrellas desde diferentes observatorios que cuenten con telescopios de 2 m. La doble estrategia de este proyecto consistía en organizar campañas de observación en múltiples longitudes de onda, desde diferentes observatorios usando espectrógrafos transportables alimentados por fibra óptica en telescopios de 2 m que no poseyeran equipamiento espectroscópico. Al mismo tiempo se definía y construía un prototipo de espectrógrafo barato que reuniera todos los requerimientos de aquellos programas científicos que necesitan de observaciones continuas, que por tanto sólo pueden realizarse consecutivamente desde diferentes observatorios a distinta longitud geográfica. Dicho prototipo (el usado en este trabajo) fue construido en el observatorio de Paris-Meudon. Aquí presentamos un pequeño resumen del espectrógrafo MUSICOS, cuya descripción detallada se encuentra en Baudrand & Böhm (1992).

El diseño óptico de este instrumento se muestra en la Figura 2.1. La conexión al telescopio se realiza a través de una fibra óptica de $50 \mu\text{m}$ de diámetro central, proporcionando una imagen del cielo de 2.2 segundos de arco (con un telescopio de 2 m) y asegurando la estabilidad, dada la separación mecánica entre el telescopio y el espectrógrafo. El objetivo es un objetivo CANON comercial y utiliza la red de mayor ángulo *blaze* (64°) disponible en el mer-

cado. El detector usado con el TBL es un CCD Thomson de 1024 x 1024 pixels.

Con esta configuración, sus características, definidas de acuerdo a las necesidades científicas, son las siguientes:

(a) Amplio rango espectral. Con el espectrógrafo MUSICOS se cubre el rango visible completo, de 380 a 880 nm en dos exposiciones: una exposición “azul” desde 380 a 540 nm, y una “roja”, desde 540 a 880 nm. Para proporcionar todo este rango, el espectrógrafo funciona en configuración de dispersión cruzada.

(b) Poder de resolución de al menos 30 000 llegando a poder alcanzarse hasta 38 000.

(c) La relación señal-ruido medida para una estrella A0V de $m_v = 7$ expuesta durante una hora va desde 125 a 400 nm hasta un máximo de 405 a 600 nm y cae a un valor de 300 a los 800 nm.

Seis estrellas de nuestra muestra fueron observadas con este instrumento en todo el rango visible.

- **Telescopio Jacobus Kapteyn + RBS**

La última campaña de este proyecto se realizó en septiembre de 1994, nuevamente en el observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma, pero en esta ocasión usamos el telescopio Jacobus Kapteyn (JKT) de 1 m. Éste, al igual que el INT, es de montura ecuatorial. El espectrógrafo utilizado en este caso fue el Richardson Brealey (RBS) acoplado al foco Cassegrain (f/15) del telescopio. El detector consistió en un CCD TEK4 de 1224 x 1224 pixels con 24 μ por pixel.

En esta campaña se obtuvieron espectros de menor resolución que en el resto de las campañas anteriormente citadas. La intención era obtener un rango espectral mayor en cada exposición y para el mayor número posible de estrellas de nuestra muestra. Se observaron cuatro regiones espectrales diferentes, dos para $H\alpha$, otra para $H\beta$ y otra para $H\gamma$ y $H\delta$. Para ello se utilizaron dos redes, la red de 1200 l mm^{-1} en la región de $H\alpha$ y la red de 2400 l mm^{-1} para el resto de las regiones deseadas. Con la red de 1200 l mm^{-1} el rango espectral fue aproximadamente de 850 \AA con una dispersión de 0.9 \AA pixel^{-1} y con la red de 2400 l mm^{-1} conseguimos un rango de 400 \AA y dispersión alrededor de 0.4 \AA pixel^{-1} . Para las imágenes de *flatfields* se disponía de una lámpara de filamento de tungsteno y dos lámparas de Cu-Ne y Cu-Ar para la calibración en longitud de onda. Gran parte de las estrellas de la muestra fueron observadas en esta campaña.

- **Otras observaciones**

Para finalizar este apartado comentaremos que las observaciones del hemisferio sur, que aparecen reflejadas en la Tabla 2.2, fueron realizadas y cedidas

amablemente para este proyecto por Andreas Kaufer de la Universidad de Heilderberg, en Alemania.

Los espectros se tomaron en el observatorio de La Silla, en Chile, con el espectrógrafo HEROS (Heilderberg Extended Range Optical Spectrograph) acoplado al telescopio de 50 cm. HEROS, al igual que el espectrógrafo MUSICOS explicado anteriormente, es un espectrógrafo *echelle* transportable y alimentado por fibra óptica. En una exposición se abarca el rango visible completo, desde 345 nm hasta 560 nm y desde 580 nm a 865 nm. El poder de resolución es aproximadamente 20 000 en todo el rango de longitudes de onda.

Tabla 2.4: Características de las redes utilizadas en las diferentes campañas

Instrumento	Red	Líneas/mm	λ (Å)	Dispersión (Å/mm)
INT + IDS	H2400B	2400	3500 6000	8.1 6.8
	H1800V	1800	5500 7000	10.5 9.8
2.2 + Coudé	RED I	632	5000 - 9000 3000 - 5000	4.5 2.2
	RED III	632	desde 8000 4800 - 8000 3400 - 4800	4.5 2.2 1.5
JKT + RBS		1200	4400	80
		2400	4000	19

2.3 Reducción de los datos ópticos

2.3.1 Reducción de los espectros de dispersión simple

El proceso de reducción de los espectros tomados en La Palma y en Calar Alto ha sido el estándar para espectros de dispersión simple. Para ello se han utilizado tres paquetes diferentes de reducción a lo largo de los años que ha durado este proyecto, IHAP (Middelburg 1981), MIDAS (Munich Data Analysis System, ESO) y IRAF (Image Reduction and Analysis Facility, National Optical Astronomy Observatories).

Como se ha explicado, en la realización de las observaciones cada espectro estelar llevó asociado imágenes de *flatfield*, *dark* y arcos de calibración, para las

Tabla 2.5: Rangos espectrales observados

Campaña	λ Central (Å)	$\Delta\lambda$ (Å)
La Palma (INT)	3951	96
	4481	97
	5889	62
	6563	100
Calar Alto (2.2 m)	3950	131
	4481	133
	4861	132
	5889	124
	6562	100
La Palma (JKT)	4300	400
	4800	350
	6200	650
	6678	820

distintas correcciones.

Los pasos seguidos en el proceso podemos resumirlos en los siguientes puntos:

(a) Corrección de fondo (*dark*). Las imágenes *dark* o medidas de la corriente de oscuridad se definen como la respuesta del detector en ausencia de iluminación (ruido instrumental).

A lo largo de la noche se tomaron varias imágenes de exposición cero sin iluminar el CCD (*bias*) a partir de las cuales se obtuvo el nivel cero de alimentación del detector.

De la misma forma se tomaron varias imágenes *dark* con diferentes tiempos de exposición para determinar la carga añadida en el detector y que crece linealmente con el tiempo. El valor obtenido a partir de estas exposiciones se comparó a su vez, con el resultado de promediar el valor de la intensidad de las columnas no iluminadas del detector en los espectros estelares observados a lo largo de la noche.

(b) Corrección de respuesta instrumental de la cámara (*flatfield*). Para eliminar las variaciones pixel a pixel en la sensibilidad del detector se utiliza una fuente de iluminación homogénea. En nuestro caso, utilizamos lámparas incandescentes cuya iluminación puede considerarse plana en los intervalos espectrales considerados.

En todas las observaciones de este trabajo se utilizaron las lámparas de tung-

teno disponibles en los telescopios. Se tomaron varias imágenes que, una vez promediadas, corregidas de *dark* y normalizadas, fueron utilizadas en la reducción. Tanto las imágenes estelares como las de arcos de calibración fueron divididas por el *flatfield* medio de la noche, normalizado.

(c) Extracción del espectro. Para obtener el espectro unidimensional a partir de la imagen bidimensional, ya corregida de los puntos anteriores, se estableció la línea central del espectro mediante la curva gaussiana perpendicular a la dirección de dispersión. Partiendo de esta línea, se estableció un intervalo a ambos lados, de acuerdo a la relación señal-ruido (algoritmo de extracción óptima, (Horne 1986)). La suma de todas las líneas del intervalo proporcionó el espectro unidimensional.

(d) Calibración en longitud de onda. Para realizar la calibración en longitud de onda se tomaron espectros de lámparas de Cu-Ne, Cu-Ar, Th-Ar o He-Ar según la disponibilidad de cada telescopio, inmediatamente antes o después del espectro estelar sin modificar la configuración del espectrógrafo.

Una vez identificadas las líneas en el arco de calibración, se ajustó un polinomio de grado 2 o 3 (en todos los casos) a la relación de dispersión. Ese polinomio fue aplicado a los espectros estelares, dando como resultado una calibración en λ de precisión muy superior a la resolución. Por ejemplo, en el caso de los espectros tomados en La Palma, el ajuste presentaba una precisión mejor que 15 mÅ rms frente a los 0.40 Å del elemento de resolución.

(e) El espectro resultante de la calibración en longitud de onda se convirtió a una escala de velocidades heliocéntricas. Para obtener la velocidad radial heliocéntrica de nuestras estrellas debemos corregir la velocidad espectral observada de la velocidad de la Tierra alrededor del Sol proyectada en la dirección de observación (la velocidad de rotación de la Tierra la podemos considerar despreciable al observar cerca del meridiano):

$$V_{rt} = \Omega \cos \beta \quad (2.4)$$

donde Ω viene dada por:

$$\Omega = \frac{2\pi a}{P(1-e)^{(1/2)}} \approx 30 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \quad (2.5)$$

donde a y e son el semi-eje mayor y la excentricidad de la órbita terrestre y P representa los segundos contenidos en un año sidéreo.

El ángulo β entre la velocidad de la Tierra y una dirección cualquiera se puede escribir como:

$$\cos \beta = \vec{v}_t \cdot \vec{u}_* = (\vec{u}_\odot \times \vec{e}) \cdot \vec{u}_* \quad (2.6)$$

donde \vec{e} es un vector unitario perpendicular a la eclíptica, \vec{v}_t el vector unitario

de la velocidad de la Tierra alrededor del Sol y \vec{u}_* representa el vector unitario en la dirección de la estrella. Escribiendo estos vectores en coordenadas ecuatoriales, el $\cos \beta$ queda:

$$\begin{aligned} \cos \beta = & \cos \epsilon \cos \delta_{\odot} \cos \delta_* \text{sen}(\alpha_{\odot} - \alpha_*) + \\ & \text{sen} \epsilon (\text{sen} \delta_{\odot} \cos \delta_* \cos \alpha_* - \cos \alpha_{\odot} \cos \delta_{\odot} \text{sen} \delta_*) \end{aligned}$$

De esta forma la velocidad radial heliocéntrica de la estrella vendría dada por:

$$V_r = V_{\text{obs}} + V_{\text{rt}} \quad (2.7)$$

En la tabla 2.6 aparecen los valores calculados para las estrellas de nuestra muestra junto con el número de medidas utilizadas para el cálculo del desplazamiento espectral observado. Nuestros resultados se comparan en la misma tabla con los valores obtenidos por otros autores (SIMBAD ¹).

(f) Por último, el continuo fue normalizado a la unidad ajustando un polinomio de orden bajo y dividiendo el espectro por dicha función.

2.3.2 Reducción de los espectros echelle

Los espectros *echelle* obtenidos con MUSICOS fueron reducidos con MUSBIC, un software especialmente creado para ello y basado en diferentes paquetes de reducción *echelle*. Una descripción general de este procedimiento automático se puede encontrar en Baudrand & Böhm (1992).

Como en todas las observaciones descritas anteriormente, durante la noche se obtuvieron imágenes de *flatfield* y de una lámpara de Th-Ar para la calibración en longitud de onda, que fueron utilizadas dentro del programa de reducción.

Como la adquisición de los espectros, la reducción se divide en dos dominios espectrales: el dominio azul (390 - 550 nm) y el rojo (550 - 890 nm). Los órdenes de MUSICOS presentan una curvatura máxima de unos 13 pixels. Para determinar la posición exacta de los órdenes se ajusta, en un primer paso, una parábola a tres puntos que definen el orden y a partir de ella se establece un intervalo de unos 12 pixels sobre el que se determina el centroide del orden para ajustar, finalmente, un polinomio de quinto grado. La extracción de los espectros, incluyendo las lámparas de calibración, se realiza a partir de esas posiciones con una anchura determinada por la anchura media del perfil Gaussiano perpendicular a la dispersión.

Una vez integrada la señal se realiza la división por el *flatfield* y se obtiene la calibración en longitud de onda con un polinomio de tercer grado, a partir de

¹La base de datos SIMBAD se desarrolla en el CDS, en Estrasburgo, Francia

Tabla 2.6: Velocidades radiales en $\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$

Estrellas	V_r (Este trabajo)	nme	V_r (Otros)	nme
BD +60 51	-71.4 ± 1.6	3		
HD 2928	-56.8 ± 1.1	2	-47.0	4
HD 3940	-52.7 ± 2.5	2	-58.2	9
BD +61 153	-53.2 ± 1.7	3		
HD 4717	-54.9	1	-50.0	2
HD 5776	-47.2 ± 0.3	2	-37.0	1
HD 12953	-32 ± 3	6	-35.8	25
HD 13476	-42 ± 2	2	-41.3	12
HD 13744	-50.8 ± 0.2	2	-52.3	4
HD 14433	-41 ± 5	4	-46.2	5
HD 14489	-11 ± 3	5	-14.9	3
HD 14535	-59 ± 10	2	-53.5	4
HD 15316	-43.4 ± 0.9	2	-43.8	1
HD 16778	-48 ± 3	2	-45.0	6
HD 236995	-48.2 ± 1.6	2	-45.0	4
HD 17378	-38 ± 2	4	-39.7	4
HD 20041	-15 ± 3	3	-15.1	3
HD 21389	-5 ± 4	4	-5.0	2
HD 46300	$+12.8 \pm 0.9$	6	+12.3	37
HD 197345	-6.4 ± 0.9	10	-4.5	952
HD 207260	-20 ± 2	5	-20.8	14
HD 209900	-66.4 ± 1.6	2	-57.0	3
HD 210221	-24 ± 1	6	-25.5	3
HD 211971	-19 ± 2	5	-17.0	2
HD 212593	-25 ± 2	3	-25.8	13
HD 213470	-62 ± 4	4	-60.8	8
BD +60 2542	-69 ± 1	2	-49.0	8
HD 223385	-45 ± 3	7	-45.3	11
HD 223960	-55 ± 9	3	-57.0	3

nme = número de medidas.

unas tablas que contienen las posiciones de las principales líneas de emisión de un espectro de Th-Ar de referencia.

En el dominio de 391 - 640 nm, el solapamiento de los órdenes en la dirección de dispersión (los órdenes son más anchos que el rango espectral libre) permite la concatenación de órdenes adyacentes aplicando un software auxiliar, que es parte del paquete de reducción MUSBIC. Las condiciones de alimentación de la fibra son diferentes para el espectro estelar y la lámpara, dando como consecuencia un espectro ligeramente curvado al dividir por el *flatfield*. Para corregir de este efecto se divide cada orden por una curva diferencial de respuesta instrumental. Esta curva es exactamente la misma para cada orden y está, por lo tanto, ajustada en gran cantidad de órdenes. En la zona de solapamiento se realiza una media ponderada a partir de la correspondiente función *blaze* de cada orden individual.

2.4 Observaciones espectroscópicas en el ultravioleta

Como ya hemos mencionado, las observaciones ultravioletas son fundamentales en el estudio de los vientos estelares y la pérdida de masa. Las líneas de resonancia ultravioleta de Mg II, Fe II, Si II y C II reflejan con claridad el efecto del viento estelar y su estructura. Las observaciones ultravioletas tienen que realizarse desde telescopios espaciales debido a la absorción atmosférica. Durante la realización de este trabajo, el único telescopio con las características necesarias para nuestras observaciones era el que portaba el satélite International Ultraviolet Explorer (IUE). El primer estudio, del que parte este proyecto, se realizó con todos los espectros IUE de alta resolución que existían, para supergigantes de tipo A, en el archivo de datos de la estación de seguimiento de satélites de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Villafranca del Castillo. Posteriormente se han llevado a cabo cuatro campañas de observación (1986, 1991, 1994, 1995) con dicho satélite para completar el estudio.

2.4.1 El satélite IUE

El satélite IUE fue lanzado el 26 de enero de 1978, como resultado de la colaboración entre NASA (US National Aeronautics and Space Administration), ESA (European Space Agency) y SERC (UK Science and Engineering Research Council). Fue colocado en una órbita elíptica geosíncrona de manera que pudiera ser controlado directamente desde una de las dos estaciones localizadas en Washington (Goddard Space Flight Center) y en Madrid (estación de seguimiento de satélites de Villafranca del Castillo, VILSPA). Al ser continua la comunicación con el satélite, las operaciones se realizaban en tiempo real permitiendo maximizar la calidad astronómica de los datos como si de un observatorio en Tierra se tratase.

La instrumentación científica del satélite IUE consiste en un telescopio, dos “sensores precisos de error” (Fine Error Sensor o FES), dos espectrógrafos *echelle* y cuatro detectores. El telescopio es un Ritchey-Chrétien en configuración Cassegrain, con un espejo primario de 45 cm de diámetro y una relación focal $f/15$. Detrás del espejo primario, en el plano focal, existe otro espejo que refleja la luz hacia los FES, y en el que hay unos orificios que son las aperturas de entrada a los espectrógrafos. Los FES tienen dos misiones: actuar como cámaras de campo para identificar el objeto que se quiere observar y permitir su seguimiento a través de una estrella guía cercana, hasta una magnitud límite de aproximadamente 14.

Los dos espectrógrafos tipo *echelle* están situados detrás del espejo del plano focal, el cual tiene dos aperturas de entrada para cada espectrógrafo. Una circular de 3 segundos de arco de diámetro que siempre está abierta (apertura pequeña), y una oval de 10×20 segundos de arco que se puede abrir o cerrar (apertura grande). Se puede elegir una u otra apertura con sólo apuntar el telescopio de forma que la imagen del objeto se sitúe en la apertura deseada. Cada uno de los dos espectrógrafos *echelle* cubre respectivamente un rango espectral comprendido entre 1150 - 1950 Å (Short Wavelength) y 1900 - 3200 Å (Long Wavelength), pudiendo trabajar en alta resolución ($\sim 0.2\text{Å}$) o en baja resolución ($\sim 7\text{Å}$). La baja resolución se consigue colocando un espejo plano delante de la red *echelle*. Cada espectrógrafo posee dos cámaras idénticas, la principal (Prime) y la redundante (Redundant), por motivos de seguridad. De hecho la SWR (Short Wavelength Redundant) nunca llegó a utilizarse y la LWR (Long Wavelength Redundant) dejó de ser útil en octubre de 1983.

El sistema de detectores de IUE convierte los espectros bidimensionales, obtenidos con los espectrógrafos, en una señal digital que puede ser transmitida a la estaciones en tierra. Los detectores, comúnmente llamados cámaras, de IUE son de tipo SEC-VIDICON. El detector tiene tres partes: un convertidor ultravioleta a visible (UVC), un tubo SEC (secondary electron conduction) y por último la etapa de lectura. En el UVC inciden los fotones ultravioletas sobre un fotocátodo de CsTe que emite electrones, los cuales son conducidos a través de fibra óptica hacia una ventana de fósforo donde reproducen la imagen espectral en visible. Junto a la ventana de fósforo hay un fotocátodo bialcalino, primer elemento del tubo SEC, que por cada fotón visible emite electrones que son acelerados hacia una pastilla de material semiconductor, donde producirán huecos al incidir sobre los electrones locales y desplazarlos. Se forma así una imagen “latente” del espectro que es leída por la tercera etapa del detector, que consiste en un sistema de bobinas y un haz de electrones que rellena los huecos dejados por los electrones acelerados en la pastilla semiconductor.

El satélite IUE ha estado operativo durante 18 años, prestando un servicio científico único hasta el momento en un instrumento espacial. A partir de octubre de 1995, todas las observaciones se realizaron desde VILSPA, de forma que desde Goddard sólo se prestaba apoyo operacional. En septiembre de 1996 se terminaron todas las operaciones con el satélite IUE.

2.4.2 Observaciones y reducción de los espectros IUE

Los espectros IUE que presentamos en esta memoria incluyen tanto los espectros del archivo IUE (tabla 2.7) y las campañas de observación de 1986 y 1991 realizadas por Talavera & Gómez de Castro, como el nuevo grupo de observaciones llevado a cabo por nosotros en 1994 y 1995.

Tabla 2.7: Imágenes del archivo IUE

Estrella	LWP	LWR	SWP
HD 12953		5972	
		8998	
HD 14433		5973	
HD 14489		16763	21813
HD 17378		9042	
HD 21389		2929	3332
		3773	4399
			4498
HD 46300		3757	16436
HD 59612		2913	3305
		3758	4443
		3917	
		9047	
HD 87737		2915	3307
HD 92207		10515	
HD 100262	25836		
	25837		
HD 197345	3079	1723	3330
		2583	
		2626	
		4825	
		5975	
		7584	
		7760	
		9020	
		9040	
		9056	
HD 207260	3078	9001	16105
HD 223385		16761	20995
HD 223960		8994	

Nuestras observaciones se realizaron con la cámara LWP en alta resolución y se observaron 28 supergigantes de tipo A. Un resumen se muestra en la Tabla 2.8.

El sistema de procesado de las imágenes de IUE (IUESIPS) ha sido diseñado para reducir los datos adquiridos de una forma estándar, útil para el observador y

Tabla 2.8: Observaciones IUE

Estrella	Fecha de observación	Imagen LWP	T. de exp. (en min.)
HD 2928	10/11/95	31681	300
HD 3940	18/10/95	31605	105
HD 5776	22/10/95	31615	200
HD 12953	24/09/86	9167	037
	01/10/86	9224	037
	10/10/86	9290	037
	18/10/86	9350	037
	25/10/86	9407	037
HD 13476	07/11/94	29471	083
HD 13744	14/10/95	31590	150
HD 14433	24/09/86	9166	072
	01/10/86	9225	042
	10/10/86	9291	035
HD 14535	07/11/94	29470	120
HD 15316	07/11/94	29469	075
HD 16778	16/10/95	31602	170
HD 17378	24/09/86	9168	040
HD 20041	07/11/94	29468	020
HD 21389	24/09/86	9165	008
	01/10/86	9226	008
	10/10/86	9292	008
	18/10/86	9349	010
	25/10/86	9406	010
HD 46300	24/09/86	9163	005
	10/10/86	9289	004
	18/10/86	9348	004
	25/10/86	9405	004
HD 59612	24/09/86	9164	030
	06/12/91	21952	020
HD 87737	16/11/91	21753	005
	22/11/91	21808	001
	28/11/91	21871	001
	28/11/91	21876	001
	06/12/91	21954	001
	21/12/91	22044	001
HD 100198	08/05/94	28096	040
HD 100826	08/05/94	28095	023
HD 102878	08/05/94	28097	023
HD 103516	08/05/94	28093	030
HD 104035	08/05/94	28092	015
HD 104111	08/05/94	28094	060
HD 161912	08/05/94	28091	005
HD 207673	10/11/95	31682	050
HD 210221	21/12/91	22046	017
HD 211971	22/11/91	21809	045
HD 212593	28/11/91	21875	005
	06/12/91	21955	004
HD 213470	13/12/94	29702	057

de tal manera que puedan ser archivados para un futuro uso por astrónomos interesados. Los datos de entrada en IUESIPS son las imágenes RAW que resultan de la reconstrucción inicial de la telemetría. El primer objetivo científico de IUESIPS es producir datos tan libres de efectos instrumentales como sea posible. La operación de procesado incluye: corrección implícita de la distorsión geométrica del sistema de las cámaras; corrección fotométrica de las imágenes, pixel a pixel, mediante el uso de la “función de transferencia de intensidad” (ITF) que corrige las variaciones de sensibilidad del detector SEC VIDICON y su respuesta no lineal; calibración en longitud de onda de los órdenes espectrales con relaciones de dispersión analíticas determinadas a partir de las imágenes de la lámpara de platino-neón situada a bordo; extracción del flujo espectral como una función de la longitud de onda a partir de la imagen corregida fotométricamente; y reducción del flujo espectral extraído a un sistema de flujo absoluto por medio de calibraciones obtenidas de las observaciones de estrellas estándar. Todas las observaciones de este trabajo han sido procesadas en VILSPA.

Tabla 2.9: Líneas interestelares usadas para el ajuste de la calibración en longitud de onda

Ion	Mult.	λ (Å)
Fe II	3	2343.495
Fe II	2	2366.864
		2373.733
		2382.034
Fe II	1	2585.876
		2599.395
Mn II	1	2576.107
		2593.731
		2605.697
Mg II	1	2795.523
	1	2802.698
Mg I	1	2852.120

Como es bien sabido, los datos IUE poseen una incertidumbre en la escala de longitud de onda que puede llegar a ser hasta de 0.5 Å. Para solucionar este problema se han medido las longitudes de onda de algunas líneas interestelares (ver Tabla 2.9). Cada espectro se ha corregido del valor medio de las diferencias entre longitudes de onda medidas y de laboratorio. La desviación estándar de la media ascendió a 0.14 Å. Algunas estrellas que presentan líneas que no son interestelares (claramente más anchas que el perfil instrumental del IUE) han sido corregidas por comparación con el espectro de otra estrella (HD 46300 o similar) que presente

Tabla 2.10: Localización de las ventanas en el continuo

Región de multipletes	λ (Å) elegida
Fe II (2,3)	2223.5, 2421.4
Fe II (1)	2586.6, 2642.8
Mg II (1,3)	2772.5, 2821.0

un gran número de líneas estrechas.

Por último, se ha trazado un continuo local en las regiones de interés por medio de una interpolación lineal dentro de unas ventanas seleccionadas (Praderie et al. 1980) y que se muestran en la Tabla 2.10.

Capítulo 3

Parámetros estelares

Cualquier estudio acerca de la atmósfera estelar y del viento de las supergigantes de tipo A y, en general, de cualquier objeto estelar, requiere el establecimiento previo de las propiedades fundamentales de tales estrellas. En este capítulo presentamos la determinación de una serie de parámetros estelares (temperatura efectiva, gravedad, velocidades de rotación) calculados a partir de nuestras observaciones. Como paso previo hemos necesitado información sobre la magnitud absoluta y el tipo espectral de las estrellas de nuestra muestra. Los trabajos realizados para supergigantes de tipo A en este sentido son muy pocos, y en la mayor parte de los casos hemos tenido que recurrir a calibraciones y catálogos generales.

3.1 Magnitudes absolutas y clasificación espectral

Los valores para la magnitud absoluta que hemos elegido son aquellos derivados de la pertenencia de nuestras estrellas a cúmulos o asociaciones de estrellas OB, que nos permiten un conocimiento más o menos preciso de la distancia. Hemos usado este método en lugar de usar la calibración magnitud absoluta-tipo espectral bajo la consideración de que la asignación de la clase de luminosidad a una supergigante A es a menudo complicada y no siempre es posible asignar una única clase. Como resultado de esta elección nos hemos encontrado que no siempre la magnitud absoluta elegida está en concordancia con la clase de luminosidad. Las magnitudes absolutas seleccionadas provienen para la mayoría de las estrellas de nuestra muestra del catálogo de Garmany & Stencel (1992) que está casi enteramente basado en el catálogo de distancias dado por Humphreys (1978).

El catálogo de Garmany & Stencel (1992) incluye magnitudes absolutas bolométricas que también hemos adoptado en nuestro trabajo. Para aquellas estrellas que no están incluidas en ninguno de estos dos catálogos la magnitud bolométrica proviene de la misma fuente (indicada en la tabla) utilizada para la

magnitud visual, o bien se ha calculado utilizando las correcciones bolométricas dadas por Schmidt-Kaler (1982) dependiendo del tipo espectral.

La asignación del tipo espectral más apropiado para cada estrella se realizó consultando diferentes fuentes: Humphreys (1978), Garmany & Stencel (1992), Bouw (1981), Fernie (1983), Cananzi et al. (1993), Kaltcheva & Georgiev (1994), etc... En algunos casos las discrepancias entre ellas (ver tabla 3.1) hicieron necesario un análisis previo de la asignación del tipo espectral. En tales casos hemos elegido la clasificación que parecía ser más consistente con: el espectro ultravioleta y óptico de la estrella, y con la temperatura efectiva adoptada (ver sección 3.2). Un ejemplo claro del método seguido es la clasificación dada a HD 211971 para la cual existían dos clasificaciones radicalmente distintas: A2 Ib o A1 Ia. Esta estrella presenta emisión variable en el ala roja de la línea $H\alpha$ y una componente parece estar desarrollándose en el lado azul. Si aceptamos la clasificación MK para esta estrella, sería la única estrella Ib de nuestra muestra que mostrara tal comportamiento. Más aún, la temperatura efectiva encontrada a partir del ajuste de las líneas de Balmer (sección 3.2.4) y el espectro ultravioleta encajan perfectamente con una estrella de clase de luminosidad Ia. Por lo tanto, se decidió adoptar la clasificación A1 Ia para esta estrella, a pesar de que la magnitud visual dada por Humphreys (1978) es menor de lo que uno esperaría para una estrella de tipo A1 Ia.

3.2 Parámetros atmosféricos

Muy pocas estrellas de nuestra muestra han sido estudiadas en detalle hasta ahora para derivar sus parámetros atmosféricos, temperatura efectiva y gravedad, debido a que sus atmósferas son muy difíciles de modelar con los programas disponibles en la actualidad. Los pocos datos existentes en la bibliografía están basados principalmente en calibraciones de tipo relación color-magnitud lo que da lugar a grandes incertidumbres, dado que los colores y el enrojecimiento no están bien calibrados para estas estrellas.

El único análisis atmosférico en detalle realizado hasta ahora para una muestra significativa de supergigantes de tipo A es el llevado a cabo por Venn (1993, 1995b). Esta autora determina los parámetros atmosféricos (T_{ef} , $\log g$) a partir de indicadores espectroscópicos. Compara los perfiles $H\gamma$ observados con aquellos generados con los modelos de atmósferas de Kurucz (1979), que utiliza junto con el equilibrio de ionización entre el magnesio neutro e ionizado, para elegir los parámetros finales. La validez de este método y los valores adoptados por nosotros serán discutidos más adelante.

Un modelo completo de las atmósferas de las supergigantes de tipo A debería incluir los efectos debido a la ausencia de equilibrio termodinámico local (NETL), pero desafortunadamente modelos así que además incluyan un estudio detallado del *blanketing* de las líneas (absorción debida a las líneas), que es una fuente de

Tabla 3.1: Tipos espectrales

Estrella	Tipo Espectral										
	(Hu)	(GS)	(Bw)	(Fn)	(KG)	(CAL)	(TD)	(MR)	(KMM)	(St)	(DL)
BD+60 51	A2 Ib										
HD 2928	A0 Iab										
HD 3940	A1 Ia	A1 Ia									
BD+61 153	A0 Ib	A0 Ib									
HD 4717	A0 Ib										
HD 5776	A0 Ib	A0 Ib									
HD 12953	A1 Ia	A1 Ia		A1 Ia							
HD 13476	A3 Iab	A3 Iab	A3 Iab								
HD 13744	A0 Iab	A0 Iab	B9 Iab								
HD 14433	A1 Ia	A1 Ia									
HD 14489	A2 Ia	A2 Iabs	A3 Ia								
HD 14535	A2 Iap	A2 Iabs									
HD 15316	A3 Iab	A2 Ia	A2 Iab								
HD 16778	A2 Ia	A2 Ia	A1 Ia								
HD 236995	A0 Ib	A0 Ib									
HD 17378	A5 Ia	A5 Ia	A3 Ia-Iab								
HD 20041	A0 Ia		B9.5 Ia								
HD 21389	A0 Ia		A0 Ia				A0 Ia				
HD 46300	A0 Ib		A1 Ib	A0 Ib			A0 Ib				
HD 59612	A5 Ib		A5 Ib-II	A5 Ib							
HD 87737			A0 Iab	A0 Ib			A0 Ia		A0 Ib		
HD 92207	A0 Ia			A0 Ia							
HD 100198				A3 Iae							
HD 100262	A2 Ia										
HD 100826				A0 Ia						A0 Ib	
HD 102878	A2 Ia-Iab				A2 Ia						
HD 103516	A3 Ib			B9 II							
HD 104035	A3 Ib			A3 Ib							
HD 104111				A9 Ib							
HD 161912											A2 Ib
HD 187982	A1 Iab			A1 Iab							
HD 197345	A2 Ia	A2 Ia	A0 Ia								
HD 207260	A2 Iab	A2 Ia	A5 Ia								
HD 207673			A1 Iab			A2 Ib					
HD 209900	A0 Ib	A0 Ib									
HD 210221			A3 Ib				A3 Ib				
HD 211971	A2 Ib		A1 Ia								
HD 212593			B9 Ia				B9 Ib	B9 Iab			
HD 213470	A3 Ia	A3 Ia	A3 Ia								
BD+60 2542	A2 Ib	A2 Ib									
HD 223960	A0 Ia +	A0 Ia+									

Referencias:

(Hu) Humphreys (1978)
(GS) Garmany & Stencel (1992)
(Bw) Bouw (1981)
(TD) Theodossiou & Danezis (1991)
(KMM) Kondo et al. (1976b)
(DL) Drake & Linsky (1989)

(KG) Kaltcheva & Georgiev (1994)
(Fn) Fernie (1983)
(CAL) Cananzi et al. (1993)
(MR) Morgan & Roman (1950)
(St) Stothers (1991)

opacidad muy importante en estas estrellas, no existen en la actualidad. Hemos utilizado por ello diferentes métodos para determinar estos parámetros y estudiar la fiabilidad de los valores obtenidos. Estos métodos incluyen:

- 1) Aplicación directa de modelos de Kurucz para sintetizar la distribución total de energía.
- 2) Síntesis de líneas espectrales con XLINOP9.
- 3) Síntesis de las líneas de la serie de Balmer con BALMER9.

3.2.1 Modelos de Kurucz

Los modelos de Kurucz (1979) son, sin duda, el conjunto más extenso de modelos de atmósferas en equilibrio termodinámico local (ETL) disponible en la actualidad. En total son 1200 modelos (incluyendo *blanketing*) para estrellas G, F, A, B y O que han sido parcialmente publicados, pero todos ellos circulan de forma privada, sin más que hacerle un pedido al autor. De cualquier forma, los modelos pueden ser recalculados y pueden desarrollarse modelos nuevos utilizando el código ATLAS, existente en diferentes versiones sucesivamente mejoradas (ATLAS9 fue la utilizada en este trabajo).

Estos modelos, con la mejora fundamental de incluir *blanketing* de líneas, son los llamados modelos “clásicos” de una atmósfera estelar. Esto significa que están calculados suponiendo las siguientes condiciones:

- Capas plano-paralelas. El espesor de la atmósfera es pequeño comparado con el tamaño total de la estrella.
- Capas homogéneas excepto en la dirección normal. No se consideran campos magnéticos, granulación, espículas, manchas, etc...
- Atmósfera estática: equilibrio hidrostático. La presión iguala la atracción gravitacional. Por lo tanto, no hay movimientos relativos de las capas en la dirección normal y la aceleración neta de la atmósfera es nula. No se permite expansión atmosférica.
- Estado estacionario. El estado del gas y el transporte de la radiación son constantes en el tiempo. Esta hipótesis es una restricción para la ecuación de estado.
- Equilibrio termodinámico local. A cada profundidad, el estado del gas sólo depende de los valores locales del campo de radiación (T , N_e) y no hay conexión con la radiación en las otras capas. Esta aproximación también influye sobre la ecuación de estado.
- Equilibrio radiativo+convectivo. El flujo de energía (radiativa+convectiva) es constante con la profundidad en la atmósfera. No hay creación de energía dentro de la atmósfera.

- Abundancias. Las abundancias atómicas hay que especificarlas y son constantes a través de la atmósfera.

Los 1200 modelos están calculados con todas esas hipótesis, pero además hay que introducir algunas más acerca del estado del gas, la opacidad, la convección y la turbulencia.

1) El estado del gas. Se supone que la atmósfera está formada de átomos de H I-II, He I-III, C I-IV, Na I-IV, Mg I-IV, Al I-IV, Si I-IV, K I-IV, Ca I-IV, Fe I-IV.

2) Opacidad. Las fuentes de opacidad del continuo son H I-II, He I-III, C I-IV, N II-V, O II-VI, Ne I-VI, Mg I, Al I, Si I, H₂⁺, H⁻, H₂⁻, difusión Rayleigh de H y He y difusión de electrones. Se considera la opacidad de cerca de 1 millón de líneas usando las funciones de distribución de opacidad (ODF) con microturbulencia de $\xi = 2 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$.

3) Convección. Para el cálculo de la convección se usa la teoría de la longitud de mezcla.

4) Turbulencia. No se considera presión por turbulencia.

Los modelos están calculados con composición solar y con nueve metalicidades diferentes respecto al Sol. Las abundancias (no logarítmicas) del H y el He son 0.9 y 0.1 respectivamente.

Algunos modelos son puramente radiativos y otros son radiativos con convección.

La omisión de la opacidad de líneas moleculares y la subestimación de la opacidad de líneas atómicas son las fuentes más importantes de error para todas las estrellas y para las de últimos tipos en particular. Por otro lado, el ETL es poco realista para estrellas de gravedad baja y para estrellas muy calientes. El valor adoptado de la microturbulencia tampoco es del todo correcto para ciertos tipos de estrellas.

El código ATLAS permite la extensión de la red de modelos y permite el desarrollo de modelos diferentes a los calculados en algunos aspectos:

1) Parámetros T_{ef} y $\log g$. Pueden calcularse modelos con parámetros no incluidos en la red de modelos de Kurucz. Sin embargo un modelo interpolado da los mismos resultados.

2) Opacidad de línea. Puede utilizarse también una ODF diferente a la usada en los 1200 modelos calculados.

3) Diferentes elementos. En la ecuación de estado se pueden tener en cuenta otros elementos y, para modelos fríos, moléculas.

4) La longitud de mezcla. Este parámetro se puede variar en el cálculo del flujo convectivo.

5) La turbulencia. Se pueden calcular modelos con presión de turbulencia

diferente de cero.

6) **NETL**. Se permiten modelos que incluyan separaciones del ETL para los 6 primeros niveles del átomo de hidrógeno y para el ión negativo del hidrógeno. Estos modelos pueden ser una buena aproximación sólo para estrellas A y B con abundancias no superiores a la solar y para estrellas frías de Población II y III en las cuales los metales no dominen a los electrones. De hecho la suposición de balance detallado en las líneas y de un continuo Lyman ópticamente opaco limita mucho la validez de la opción NETL en el código ATLAS.

ATLAS también puede usarse cuando queremos resultados diferentes en un modelo ya calculado, es decir, para obtener flujos o intensidades superficiales, densidades moleculares, un modelo calculado con una nueva escala de profundidad óptica, etc...

Existen otros códigos, como ATLAS, incluidos en estos modelos que permiten el cálculo de abundancias a partir de las anchuras equivalentes, código WIDTH, o la síntesis de líneas de Balmer, código BALMER y de otras líneas espectrales mediante el código XLINOP o SYNTH. Todos estos códigos requieren el uso de un modelo de atmósfera previamente calculado.

Con todas sus limitaciones en mente, consideremos las diferentes aplicaciones de los modelos de Kurucz en nuestro trabajo.

3.2.2 Ajuste de la distribución de energía

La aplicación más inmediata de los modelos de Kurucz es el ajuste de la distribución de energía observada con el flujo teórico emergente generado con ATLAS9. Para ello seleccionamos dos estrellas representativas de nuestra muestra: HD 46300 (A0 Ib) y α Cygni (A2 Ia). Los flujos en el rango visible, de 3200 a 7600 Å, se obtuvieron de la recopilación dada por Glushneva et al. (1992) y para la distribución de energía ultravioleta se usaron los espectros IUE (1200 - 3200 Å) seleccionados de la base de datos ULDA (**U**niform **L**ow **D**ispersion **A**rchive of IUE spectra).

El efecto de enrojecimiento interestelar de la distribución de energía observada fue suprimido usando las curvas de extinción de Code et al. (1976) y los índices de color intrínsecos dados por Fitzgerald (1970).

Para la comparación se seleccionaron varios modelos en el rango $8500 \text{ K} \leq T_{\text{ef}} \leq 10000 \text{ K}$ y $1.0 \leq \log g \leq 2.0$. Los modelos finales más similares a las observaciones de HD 46300 y α Cygni fueron (10000, 2.0) y (8500, 1.0) respectivamente. Las figuras 3.1 y 3.2 muestran el ajuste de la distribución de energía en las dos estrellas seleccionadas. Los flujos se representan normalizados al flujo a 5050 Å para evitar la diferencia entre flujo observado (observaciones) y flujo emitido (modelos), ya que de otra forma tendríamos que conocer la distancia y el radio de la estrella. Los parámetros atmosféricos encontrados para HD 46300 coin-

ciden moderadamente bien con los determinados previamente por otros autores: Moon & Dworetzky (1985), Lester et al. (1986), Lobel et al. (1992), Venn (1993), Venn (1995b). Sin embargo, en el caso de α Cygni los valores encontrados son muchos más bajos que aquellos determinados en estudios anteriores (clásicamente $T_{\text{ef}} \sim 9000$ K y $\log g = 1.5$).

Para α Cygni no fue posible encontrar un único espectro teórico que ajustara toda la distribución de energía observada. Al comparar modelos de $T_{\text{ef}} \geq 9000$ K se apreciaba una considerable deficiencia de flujo UV a $\lambda \leq 2000$ Å y el continuo Balmer observado estaba muy por encima del flujo teórico. Estas discrepancias ya fueron observadas por Takeda (1994) en un análisis similar de α Cygni usando una versión anterior del código ATLAS. Estas diferencias pueden estar relacionadas con: i) Incertidumbres en E_{B-V} . Un cambio del orden de ± 0.05 en E_{B-V} modifica el flujo corregido de extinción en más del 20%, lo cual indica la importancia de establecer valores precisos para este parámetro; ii) Los efectos de NETL. Las separaciones del ETL son muy importantes para las supergigantes A más luminosas, mientras que para estrellas de menor luminosidad la aproximación de ETL se espera que sea una suposición razonable al calcular los modelos de atmósferas. iii) Envoltura circunestelar. La deficiencia en el UV puede atribuirse a la absorción de fotones fotosféricos por las opacidades de las transiciones ligado-libre (bound-free) de especies neutras en el gas circunestelar.

La segunda afirmación hecha arriba hay que tomarla con cuidado porque, aunque el modelo encontrado para HD 46300 le asigna unos parámetros atmosféricos más razonables que en el caso de α Cygni, el ajuste del salto de Balmer presenta también algunas discrepancias.

3.2.3 Síntesis de líneas espectrales

La segunda aplicación inmediata de los modelos de atmósferas de Kurucz consiste en el ajuste de líneas espectrales.

Hemos reproducido algunas regiones del espectro, como la zona del Ca II a 3950 Å y del Mg II a 4481 Å, con el código XLINOP9 a partir de un modelo de atmósfera generado con ATLAS9. El grupo de líneas a reproducir se introduce especificando los parámetros atómicos (fuerza de oscilador, energía de los niveles, potenciales de ionización) de las transiciones de interés.

El parámetro fuerza de oscilador se calcula empíricamente, en la práctica se calcula $\log(gf)$ (donde g es el peso estadístico del nivel), en experimentos de laboratorio. Existen diferentes tablas de valores de este parámetro. Kurucz & Peytremann (1975) utilizaron un método semiempírico para predecir valores de gf de todos los elementos desde el boro ($Z=5$) hasta el níquel ($Z=28$) para todas las transiciones permitidas de los niveles del átomo neutro y, al menos, los cuatro primeros estados de ionización. Igualmente, en las tablas del NBS (Nat. Bur. Stand., U.S.), Fuhr et al. (1981) reúnen valores de gf para líneas de todos los

Figura 3.1: Ajuste de la distribución de energía y de la línea K del calcio para la estrella HD 46300. La línea discontinua corresponde a un modelo de $T_{\text{ef}} = 10000 \text{ K}$, $\log g = 2.0$ y $v \text{ sen } i = 12 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$.

Figura 3.2: Ajuste de la distribución de energía y de la línea K del calcio para la estrella HD 197345. La línea discontinua corresponde a un modelo de $T_{\text{ef}} = 8500 \text{ K}$, $\log g = 1.0$ y $v \text{ sen } i = 25 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$.

elementos desde el hidrógeno ($Z=1$) al níquel ($Z=28$), desde el estado neutro hasta el más ionizado.

En este trabajo combinamos los valores dados por ambas tablas (por ejemplo, para el Fe I hay 1600 líneas comunes a ambas listas, 50 líneas que sólo aparecen en las tablas del NBS y 10700 líneas únicamente presentes en Kurucz & Peytremann (1975)) considerando la precisión de los valores dados para cada transición en ambos trabajos.

El espectro sintético obtenido a partir de este análisis no puede, por sí solo, reproducir el espectro estelar observado. Los perfiles de líneas presentan ensanchamientos debido, por un lado, al instrumento utilizado, es decir, contienen la contribución debida al perfil instrumental y además el ensanchamiento debido a la rotación estelar. Por lo tanto, las líneas sintetizadas deben, de alguna manera, reproducir tanto las características estelares como las condiciones de observación. Para ello, el espectro teórico obtenido se convolucionó con un perfil instrumental obtenido a partir de las líneas de los arcos tomados en las diferentes campañas de observación. Midiendo la anchura a media altura (FWHM), el centro y la altura de las líneas del arco construimos una gaussiana con la que se realizó la convolución de los perfiles. En la práctica, esta convolución no modifica gran cosa la forma del perfil. El ensanchamiento que más contribuye al perfil de las líneas es el debido a la rotación estelar. Para tenerlo en cuenta en nuestros ajustes, fabricamos un perfil de rotación a partir de la fórmula de Gray (1992), dada en la ecuación 3.5 (sección 3.3.1), que convolucionamos con el perfil sintético incluyendo el perfil instrumental. Las figuras 3.1 y 3.2 muestran dos ejemplos para las mismas estrellas en las que se realizó el ajuste de la distribución de energía. De nuevo, el modelo se ajusta moderadamente bien al espectro de la estrella menos luminosa, HD 46300, pero las líneas de α Cygni no quedan bien reproducidas con el código.

3.2.4 Líneas de Balmer

Un método más eficaz y sencillo es utilizar las líneas de Balmer como indicadores de los parámetros estelares. El programa BALMER9 incluye una teoría detallada de ensanchamiento Stark (Vidal et al. 1973) de forma que las alas de las líneas de Balmer pueden ser usadas para determinar parámetros atmosféricos. De acuerdo con Venn (1993, 1995) hemos adoptado $H\gamma$ como la línea ideal para este análisis. Sin embargo, en las estrellas de tipo A las alas de las líneas de Balmer dependen tanto de la temperatura como de la gravedad, de forma que podemos encontrar varios pares (T_{ef} , $\log g$) que se ajusten a un perfil observado. Para minimizar este efecto y conseguir una solución única hemos optado por ajustar, dentro de lo posible, el resto de las líneas de Balmer disponibles, es decir, $H\alpha$, $H\beta$ y $H\delta$. El problema de este criterio es que en la mayoría de nuestras estrellas el perfil de $H\alpha$ está afectado por el viento (como veremos en el próximo capítulo) y no puede ser utilizado en el análisis. Incluso $H\beta$, $H\gamma$ y $H\delta$ pueden reflejar la pérdida de masa.

Figura 3.3: Ejemplos de los ajustes de $H\beta$ (arriba) y $H\gamma$ (abajo) con los parámetros utilizados para cada estrella.

En la figura 3.3 se muestran varios ejemplos de este análisis, cuyo resultado principal es que sólo los perfiles de las estrellas menos luminosas de nuestra muestra (clase de luminosidad Ib) pueden ser reproducidos por el código.

Para el resto de las estrellas de nuestra muestra no fue posible encontrar un único modelo que ajustara todas las líneas. En algunos casos, la gravedad de la estrella es muy baja y el código resulta ineficaz para todas ellas y, en otros casos, los efectos del viento, la variabilidad y el NETL hacen que ninguna combinación (T_{ef} , $\log g$) sea aplicable.

En la tabla 3.2 se muestran los resultados obtenidos para las estrellas donde ha sido posible el análisis y se comparan con los valores dados por Venn (1995b) y por la calibración de Schmidt-Kaler (1982).

3.2.5 Resultados

Hemos intentado obtener los parámetros atmosféricos de nuestra muestra de estrellas a partir del análisis de sus espectros, dada la escasez de trabajos a este respecto existentes en la literatura. Para ello hemos utilizado como primera aproximación los modelos de Kurucz, que son los más sencillos y al tiempo los más completos disponibles en la actualidad.

Se ha realizado un análisis tanto de la distribución de energía como de líneas

Tabla 3.2: Comparación de los parámetros atmosféricos: T_{ef} (K), $\log g$

Estrella	Este trabajo	Venn (1995b)	Schmidt-Kaler (1982)
BD +60 51	9000, 1.5	...	9080
BD +61 153	9750, 1.5	...	9730
HD 4717	10000, 2.0	...	9730
HD 5776	9500, 1.0	...	9730
HD 13476	9000, 1.5	8400, 1.20	8770
HD 14489	9000, 1.5	9000, 1.40	9080
HD 46300	9750, 2.0	9700, 2.10	9730
HD 59612	8500, 1.5	8100, 1.45	8510
HD 207673	9000, 1.5	9300, 1.75	9080
HD 209900	9500, 2.0	...	9730
HD 210221	8750, 1.5	8200, 1.30	8770
HD 212593	10000, 1.5	...	10300
BD +60 2542	9000, 1.5	...	9080

espectrales seleccionadas, llegando en ambos casos a la misma conclusión: “sólo las estrellas menos luminosas de nuestra muestra pueden ser analizadas utilizando como base modelos de Kurucz”.

Consecuentemente, dada la gran cantidad de estrellas de nuestra muestra para las cuales fue imposible asignar un par (T_{ef} , $\log g$) decidimos comprobar la eficacia de calibraciones, tales como la de Schmidt-Kaler (1982) en función del tipo espectral. Concluimos que tales calibraciones proporcionan valores útiles consistentes con las incertidumbres (típicamente ± 250 K) que afectan a la determinación atmosférica de estas estrellas. Es inútil hacer esfuerzos adicionales para mejorar los resultados en T_{ef} y gravedades para las supergigantes de tipo A en conjunto hasta que no sean desarrollados modelos que tengan en cuenta los efectos de la pérdida de masa y las desviaciones del ETL y que incluyan a su vez una teoría detallada del *blanketing* de líneas.

Con el estudio realizado hasta ahora hemos conseguido establecer las bases del tipo de análisis que requieren estos objetos y la influencia que tanto el viento estelar, la variabilidad y el NETL tienen sobre el espectro de las supergigantes de tipo A.

3.3 Velocidades de rotación

Como hemos visto, una atmósfera estelar se puede caracterizar esencialmente por dos parámetros: la temperatura efectiva y la gravedad en la superficie. No obstante, existen otros parámetros a tener en cuenta a la hora de modelizar una atmósfera estelar, como son los posibles movimientos a gran escala producidos por la rotación o por desplazamientos de masas gaseosas de dimensiones comparables al grosor de la atmósfera y que constituyen los movimientos macroturbulentos.

En ambos casos, los efectos sobre el continuo estelar son pequeños, excepto cuando la velocidad de rotación se aproxima a un valor para el cual la aceleración gravitacional es comparable con la fuerza centrífuga en el ecuador. En el caso de las estrellas supergigantes no tendremos que preocuparnos de este efecto. Sin embargo, las líneas espectrales sufren importantes modificaciones debido a los desplazamientos Doppler de la luz procedente de diferentes partes del disco estelar.

El espectro de una estrella que posea una velocidad de rotación baja se caracteriza por líneas estrechas y profundas, mientras que una estrella del mismo tipo espectral con velocidad de rotación más elevada presentará un espectro con líneas más anchas y menos profundas. Sin embargo la anchura equivalente no está afectada por la rotación. Además, al ser un ensanchamiento Doppler no es idéntico para todas las líneas espectrales sino que depende de la longitud de onda.

El ensanchamiento Doppler de las líneas espectrales debido a la rotación depende a su vez, de la inclinación (i) del eje de rotación respecto a la línea de visión. Por ello, generalmente para observaciones espectroscópicas, la velocidad de rotación estelar se especifica usando la velocidad proyectada sobre la línea de visión, $v \sin i$.

3.3.1 Cálculo del perfil de rotación

La distribución de desplazamientos Doppler de una estrella que está rotando tiene una forma característica que vamos a calcular. Para ello, supondremos que la estrella es esférica y que rota como un sólido rígido. Elegimos un sistema de coordenadas ortogonal, de forma que el eje de rotación yace en el plano y - z . El plano x - y es perpendicular a la línea de visión (eje z). El ángulo de inclinación, i , se mide desde el eje z hasta el eje de rotación. Llamando Ω a la velocidad angular de rotación, la velocidad lineal de cualquier punto de la superficie de la estrella es:

$$\vec{v} = \vec{\Omega} \times \vec{R} \quad (3.1)$$

donde \times representa el producto vectorial y \vec{R} es el radiovector de un punto cualquiera de la superficie estelar. Este vector velocidad tendrá una componente

en la línea de visión, $v_z = x \Omega \sin i$. El efecto Doppler ocasionado por esta componente se traducirá en un ensanchamiento de la línea de la forma:

$$\Delta\lambda = \frac{v_z \lambda}{c} = \frac{\lambda \Omega x \sin i}{c} \quad (3.2)$$

Esta relación es importante porque demuestra que todos los elementos de la superficie estelar que tengan la misma coordenada x en el sistema de referencia anteriormente elegido presentarán el mismo desplazamiento en longitud de onda debido a la rotación. Podemos imaginar el disco estelar dividido en secciones donde el desplazamiento Doppler es constante. El desplazamiento máximo ocurre en el limbo de la estrella donde $x = R$, y vale:

$$\Delta\lambda_L = \frac{\lambda R \Omega \sin i}{c} = \frac{\lambda v \sin i}{c} \quad (3.3)$$

El perfil de una línea ensanchada por rotación viene dado por la siguiente convolución (Gray 1992):

$$\frac{F_\nu}{F_c} = H(\lambda) * G(\lambda) \quad (3.4)$$

donde F_ν/F_c es el cociente entre el flujo a una longitud de onda, λ , y el flujo del continuo; $H(\lambda)$ se define como el perfil de la línea en ausencia de rotación y $G(\lambda)$ es el perfil de rotación del disco estelar. Este resultado nos permite expresar el perfil ensanchado de la línea como una convolución del perfil teórico que tendría la línea en caso de rotación nula, con un perfil de rotación que viene dado por (Gray 1992):

$$G(\Delta\lambda) = \frac{2(1-\epsilon)[1 - (\Delta\lambda/\Delta\lambda_L)^2]^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}\pi\epsilon[1 - (\Delta\lambda/\Delta\lambda_L)^2]}{\pi\Delta\lambda_L(1-\epsilon/3)} \quad (3.5)$$

donde $\Delta\lambda/\Delta\lambda_L = x/R$ es adimensional y, por lo tanto, el desplazamiento en longitud de onda puede expresarse en cualquier unidad, usualmente en \AA o en $\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$. Para el cálculo de $G(\lambda)$ se ha utilizado una ley de oscurecimiento hacia el borde de la forma:

$$I_c/I_c^0 = 1 - \epsilon + \epsilon \cos \theta \quad (3.6)$$

donde I_c^0 es la intensidad específica en el centro del disco estelar y ϵ el coeficiente de oscurecimiento hacia el borde. El coeficiente ϵ es prácticamente independiente de la longitud de onda y es constante sobre el perfil de una línea. Si $\epsilon = 0$, lo cual significa un disco estelar uniformemente iluminado, la segunda parte de la función de rotación es cero. El primer término representa, entonces, la ecuación de una

Figura 3.4: Perfiles de rotación para diferentes valores de $\epsilon = 0.2, 0.4, 0.6$ y 0.8 a $\lambda = 4481 \text{ \AA}$.

elipse. $G(\lambda)$ depende muy débilmente de ϵ que, usualmente, es elegido basándose en un modelo de atmósfera, por medio de una red de valores calculados, como la mostrada en Gray (1992). En la figura 3.4 se representan varios perfiles de rotación calculados con valores de $\epsilon = 0.2, 0.4, 0.6$ y 0.8 . En ella se puede apreciar que la altura del perfil de rotación es ligeramente mayor al aumentar ϵ , mientras que la anchura a media altura (FWHM) permanece prácticamente invariable.

3.3.2 Medidas espectroscópicas de la rotación

La velocidad proyectada, v en i puede establecerse a partir de la comparación de los perfiles de las líneas observadas y los perfiles de rotación calculados anteriormente. Las líneas elegidas deben estar libres de ensanchamientos por presión (lo que excluye las líneas de la serie de Balmer) pero deben ser lo suficientemente intensas para que el ensanchamiento del perfil por rotación pueda ser apreciable y medible. En el caso de las estrellas A tempranas que nos ocupan la línea de Mg II a 4481 \AA es casi ideal (Gray 1992), tanto más cuanto mayor sea el ensanchamiento rotacional comparado con los 0.2 \AA de solapamiento de este doblete.

Convolucionando un perfil de rotación, así calculado, con los perfiles de las líneas de Mg II sintetizadas mediante los modelos de Kurucz, podemos obtener una velocidad de rotación aproximada para nuestra muestra de estrellas. Sin embargo,

este método requiere mucho tiempo y puede producir una falsa estimación de los parámetros atmosféricos al contar con tres parámetros libres en los modelos. Un método independiente de los modelos es el desarrollado por Gray (1992), y que se detalla a continuación.

3.3.3 Análisis de Fourier para la rotación

Este método consiste en expresar la ecuación 3.4 en el espacio de Fourier con lo que, según el teorema de la convolución, quedará como:

$$\frac{F_v}{F_c} = g(\sigma) \cdot h(\sigma) \quad (3.7)$$

Carrol (1933a,b) obtuvo la siguiente expresión para $g(\sigma)$ suponiendo un valor de $\epsilon = 0.6$

$$g(\sigma) = \frac{J_1(u\beta)}{u\beta} - \frac{3 \cos u\beta}{2u^2\beta^2} + \frac{3 \operatorname{sen} u\beta}{2u^3\beta^3} \quad (3.8)$$

donde $u\beta = 2\pi\Delta\lambda_L\sigma$ y J_1 es la función de Bessel de primer orden. La propiedad fundamental de $g(\sigma)$ que constituye la base del método radica en el hecho de que esta función se anula (amplitud cero) a ciertas frecuencias de Fourier dadas por las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} \Delta\lambda_L\sigma_1 &= 0.660 \\ \Delta\lambda_L\sigma_2 &= 1.162 \\ \Delta\lambda_L\sigma_3 &= 1.661 \\ &\vdots \quad \quad \quad \vdots \end{aligned} \quad (3.9)$$

La multiplicación de $g(\sigma)$ por $h(\sigma)$ según la ecuación 3.7 puede añadir ceros pero no cambiará la posición de los ceros a las frecuencias dadas arriba. Así pues, calculando a qué frecuencias se anula la transformada de Fourier de la línea observada se puede calcular $\Delta\lambda_L$, que es equivalente a $v \operatorname{sen} i$. En la práctica, $g(\sigma)$ no se anula a las frecuencias dadas, sino que en ellas se obtienen mínimos relativos fácilmente identificables. Para utilizar este método se requieren espectros de alta relación señal/ruido, ya que la transformada de Fourier de espectros muy ruidosos enmascara la posición de estos mínimos.

Para calcular la velocidad de rotación de nuestras estrellas hemos usado la transformada de Fourier sobre la línea de Mg II a 4481 Å. Aunque en teoría los tres ceros de la transformada nos deberían dar el mismo resultado para la velocidad de rotación, en la práctica no es así debido a la relación señal/ruido de los espectros. El valor final adoptado corresponde al valor medio del resultado obtenido en cada uno de los ceros. Los resultados obtenidos se muestran en la

Figura 3.5: Cálculo de la velocidad de rotación para la estrella HD 59612.

tabla 3.3 comparados con aquellos dados en la base de datos SIMBAD ¹ y en el catálogo de Uesugi & Fukuda (1982).

En la figura 3.5 mostramos un ejemplo de este método.

3.3.4 Errores en el cálculo de la velocidad de rotación

Un factor de incertidumbre en el cálculo de la velocidad de rotación es el coeficiente de oscurecimiento hacia el borde. La influencia de este coeficiente sobre el valor calculado de $v \sin i$ aumenta considerablemente cuando se incrementa la velocidad de rotación. Para las pequeñas velocidades de rotación de nuestras estrellas este efecto es prácticamente despreciable. En la figura 3.4 se mostraron varios perfiles de rotación calculados usando diferentes valores de ϵ . La transformada de Fourier de estos perfiles demuestra que la posición de las frecuencias útiles para el cálculo de la velocidad de rotación permanece invariable aunque su intensidad relativa varíe.

La determinación del continuo local es otra fuente de error inevitable: un desplazamiento del nivel del continuo puede cambiar el perfil de la línea, sobre todo las alas, y distorsionar la forma de la transformada de Fourier cambiando la posición de los ceros. La estimación de este error es complicada, pero las incertidumbres disminuyen a bajas velocidades de rotación y dada la resolución de nuestros espectros donde el continuo está bien definido, se esperan errores de unos pocos $\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$. En el caso más desfavorable, es decir, suponiendo un error en

¹La base de datos SIMBAD se desarrolla en el CDS, en Estrasburgo, Francia

Tabla 3.3: Velocidades de rotación ($v \sin i$) en $\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$

Ident.	Este trabajo	SIMBAD	Uesugi & Fukuda (1982)
BD +60 51	42		
HD 2928	32		
HD 3940	46		
BD +61 153	37		
HD 4717	22		
HD 5776	29		
HD 12953	49	25	30
HD 13476	39		50
HD 13744	41	25	50
HD 14433	47		50
HD 14489	39		10
HD 14535	41	25	50
HD 15316	30		50
HD 16778	31		
HD 17378	40	30	35
HD 236995	45		
HD 20041	40		
HD 21389	53	15	05
HD 46300	23	15	10
HD 59612	27	20	20
HD 102878	36		
HD 187982	41		
HD 197345	43	15	15
HD 207260	44	15	15
HD 209900	31		
HD 210221	39	26	30
HD 211971	40		
HD 212593	35		
HD 213470	38	25	65
BD +60 2542	30		
HD 223960	54		

la determinación del continuo del 4 - 5 %, tendremos un error en $v \sin i$ de $\pm 8 - 10 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$.

Un factor más importante que limita el uso de este método es el fenómeno de *aliasing*, es decir, el solapamiento de perfiles en el espacio de Fourier. Un espectro observado está formado por un conjunto discreto de datos que indican el valor del flujo a distintas longitudes de onda. Por lo tanto, el espectro observado viene dado por:

$$D(\lambda) = W_1(\lambda) \cdot W_2(\lambda) \cdot I(\lambda) * F(\lambda) \quad (3.10)$$

donde $W_1(\lambda)$ es una función caja que representa el rango de longitudes de onda observado y $W_2(\lambda)$ indica el muestreo discreto debido a la naturaleza del detector (CCD). Según las propiedades de la transformada de Fourier, si la resolución de las observaciones es $\Delta\lambda \text{ \AA}/\text{pixel}$, las repeticiones de $w_1(\sigma) * i(\sigma)f(\sigma)$ aparecen cada $\Delta(\sigma) = 1/\Delta\lambda \text{ ciclos}/\text{\AA}$. Si la frecuencia más alta de esta expresión es menor que la *frecuencia de Nyquist* ($\sigma_N = 0.5/\Delta\lambda$) ese fenómeno de solapamiento no se produce. Por lo tanto, esta frecuencia nos dará el valor mínimo de la velocidad de rotación, por debajo de la cual no podremos usar este método. En el caso de los espectros tomados en Calar Alto, donde la resolución es aproximadamente $0.13 \text{ \AA}/\text{pixel}$, $\sigma_N = 3.85$, que da lugar a $v \sin i = 11.5 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$. No podremos aplicar el método a estrellas con velocidades de rotación por debajo de ese valor. El caso de los espectros de La Palma (INT) es más restrictivo, ya que $\Delta\lambda = 0.2 \text{ \AA}/\text{pixel}$, lo que implica velocidades de rotación por encima de $18 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$.

Las propiedades de la atmósfera de las supergigantes de tipo A es la principal fuente de incertidumbre. Hay que tener en cuenta que el valor que hemos calculado para la mayoría de nuestras estrellas, no sólo corresponde a un ensanchamiento de la línea por rotación sino a una combinación de ensanchamientos por rotación y macroturbulencia. Gray (1975) muestra cómo discernir entre ambos efectos sobre el perfil de la línea. Aplicando el método a la estrella α Cygni, este autor demuestra que casi todo el ensanchamiento es debido a macroturbulencias en la atmósfera de la estrella. Ahora bien, el resultados obtenido varía mucho con la metalicidad asumida y es difícil dar valores cuantitativos de ambos tipos de ensanchamiento. En nuestro trabajo, por lo tanto, los valores obtenidos no representan más que un límite superior para el valor real de la velocidad de rotación de estas estrellas.

Los errores asociados al método descrito pueden minimizarse aumentando el número de líneas sobre las que desarrollar el análisis y, por supuesto, realizando observaciones con mayor relación señal/ruido. En nuestro caso, donde el método se ha aplicado a un sola línea y en espectros con una relación señal/ruido moderadamente buena podemos estimar un error en los valores calculados de $v \sin i$ del 20 %. Esto, por supuesto, suponiendo que el ensanchamiento de la línea es debido principalmente a la rotación.

3.4 Resumen

En este capítulo hemos intentado establecer los parámetros estelares de mayor utilidad para el estudio del viento estelar que nos proponemos. En primer lugar se ha discriminado el tipo espectral de cada estrella así como, las magnitudes absolutas y bolométricas de las mismas a partir de catálogos y calibraciones.

En segundo lugar hemos realizado un primer análisis de los datos ópticos obtenidos para nuestra muestra de estrellas. A partir de los modelos más simples de una atmósfera estelar estática hemos intentado deducir los parámetros atmosféricos de nuestras estrellas por comparación con las observaciones realizadas. El ajuste sólo ha sido posible para aquellos objetos de menor luminosidad, donde el efecto del viento (atmósfera en expansión) y las desviaciones del ETL no modifican excesivamente las formas de los perfiles de las líneas. Aunque los parámetros encontrados pueden ser una buena aproximación para este grupo de estrellas poco luminosas, dada la gran cantidad de estrellas de nuestra muestra para las cuales permanece la incertidumbre, hemos optado por utilizar la calibración de Schmidt-Kaler (1982) en toda la muestra, para mayor consistencia, ya que el objetivo de esta memoria es un análisis de las supergigantes de tipo A en conjunto.

También se han calculado límites superiores para la velocidad de rotación de las estrellas de la muestra a partir del análisis de Fourier de la línea de Mg II a 4481 Å.

En la tabla 3.4 resumimos estos parámetros que serán los utilizados de ahora en adelante. Las masas M/M_{\odot} que aparecen en la tabla, se han calculado interpolando en las trazas evolutivas de Schaller et al. (1992), considerando metalicidades solares y que la estrella evoluciona hacia temperaturas más bajas (teniendo en cuenta los resultados obtenidos por Venn (1995a) para el estado evolutivo de estas estrellas y que se explicó en la introducción). Los radios fueron calculados a partir de la ecuación:

$$M_{bol} = 42.31 - 5 \log \left(\frac{R}{R_{\odot}} \right) - 10 \log T_{ef} \quad (3.11)$$

Una vez establecidos todos estos parámetros el cálculo de las luminosidades que se muestran en la tabla es inmediato, ya que:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{ef}^4 \quad (3.12)$$

donde σ es la constante de Stefan Boltzmann, (5.67×10^{-5} erg cm⁻² s⁻¹ K⁻⁴).

Tabla 3.4: Parámetros estelares

Estrella	T.Esp.	M _v (mag)	ref	M _b (mag)	T _{ef} (K)	M (M _⊙)	R (R _⊙)	log L (L _⊙)	<i>v</i> sen <i>i</i> (km·s ⁻¹)
BD+60 51	A2 Ib	-4.8	a	-5.08	9080	9.0	36	3.86	42
HD 2928	A0 Iab	-5.5	a	-5.91	9730	8.7	47	4.21	32
HD 3940	A1 Ia	-6.37	b	-6.91	9230	14.7	81	4.60	46
BD+61 153	A0 Ib	-4.69	b	-5.18	9730	9.0	33	3.91	37
HD 4717	A0 Ib	-5.9	c	-6.31	9730	11.9	56	4.37	22
HD 5776	A0 Ib	-4.97	b	-5.43	9730	9	37	4.00	29
HD 12953	A1 Ia	-7.81	b	-8.16	9230	19.0	145	5.10	49
HD 13476	A3 Iab	-7.10	b	-7.39	8770	15.0	113	4.83	39
HD 13744	A0 Iab	-6.46	b	-7.13	9730	14.7	81	4.69	41
HD 14433	A1 Ia	-6.89	b	-7.15	9230	14.7	91	4.70	47
HD 14489	A2 Iabs	-7.84	b	-8.54	9080	23.6	178	5.25	39
HD 14535	A2 Iabs	-6.50	b	-7.23	9080	14.7	98	4.73	41
HD 15316	A2 Ia	-6.48	b	-6.55	8770	11.8	78	4.47	30
HD 16778	A2 Ia	-6.89	b	-7.13	9080	14.7	93	4.69	31
HD 236995	A0 Ia	-4.77	b	-5.45	9730	9.0	38	4.03	45
HD 17378	A5 Ia	-7.81	b	-7.90	8510	19.2	151	5.00	40
HD 20041	A0 Ia	-6.60	a	-7.01	9730	14.7	78	4.65	40
HD 21389	A0 Ia	-7.10	a	-7.50	9730	19.3	97	4.88	53
HD 46300	A0 Ib	-4.80	a	-5.20	9730	9.0	34	3.97	23
HD 59612	A5 Ib	-5.10	d	-5.30	8510	9.0	46	3.96	27
HD 87737	A0 Ib	-5.30	d	-5.70	9730	9.0	42	4.15	
HD 92207	A0 Ia	-8.00	a	-8.40	9730	23.7	145	5.19	
HD 100198	A3 Ia	-7.20	i	-7.41	8770	19.2	115	4.81	
HD 100262	A2 Ia	-7.68	f	-7.89	9080	19.2	138	5.03	
HD 100826	A0 Ib	-5.40	g	-5.70	9730	9.0	42	4.15	
HD 102878	A2 Ia	-7.00	h	-7.28	9080	14.7	100	4.75	36
HD 103516	A3 Ib	-4.90	i	-5.10	8770	9.0	40	3.89	
HD 104035	A3 Ib	-5.20	i	-5.40	8770	9.0	46	4.02	
HD 161912	A2 Ib	-4.70	j	-5.00	9080	9.0	35	3.84	
HD 187982	A1 Iab	-6.50	a	-6.82	9230	14.7	78	4.56	41
HD 197345	A2 Ia	-8.55	b	-8.79	9080	23.6	200	5.35	43
HD 207260	A2 Ia	-6.82	b	-7.03	9080	14.7	89	4.65	44
HD 207673	A2 Ib	-4.97	k	-5.25	9080	9.0	39	3.93	
HD 209900	A0 Ib	-4.85	b	-5.08	9730	9.0	32	3.88	31
HD 210221	A3 Ib	-5.00	l	-5.20	8770	9.0	42	3.93	39
HD 211971	A1 Ia	-5.50	a	-5.80	9230	8.7	49	4.20	40
HD 213470	A3 Ia	-7.09	b	-7.20	8770	14.7	105	4.73	38
BD+60 2542	A2 Ib	-5.09	b	-5.60	9080	9.0	47	4.09	30
HD 223960	A0 Ia+	-6.90	b	-7.67	9730	19.2	105	4.95	54

Referencias: (a) Humphreys (1978), (b) Garmany & Stencel (1992), (c) Miroshnichenko (1995), (d) Talavera & Gómez de Castro (1987), (f) Burki (1978), (g) Stothers (1991), (h) Kaltcheva & Georgiev (1994), (i) Humphreys (1972), (j) Drake & Linsky (1989), (k) Krautter (1980), (l) Blaauw (1963)

Capítulo 4

Indicadores del viento estelar

Como vimos en el primer capítulo de esta memoria, hay dos indicadores fundamentales de la pérdida de masa en supergigantes de tipo A: emisión en las líneas de Balmer y desplazamiento de las líneas de resonancia ultravioleta. En el segundo capítulo se describieron las observaciones realizadas en busca de los posibles indicadores del viento estelar. En este capítulo haremos una descripción detallada de los perfiles de las líneas observadas (en los apéndice D y E mostramos todos los espectros obtenidos para cada estrella de la muestra y nos remitiremos a ellos, tanto cuando hagamos referencia a los perfiles de las líneas, como a la variabilidad de los mismos) y obtendremos parámetros como la anchura equivalente y la velocidad terminal del viento a partir de ellos.

4.1 Indicadores en el visible

En el rango visible del espectro contamos, prácticamente, con un único indicador de pérdida de masa. En la mayoría de las estrellas que constituyen la muestra, $H\alpha$ es la única línea del espectro visible que nos indica la existencia de una envoltura extensa en torno a estos objetos. En algunas estrellas $H\beta$ y $H\gamma$ también muestran los efectos de la pérdida de masa pero, en cualquier caso, no existe en ninguna de las supergigantes A estudiadas otro indicador en el visible (como podrían ser las líneas de Ca II y Na I) diferente a las líneas de la serie de Balmer del hidrógeno. En la tabla 4.1 se muestran todas las líneas estudiadas en el rango visible con sus principales características atómicas.

4.1.1 Líneas de la serie de Balmer

En las primeras campañas de observación realizadas por Talavera & Gómez de Castro con los telescopios de La Palma (INT) y de Calar Alto (2.2 m) se observaron las líneas $H\alpha$, $H\beta$ y $H\epsilon$, esta última asociada a la línea H del calcio a 3968.468 Å.

Tabla 4.1: Líneas visibles estudiadas

Ion	λ (Å)	$\log(gf)$	$E_i(\text{cm}^{-1})$	j_i	Config _i	$E_f(\text{cm}^{-1})$	j_f	Config _f
H α	6562.80	0.7098	82259	(1/2, 3/2)	2p $^2P^0$	97492	(3/2, 5/2)	3d 2D
H β	4861.32	-0.0202	82259	(1/2, 3/2)	2p $^2P^0$	102824	(3/2, 5/2)	4d 2D
H γ	4340.46	-0.4469	82259	(1/2, 3/2)	2p $^2P^0$	105292	(3/2, 5/2)	5d 2D
H δ	4101.73	-0.7527	82259	(1/2, 3/2)	2p $^2P^0$	106632	(3/2, 5/2)	6d 2D
H ϵ	3970.07	-0.9929	82259	(1/2, 3/2)	2p $^2P^0$	107440	(3/2, 5/2)	7d 2D
He I	5875.7	0.739	169087	(2,1,0)	2p $^3P^0$	186102	(3,2,1)	3d 3D
	4471.5	0.052	169087	(2,1,0)	2p $^3P^0$	191445	(3,2,1)	4d 3D
Na I	5895.92	-0.184	0	1/2	3s 2S	16956	1/2	3p $^2P^0$
	5889.95	0.117	0	1/2	3s 2S	16968	3/2	3p $^2P^0$
Ca II	3968.47	-0.162	0	1/2	4s 2S	25192	1/2	4p $^2P^0$
	3933.66	0.140	0	1/2	4s 2S	25414	3/2	4p $^2P^0$
Mg II	4481.2	0.978	71491	(5/2, 3/2)	3d 2D	93800	(5/2, 7/2)	4f $^2F^0$

En las campañas posteriores se completó la serie de Balmer con las observaciones de H γ y H δ .

Las supergigantes de tipo A presentan formas muy diferentes en los perfiles de la línea H α , que van desde perfiles simétricos puramente en absorción hasta perfiles de emisión. Como ya fue descrito por Rosendhal (1973a), la forma del perfil está claramente relacionada con la luminosidad de la estrella: la línea en absorción y simétrica empieza a desarrollar una asimetría en el ala roja a medida que la luminosidad aumenta, de forma que el borde violeta se hace más extenso que el rojo hasta un punto, a partir del cual nace una emisión desplazada hacia el rojo que va creciendo en intensidad cuando vamos hacia luminosidades cada vez más altas. Este comportamiento se aprecia claramente si nos centramos en estrellas que pertenecen al mismo tipo espectral (ver figura 4.1).

Dentro de la muestra que estudiamos hay cinco estrellas particularmente interesantes por la variabilidad y la forma de los perfiles de la línea H α . HD 14535 y HD 223385 presentan los perfiles P Cygni más intensos y variables en intensidad, HD 12953 muestra un perfil P Cygni que llega a convertirse en un perfil prácticamente de emisión pura al igual que HD 223960, pero en ésta partiendo de un doble pico en emisión que también ocurre en HD 21389. La aparición de esta clase de perfiles es un fenómeno transitorio que hemos podido observar en escalas de tiempo de días a partir de observaciones tomadas en intervalos de tiempo de días y meses. Estas estrellas son, también, las únicas de la muestra que no presentan perfiles perfectamente simétricos en absorción en la línea H β . Aún no siendo perfiles en emisión, son perfiles claramente asimétricos y menos profundos que los que podríamos llamar perfiles “normales”. En H β no parece haber correlación entre la luminosidad y la aparición de asimetrías; estas estrellas “peculiares” no son las más luminosas de la muestra pero sí las que muestran mayor variabilidad en el perfil de H α . En el caso de 6 Cas (HD 223385) la explicación de estas pecu-

Figura 4.1: Evolución del perfil de $H\alpha$ con la luminosidad.

liaridades posiblemente reside en el hecho de que es una binaria donde intervienen el espectro de una estrella O y una supergigante A (Talavera & Gómez de Castro 1987). Esta estrella probablemente requiera un estudio diferente, por lo que no la incluiremos, de ahora en adelante, en las conclusiones generales a la que lleguemos en esta memoria.

Cabría esperar un comportamiento similar en otras líneas de la serie de Balmer, sin embargo, los perfiles observados en $H\gamma$ y $H\delta$ son aparentemente, simétricos y en absorción para todas las estrellas estudiadas. Únicamente HD 223960 mostró las mismas peculiaridades en estas líneas que en $H\beta$; perfiles asimétricos y absorción muy poco profunda. La línea $H\epsilon$ aparece mezclada con la línea H del calcio, muy intensa en estas estrellas, lo que imposibilita su análisis.

En resumen, dentro de los diferentes perfiles observados podemos distinguir dos grupos esenciales:

- Estrellas que presentan perfiles perfectamente simétricos en absorción. Todas las estrellas incluidas en este grupo son de tipo de luminosidad Ib, es decir, son las menos luminosas de la muestra. Basándonos en el espectro óptico podríamos pensar que estas estrellas no presentan viento pero, como veremos, el espectro ultravioleta de las mismas demuestra que no es así.
- En el segundo grupo incluimos estrellas que presentan formas muy diferentes

Figura 4.2: Líneas $H\alpha$ (abajo) y $H\beta$ (arriba) para las cinco estrellas peculiares. El punto cero de la longitud de onda corresponde a 6562.79 \AA y 4861.33 \AA respectivamente.

en los perfiles pero donde todas ellas son indiscutiblemente indicadoras de la presencia de pérdida de masa. Estos perfiles incluyen desde pequeñas emisiones bajo el continuo en el ala roja de la absorción hasta ausencia completa de absorción, con uno o dos picos de emisión. Dentro de este grupo podemos distinguir un subgrupo formado por cinco estrellas (HD 12953, HD 14535, HD 21389, HD 223385 y HD 223960) que presentan además, una gran variabilidad en la forma del perfil en escalas de tiempo muy cortas.

En el trabajo de 1987, Talavera & Gómez de Castro dividieron a las supergigantes de tipo A en dos grupos basándose en los indicadores ultravioletas del viento estelar. Estos dos grupos coinciden exactamente con los dos encontrados aquí a partir del estudio en el rango visible.

4.1.2 Variabilidad de las líneas de Balmer

Aprovechando las diferentes campañas de observación se ha realizado también un estudio de variabilidad en las líneas de Balmer. En la primera campaña de observación realizada en el observatorio de La Palma se tomaron una media de dos espectros por estrella en la región de $H\alpha$ con un intervalo medio de dos días. Además, los espectros se volvieron a repetir un mes después en la campaña de

Calar Alto. El estudio de variabilidad se extendió a las otras líneas de la serie de Balmer en la campaña realizada con el telescopio JKT del observatorio de La Palma. Sin embargo, sólo hemos encontrado variaciones significativas en la línea $H\alpha$, que comentaremos a continuación.

El análisis de los espectros revela que las estrellas con perfiles simétricos en absorción no muestran variación alguna en la forma del perfil de $H\alpha$, mientras que todas las demás, donde el efecto del viento se hace más patente, muestran variaciones. Las variaciones más fuertes se dan en el intervalo de un mes comprendido entre la primera campaña de La Palma y la de Calar Alto, excepto para las cinco estrellas “peculiares” mencionadas en el apartado anterior. En estas cinco estrellas las escalas de tiempo de variación llegan a ser de dos días y la forma del perfil cambia radicalmente desde perfiles P Cygni a emisión pura. Todos estos perfiles variables aparecen representados en el apéndice E de esta memoria.

Los dobles picos de emisión observados presentan variabilidad V/R. Algunas veces el pico rojo de emisión es más intenso y otras veces es más intenso el pico violeta. A este fenómeno se le denomina variación V/R (“Violet/Red”). Este tipo de perfiles y la variabilidad V/R son típicos de estrellas Be aunque las escalas de tiempo difieren considerablemente. En las supergigantes A hemos observado dichas variaciones en escalas de tiempo de días, mientras que en las estrellas Be las variaciones V/R ocurren en escalas de tiempo de años. Las variaciones de esta clase son difíciles de entender en términos de variabilidad fotosférica o intrínseca en un viento esféricamente simétrico. Por otro lado, los dobles picos de emisión con variaciones V/R se interpretan de forma natural como ausencia de simetría esférica, es decir, discos estelares o simetría axial en general. La posible existencia de un viento en las supergigantes de tipo A que carezca de simetría esférica ya fue propuesto por Talavera & Gómez de Castro (1987) a partir del análisis del espectro ultravioleta de estas estrellas.

El único estudio de variabilidad realizado hasta ahora en el espectro visible de las supergigantes A es el de Kaufer et al. (1996), en el cual llevan a cabo un seguimiento de un mes de tres supergigantes B tardías y otras tres supergigantes A. En todos los objetos estudiados encuentran que los perfiles de $H\alpha$ son muy variables en diferentes escalas de tiempo que van de días a meses. Los patrones de variación son bastante simétricos respecto a la velocidad del sistema y son debidos principalmente a emisión azul y roja variable, superpuesta a una componente fotosférica casi constante y/o a perfiles de viento. Los autores interpretan esas variaciones como el resultado de una envoltura axial en torno a estos objetos. La serie temporal que analizaron revelaba escalas de tiempo 6 veces por encima de los periodos esperados para la pulsación radial fundamental pero que son consistentes con los periodos de rotación. Por ello consideran que la velocidad de rotación es el mecanismo de modulación más factible para las variaciones V/R encontradas. Sugieren que unas débiles estructuras superficiales, magnéticas y corrotantes, pueden ser las causantes de una región baja del viento modulada rotacionalmente. Este estudio apoya, por lo tanto, un modelo de regiones de in-

Figura 4.3: Líneas de sodio de HD 14535. El perfil de puntos representa las líneas estelares teóricas y el discontinuo las líneas calculadas para dos nubes interestelares. En línea continua los perfiles observados.

teracción corrotantes (visto en la introducción de esta memoria) para el viento de las supergigantes BA.

4.1.3 Líneas de calcio, sodio, magnesio y helio

Hemos buscado indicadores de pérdida de masa en otras regiones espectrales del rango visible, sin éxito. Las líneas de resonancia del calcio (3933.663 Å y 3968.468 Å) y del sodio (5895.923 Å y 5889.950 Å) están altamente contaminadas por nubes interestelares. El perfil de estas líneas muestra, en la mayoría de las estrellas, una estructura muy compleja de dos o más componentes formadas en las regiones de absorción (con diferentes velocidades) existentes en la dirección de observación. La resolución de nuestros espectros no es lo suficientemente alta para que podamos resolver las diferentes regiones absorbentes y debido a la baja velocidad de rotación de nuestras estrellas tampoco fue posible separar ambas contribuciones (estelar e interestelar) del perfil de la línea. Sin embargo, un análisis cualitativo usando los modelos de atmósferas de Kurucz, explicados en el capítulo anterior, para sintetizar la línea estelar, y el código APIG (Absorption Profiles in the Interstellar Gas; Davenhall & Pettini 1990; ver apéndice B) para modelar las nubes interestelares, mostró que la línea estelar constituía la mayor contribución en las líneas de calcio, no siendo así en las líneas de sodio, donde la absorción es principalmente debida a una compleja estructura en el medio interestelar. La Figura 4.3 muestra un ejemplo para la estrella HD 14535 donde las líneas de sodio reflejan claramente la presencia de nubes interestelares. La línea discontinua representa el

perfil calculado usando dos nubes caracterizadas por una velocidad radial central (65 y $28 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$) y una distribución maxwelliana de velocidades con dispersión de $15 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ en ambas nubes. La línea de puntos es el perfil sintetizado con un modelo de Kurucz de temperatura 9000 K , logaritmo de la gravedad 1.5 y rotación de $25 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ que puede ser una buena aproximación para esta estrella. Dado que la distancia media a nuestras estrellas es aproximadamente 1000 parsecs, el número esperado de nubes interestelares en la dirección de observación es muy grande y por lo tanto la modelización exacta es prácticamente imposible a partir de estos datos. En consecuencia la información que proporcionan estas líneas es escasa y fueron descartadas en las siguientes campaña de observación. En cualquier caso, no parece haber ningún tipo de emisión o asimetría en estas líneas para ninguna de las estrellas estudiadas.

La línea de Mg II (4481 \AA) aparece perfectamente simétrica y en absorción en todas las estrellas de la muestra. Fue utilizada para el cálculo de los parámetros estelares, ya que es la línea utilizada clásicamente para obtener las velocidades de rotación en este tipo de estrellas.

Las líneas de He I a 4471.479 \AA y a 5875.621 \AA tampoco mostraron emisión, ni asimetrías en los perfiles.

4.1.4 Anchuras equivalentes

Para completar este análisis hemos medido la anchura equivalente de algunas líneas observadas y hemos realizado correlaciones entre ellas y con parámetros estelares, como la magnitud absoluta.

La figura 4.4 muestra la anchura equivalente de la línea $H\alpha$ frente a la magnitud absoluta, M_v . Los valores representados corresponden a la absorción bajo el continuo menos la emisión sobre el continuo. Las variaciones observadas en la anchura equivalente vienen representadas por líneas verticales donde se pueden apreciar claramente las grandes variaciones comentadas para las estrellas “peculiares”. También se observa con claridad la tendencia a que la anchura equivalente aumente a medida que lo hace la magnitud absoluta, lo que significa que la absorción en $H\alpha$ se cancela por emisión en el centro de la línea cuando vamos hacia estrellas más luminosas. Así mismo, en la gráfica queda patente la separación entre los dos grupos comentados. Talavera & Gómez de Castro (1987) en el estudio del espectro ultravioleta de estas estrellas encontraron un límite inferior en la magnitud absoluta para la desaparición de la pérdida de masa. Igualmente vemos que existe una magnitud límite (en torno a $M_v = -6$) para la desaparición de la componente de emisión en el perfil de la línea $H\alpha$. De la misma forma una gráfica de correlación entre la anchura equivalente de $H\alpha$ y la de $H\beta$ (Fig 4.5) muestra como el perfil de la línea $H\beta$ está también afectado por el viento estelar. Aunque la línea $H\beta$ de estas estrellas no muestre una componente en emisión, es inmediato deducir de esta correlación que la absorción en el perfil de $H\beta$ decrece al mismo

Figura 4.4: Anchura equivalente de $\text{H}\alpha$ frente a la magnitud visual. Las estrellas con líneas de absorción simétricas, no variables, están representadas con cruces. Las líneas verticales indican la variación observada en el resto.

Figura 4.5: Anchura equivalente de $H\beta$ frente a la de $H\alpha$ como en la figura anterior.

tiempo que empieza a desarrollarse la emisión en el perfil de $H\alpha$.

El resto de las anchuras equivalentes medidas para otras líneas no dió lugar a ninguna correlación significativa.

4.2 Espectro ultravioleta

El ultravioleta es el rango espectral que proporciona mayor cantidad de información acerca de la estructura y del mecanismo de formación del viento estelar en las supergigantes de tipo A. Como vimos en el capítulo de la introducción, Talavera & Gómez de Castro (1987) dividieron a estas supergigantes en dos grupos basándose principalmente en el comportamiento de las líneas de resonancia de Mg II y de Fe II ultravioleta; grupo I, formado por las estrellas de clase de luminosidad Ib y grupo II, con estrellas de clase Ia y Iab. En sucesivas campañas de observación con el satélite IUE, descritas en el capítulo segundo, ampliamos las observaciones en el ultravioleta.

Al ampliar la muestra de estrellas observadas en el ultravioleta respecto a la muestra estudiada por Talavera & Gómez de Castro (1987), seguimos encontrando básicamente dos grupos diferentes de estrellas aunque la clasificación no podemos seguir definiéndola a partir de la existencia o no existencia de viento.

Figura 4.6: Diagrama de Grotrian de Mg II.

En la clasificación de Talavera & Gómez de Castro el grupo I se refería a estrellas que no presentaban evidencias de viento estelar, sin embargo en un estudio posterior (Talavera & Gómez de Castro 1988) acerca de la variabilidad de estas líneas, vieron que las estrellas incluidas en el grupo I presentaban también signos de viento estelar. El estudio realizado en esta memoria generaliza este resultado a todas las supergigantes de tipo A1b que supuestamente pertenecerían al grupo I de la clasificación.

4.2.1 Líneas estudiadas

Existen múltiples indicadores de viento estelar en la región ultravioleta del espectro. Tradicionalmente las líneas más utilizadas para el estudio de la pérdida de masa han sido las líneas de resonancia del C II, Si II, Al II, Mg II y Fe II. En este trabajo nos hemos centrado en el estudio de las líneas resonantes de Mg II y de Fe II, ya que a partir del trabajo realizado por Talavera & Gómez de Castro (1987) sabemos que el resto de las líneas presentan un comportamiento similar al del Mg II, y tienen la desventaja frente a ésta de ser líneas más afectadas por la proximidad de líneas metálicas intensas debidas a Fe III, Fe II, Cu II, Ni II y P II.

En la tabla 4.2 se muestran las líneas estudiadas con sus principales características atómicas. El doblete 1 de Mg II permite, al ser un doblete de resonan-

Tabla 4.2: Líneas ultravioletas estudiadas

Ion	λ (Å)	$\log(gf)$	$E_i(\text{cm}^{-1})$	j_i	Config _i	$E_f(\text{cm}^{-1})$	j_f	Config _f
Mg II (uv1)	2802.70	-0.203	0.000	1/2	3s ² S	35669.310	1/2	3p ² P ⁰
	2795.53	0.098	0.000	1/2	3s ² S	35760.880	3/2	3p ² P ⁰
Fe II (uv63)	2772.719	-1.533	8391.938	5/2	a ⁴ D	44446.878	7/2	z ⁴ D ⁰
	2768.940	-0.971	8680.454	3/2	a ⁴ D	44784.761	5/2	z ⁴ D ⁰
	2761.813	-0.898	8846.768	1/2	a ⁴ D	45044.168	3/2	z ⁴ D ⁰
	2749.482	-0.581	8846.768	1/2	a ⁴ D	45206.450	1/2	z ⁴ D ⁰
	2749.182	-0.281	8680.454	3/2	a ⁴ D	45044.168	3/2	z ⁴ D ⁰
	2746.978	0.055	8391.938	5/2	a ⁴ D	44784.761	5/2	z ⁴ D ⁰
	2739.545	0.331	7955.299	7/2	a ⁴ D	44446.878	7/2	z ⁴ D ⁰
	2736.968	-0.545	8680.454	3/2	a ⁴ D	45206.450	1/2	z ⁴ D ⁰
	2727.538	-0.349	8391.938	5/2	a ⁴ D	45044.168	3/2	z ⁴ D ⁰
	2714.414	-0.398	7955.299	7/2	a ⁴ D	44784.761	5/2	z ⁴ D ⁰
	2755.733	0.425	7955.299	7/2	a ⁴ D	44232.512	9/2	z ⁴ F ⁰
	2749.324	0.323	8391.938	5/2	a ⁴ D	44753.799	7/2	z ⁴ F ⁰
	2746.487	0.163	8680.454	3/2	a ⁴ D	45079.879	5/2	z ⁴ F ⁰
	2743.196	-0.050	8846.768	1/2	a ⁴ D	45289.801	3/2	z ⁴ F ⁰
2730.735	-0.712	8680.454	3/2	a ⁴ D	45289.801	3/2	z ⁴ F ⁰	
2724.879	-0.800	8391.938	5/2	a ⁴ D	45079.879	5/2	z ⁴ F ⁰	
2716.683	-1.484	7955.299	7/2	a ⁴ D	44753.799	7/2	z ⁴ F ⁰	
2709.373	-2.858	8391.938	5/2	a ⁴ D	45289.801	3/2	z ⁴ F ⁰	
2692.826	-3.239	7955.299	7/2	a ⁴ D	45079.879	5/2	z ⁴ F ⁰	
Fe II (uv1)	2631.321	-0.274	667.683	5/2	a ⁶ D	38660.043	7/2	z ⁶ D ⁰
	2631.045	-0.271	862.613	3/2	a ⁶ D	38858.958	5/2	z ⁶ D ⁰
	2628.291	-0.425	977.053	1/2	a ⁶ D	39013.206	3/2	z ⁶ D ⁰
	2625.664	-0.435	384.790	7/2	a ⁶ D	38458.981	9/2	z ⁶ D ⁰
	2621.669	-0.930	977.053	1/2	a ⁶ D	39109.307	1/2	z ⁶ D ⁰
	2620.408	-1.801	862.613	3/2	a ⁶ D	39013.206	3/2	z ⁶ D ⁰
	2617.618	-0.508	667.683	5/2	a ⁶ D	38858.958	5/2	z ⁶ D ⁰
	2613.820	-0.322	862.613	3/2	a ⁶ D	39109.307	1/2	z ⁶ D ⁰
	2611.873	0.032	384.790	7/2	a ⁶ D	38660.043	7/2	z ⁶ D ⁰
	2607.086	-0.099	667.683	5/2	a ⁶ D	39013.206	3/2	z ⁶ D ⁰
	2599.395	0.417	0.000	9/2	a ⁶ D	38458.981	9/2	z ⁶ D ⁰
	2598.369	-0.029	384.790	7/2	a ⁶ D	38858.958	5/2	z ⁶ D ⁰
	2585.876	-0.116	0.000	9/2	a ⁶ D	38660.043	7/2	z ⁶ D ⁰
	2498.897	0.365	21581.638	9/2	a ⁴ H	61587.214	11/2	z ⁴ I ⁰
Fe II (uv2)	2413.308	-0.397	977.053	1/2	a ⁶ D	42401.302	3/2	z ⁶ F ⁰
	2411.062	-0.327	977.053	1/2	a ⁶ D	42439.822	1/2	z ⁶ F ⁰
	2410.521	-0.033	862.613	3/2	a ⁶ D	42334.822	5/2	z ⁶ F ⁰
	2406.660	-0.175	862.613	3/2	a ⁶ D	42401.302	3/2	z ⁶ F ⁰
	2404.882	0.201	667.683	5/2	a ⁶ D	42237.033	7/2	z ⁶ F ⁰
	2404.430	-0.936	862.613	3/2	a ⁶ D	42439.822	1/2	z ⁶ F ⁰
	2399.242	-0.107	667.683	5/2	a ⁶ D	42334.822	5/2	z ⁶ F ⁰
	2395.627	0.413	384.790	7/2	a ⁶ D	42114.818	9/2	z ⁶ F ⁰
	2395.416	-0.992	667.683	5/2	a ⁶ D	42401.302	3/2	z ⁶ F ⁰
	2388.629	-0.131	384.790	7/2	a ⁶ D	42237.033	7/2	z ⁶ F ⁰
	2383.060	-1.337	384.790	7/2	a ⁶ D	42334.822	5/2	z ⁶ F ⁰
	2382.034	0.557	0.000	9/2	a ⁶ D	41968.046	11/2	z ⁶ F ⁰
	2373.733	-0.469	0.000	9/2	a ⁶ D	42114.818	9/2	z ⁶ F ⁰
	2366.864	-3.357	0.000	9/2	a ⁶ D	42237.033	7/2	z ⁶ F ⁰
Fe II (uv3)	2380.757	-0.628	667.683	5/2	a ⁶ D	42658.224	7/2	z ⁶ P ⁰
	2364.825	-0.344	384.790	7/2	a ⁶ D	42658.224	7/2	z ⁶ P ⁰
	2359.111	-0.542	862.613	3/2	a ⁶ D	43238.586	5/2	z ⁶ P ⁰
	2348.300	-0.248	667.683	5/2	a ⁶ D	43238.586	5/2	z ⁶ P ⁰
	2344.278	-0.450	977.053	1/2	a ⁶ D	43620.957	3/2	z ⁶ P ⁰
	2343.495	0.112	0.000	9/2	a ⁶ D	42658.224	7/2	z ⁶ P ⁰
	2338.008	-0.385	862.613	3/2	a ⁶ D	43620.957	3/2	z ⁶ P ⁰
	2332.798	-0.191	384.790	7/2	a ⁶ D	43238.586	5/2	z ⁶ P ⁰
	2327.391	-0.631	667.683	5/2	a ⁶ D	43620.957	3/2	z ⁶ P ⁰

Figura 4.7: Diagrama de Grotrian de Fe II.

cia, corregir la escala de longitudes de onda de nuestros espectros a partir de las componentes interestelares. En las supergigantes A este doblete presenta un desplazamiento Doppler que lo convierte en el indicador espectroscópico más potente para el estudio de los vientos estelares. Las líneas del doblete de Mg II son muy opacas en estas estrellas, por lo que se saturan constituyendo el diagnóstico más fiable de la velocidad terminal del viento, parámetro fundamental para el estudio que nos proponemos realizar. En la figura 4.6 mostramos un diagrama de Grotrian para el Mg II.

Los multipletes de Fe II estudiados contienen también, líneas de resonancia útiles para la corrección de la escala en longitud de onda. Ahora bien, la utilidad fundamental de estos multipletes es el estudio del viento estelar. En las supergigantes de tipo A las líneas de Fe II reflejan los efectos del viento estelar en forma de componentes discretas estrechas y desplazadas hacia longitudes de onda menores y que son variables en intensidad y velocidad. Así como las líneas de Mg II nos permiten establecer la existencia de una envoltura extensa en torno a estos objetos, el estudio de las componentes de Fe II proporciona una información clave para discernir entre los diferentes mecanismos responsables del viento de estas estrellas. La figura 4.7 muestra un diagrama de Grotrian para los multipletes de Fe II elegidos.

Otras líneas seleccionadas en este trabajo son las líneas resonantes de los multipletes 1 de Mg I (2852.120 Å) y Mn II (2576.107 Å, 2593.731 Å y 2605.697 Å).

Figura 4.8: Perfiles de Mg II de tipo I. La longitud de onda de reposo se marca con una línea vertical.

Con ellas completamos el grupo de líneas con componentes interestelares que nos permiten corregir la escala de longitud de onda de nuestros espectros IUE.

4.2.2 Análisis de las líneas de Mg II

Respecto a las líneas de resonancia del multiplete 1 del Mg II podemos describir tres tipos diferentes de comportamiento:

- Tipo I. Estrellas que presentan líneas de Mg II que desarrollan una componente azul que evoluciona en intensidad y puede llegar a desaparecer dejando una única línea simétrica y en absorción, que aparentemente, no proporciona evidencia de pérdida de masa. La gran mayoría de las estrellas Ib de nuestra muestra presentan este comportamiento. La figura 4.8 muestra esta clase de perfiles. En ella se pueden apreciar los dos casos expuestos, perfiles simétricos o formados por una componente y que, sin embargo, agrupamos dentro del mismo tipo, ya que el estudio de variabilidad (ver apéndice E) demuestra que la componente aparece en las estrellas que en un principio no daban señales de viento (HD 46300 y HD 87737). En 1988, Talavera & Gómez de Castro realizaron una serie de observaciones de HD 46300 en busca de alguna evidencia de pérdida de masa en esta estrella. La encontraron en

Figura 4.9: Perfiles de Mg II de tipo IIa como en la figura anterior.

las líneas de resonancia del Mg II en forma de la componente variable descrita. Nosotros seleccionamos HD 87737, otra estrella que aparentemente no muestra signos de viento, para llevar a cabo un estudio similar. Las observaciones se realizaron a lo largo de un mes con intervalos de aproximadamente una semana. La componente observada en HD 46300 fue descubierta también, en HD 87737 (ver apéndice E). Otras tres estrellas de clase de luminosidad Ib (HD 5776, HD 103516 y HD 104035) mostraron una componente de las mismas características en las líneas de Mg II. Esta componente no fue observada en HD 100826 pero sólo contamos con una observación de esta estrella. Seguramente un seguimiento de ésta, como el realizado para HD 46300 y HD 87737, revelaría la aparición de esta componente en su espectro. Sin embargo, encontramos tres estrellas (HD 161912, HD 207673 y HD 210221) de clase de luminosidad Ib que mostraron perfiles de Mg II compuestos por múltiples componentes desplazadas. Este comportamiento ya fue encontrado en una de las estrellas Ib estudiada anteriormente (HD 59612).

- Tipo IIa. Estrellas que muestran perfiles de Mg II formados por múltiples componentes profundas y desplazadas hacia el azul (HD 3940, HD 13476, HD 13744, HD 14535, HD 15316, HD 16778, HD 20041 y HD 213470). Algunas de las estrellas estudiadas por Talavera & Gómez de Castro (1987) e incluidas en este grupo (HD 14433 y HD 207260) presentaban estas com-

ponentes en la línea de 2802 Å pero no en la de 2795 Å. Varios ejemplos de estos perfiles aparecen reflejados en la figura 4.9 donde se pueden ver las estrellas de clase de luminosidad Ib mencionadas y que presentan perfiles distintos del tipo I.

- Tipo IIb. Por último, unas pocas estrellas de nuestra muestra presentan líneas asimétricas sin emisión y con un borde azul abrupto donde es fácil ver reflejada la ley de velocidad que rige en el viento (figura 4.10).

Figura 4.10: Perfiles de Mg II de tipo IIb.

En los grupos IIa y IIb están incluidas todas las estrellas de clase de luminosidad Ia y Iab de nuestra muestra. Sin embargo, otras tres estrellas estudiadas, HD 2928, HD 100198 y HD 211971, muestran perfiles de Mg II completamente diferentes (ver apéndice D), por lo que no pueden ser clasificadas en ninguno de estos tres grupos.

La variabilidad de corto periodo que hemos mencionado en el caso de la componente que presentan las líneas de Mg II de HD 46300 y HD 87737, no ha sido observada en ninguna otra estrella de la muestra. En 1987, Talavera & Gómez de Castro seleccionaron una estrella, HD 197345 (α Cyg, la supergigante A más observada con IUE), para estudiar la variabilidad de su espectro ultravioleta. En las 11 imágenes disponibles, que fueron tomadas entre 1978 y 1984, no encontraron variaciones en las líneas de resonancia del Mg II que fueran significativas. Sí la encontraron en otro grupo de estrellas (HD 59612, HD 12953, HD 207260 y

HD 21389) para las que se disponía de dos imágenes de archivo, siendo el cambio de HD 59612 el más espectacular. Sin embargo, estas variaciones tenían lugar entre datos separados aproximadamente uno o dos años. El estudio de variaciones de corto periodo (~ 7 días) sólo mostró la variabilidad descrita en HD 46300 (Talavera & Gómez de Castro 1988). Desde este punto de vista las supergigantes A menos luminosas parecen ser más activas de alguna manera, dado que sus variaciones son más fuertes y más rápidas que en las estrellas más luminosas.

4.2.3 Análisis de las líneas de Fe II

Correspondiendo con las líneas de Mg II, dentro de los multipletes del Fe II estudiados (uv1, uv2, uv3, uv62, uv63, uv161) encontramos también tres tipos de comportamientos en los perfiles de las líneas. Encontramos líneas simétricas, estrechas y centradas a velocidad cero, líneas asimétricas y anchas, y líneas formadas por múltiples componentes discretas desplazadas hacia el azul con diferentes velocidades. En el caso de estas líneas de Fe II las componentes son variables, no sólo en intensidad sino también en velocidad (Talavera & Gómez de Castro 1987). En la figura 4.11 se muestran algunos ejemplos de estos perfiles observados en el multiplete 1 del Fe II.

Podemos encontrar una correlación clara entre los tipos de perfiles del Mg II y del Fe II, aunque haya excepciones que no sigan la norma general. Las estrellas que presentan líneas de Mg II de tipo I, muestran líneas de Fe II simétricas y estrechas, por el contrario aquellas con perfiles de Mg II tipo II (a y b) pueden presentar bien líneas de Fe II asimétricas y anchas ó líneas desdobladas en componentes, ambos tipos indicadores de la presencia de viento en la estrella. Para HD 46300 y HD 87737 hemos buscado en la región del Fe II la componente variable encontrada en las líneas de Mg II. En ninguno de los 10 espectros analizados se encontró una componente asociada a las líneas de Fe II.

Un caso excepcional es el de aquellas estrellas que presentan un comportamiento diferente en las líneas de los multipletes 62 y 63 del Fe II. Diferente en el sentido de que las líneas de estos multipletes aparecen desplazadas de su posición de reposo, de tal forma que sólo vemos en el espectro la componente de alta velocidad, mientras que a velocidad cero no aparece componente o su intensidad es mucho más débil. En la figura 4.12 se puede apreciar claramente este comportamiento: las dos figuras superiores del panel muestran los perfiles observados en dos estrellas del grupo I donde las líneas son estrechas, centradas a velocidad cero y no presentan componentes. En el resto de las figuras se puede apreciar cómo en la posición cero (marcada con una línea continua) o no se observa línea (el caso más claro es HD 14535) o su intensidad es mucho menor que la intensidad de las componentes asociadas (marcadas con líneas discontinuas). El grupo de estrellas que muestra este comportamiento está formado por: HD 12953, HD 14535, HD 17378, HD 92207, HD 100262, HD 197345, HD 213470. Nos hemos centrado en la estrella que presenta el mayor desplazamiento (HD 14535) para buscar signos de

Figura 4.11: Perfiles del multiplete 1 del Fe II. Arriba dos estrellas con líneas simétricas centradas a velocidad cero, en el centro con líneas asimétricas y anchas y abajo líneas desdobladas en componentes. La raya continua vertical marca la posición de reposo de las líneas y las rayas discontinuas la posición de las componentes.

Figura 4.12: Perfiles de los multipletes 62 y 63 del Fe II. La posición de reposo de la línea se marca con una línea continua y las componentes con líneas discontinuas.

este mismo fenómeno en otros multipletes del Fe II. No hay una componente obvia a $0 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ en el multiplete 1 (a excepción de las componentes interestelares de las líneas de resonancia), tampoco parece haberla en la región de los multipletes 2,3, 32, 33 y 161 aunque en estos casos es más difícil de afirmar ya que las líneas son menos intensas y la cantidad de líneas de otros elementos hace muy complicada la identificación.

Las implicaciones de este resultado son importantes. El hecho de que no aparezca una componente de velocidad cero puede ser debido a que estas líneas de hierro se formen únicamente en la región del viento. El mismo tipo de fenómeno fue observado en P Cygni por Cassatella et al. (1979) y Lamers et al. (1985) donde no existe componente cero en las líneas de Fe II, Ni II y Mn II, concluyendo que la envoltura de P Cygni presenta un grado de ionización menor que la fotosfera, contrariamente a lo que sucede en las supergigantes normales. En el caso de las supergigantes A podemos estar ante un fenómeno de la misma naturaleza. Los estados de ionización que hemos observado en el viento de estas estrellas son C II, Si II, Al II, Fe II y Mg II. Por otro lado las líneas de Fe III y Al III observadas son probablemente de naturaleza fotosférica. Un grado de ionización más bajo en el viento de estas supergigantes A está probablemente relacionado con la densidad del viento o, como en el caso de P Cygni (Lamers et al. 1985), con la densidad de los chorros de materia eyectados de la estrella responsables de la formación de las componentes variables.

4.2.4 Componentes en los perfiles de las líneas

Como se puede deducir de todo lo anteriormente descrito, una de las características más claras en los perfiles de las líneas ultravioletas de las supergigantes de tipo A es la presencia de componentes discretas, desplazadas hacia longitudes de onda más cortas. Ahora bien, dar con la presencia de estas componentes no es tarea fácil. Debido a la gran cantidad de líneas intensas que presentan estas estrellas en esas regiones del ultravioleta no resulta difícil confundir líneas reales con componentes. Así, por ejemplo, muchas líneas de Fe I y de Fe II que aparecen en la región del Mg II pueden estar mezcladas con las componentes del Mg II o simplemente ser tomadas por componentes de las líneas de resonancia del Mg II. En la tabla 4.3 hemos listado las líneas de hierro que pueden dar lugar a confusión, con su longitud de onda y su desplazamiento relativo a la posición de las líneas del Mg II. Por otro lado, la naturaleza de los datos (resolución, posible mezcla con líneas fotosféricas) hacen difícil decir si estas componentes son asimétricas o no y, por lo tanto, medir con exactitud el centro de la línea.

Para el estudio de estas componentes hemos desarrollado un método basado en correlaciones cruzadas mediante transformadas rápidas de Fourier. Las técnicas de correlaciones cruzadas han sido aplicadas por numerosos autores para obtener dispersiones de velocidad y desplazamientos Doppler (Simkin 1974). El algoritmo que presentamos aquí está basado en correlaciones cruzadas via transformada rápida

Tabla 4.3: Línea metálicas intensas próximas a las líneas de Mg II (uv1)

Líneas de Mg II (Å)	Ión	Mult. (uv)	λ (Å)	Despl. (km·s ⁻¹)
2795.523	Fe II	337	2793.239	-243
	Fe II	198	2793.888	-174
	Fe II		2793.928	-169
	Fe I	46	2794.702	-86
	Mn I	1	2794.817	-74
	Fe I	3	2795.005	-54
	Fe I	94	2795.540	4
2802.698	Fe II	198	2799.712	-318
	Fe I	2	2800.467	-238
	Fe I	436	2800.537	-230
	Mn I	770	2801.084	-123
	Fe III		2802.773	9
	Fe I	3	2803.166	51

de Fourier (Tonry & Davis 1979). Cualquier función de auto-correlación proporciona un pico simétrico centrado a velocidad cero, por lo tanto, la correlación cruzada de dos espectros idénticos desplazados una cantidad n daría como resultado un pico igualmente simétrico pero desplazado esa cantidad n del punto cero. Según esto, es de esperar que una correlación cruzada entre el espectro de una supergigante de tipo A y un espectro patrón sin desplazamiento en las líneas, proporcione una función compuesta de dos o más picos. Tendríamos un pico centrado a velocidad cero correspondiente a la posición en reposo de las líneas y otro o más picos centrados a la velocidad de las componentes desplazadas. En el apéndice C de esta memoria se detalla el método empleado.

En principio, como espectro patrón podemos utilizar el de las propias supergigantes de tipo Alb que no presentan componentes, pero debido a la gran cantidad de líneas existentes en esa región espectral, la forma de la función correlación resulta muy complicada. El mismo problema surge si utilizamos el espectro de una estrella estándar como puede ser Vega. Sin embargo, usando espectros sintéticos generados con los modelos de Kurucz conseguimos un espectro patrón perfectamente simétrico y sin desplazamientos. Además, estos espectros sintéticos reproducen la intensidad relativa de las líneas. Los espectros de las supergigantes A se correlacionan con los espectros sintéticos de Kurucz compuestos únicamente por las líneas de cada multiplete. De esta forma los picos resultantes nos proporcionan la velocidad media de todas las componentes del multiplete.

En la figura 4.13 mostramos la función resultante de correlacionar las líneas de resonancia del Mg II en HD 100826 con un espectro sintético. La correlación es

Figura 4.13: Función correlación completa (figura central) y ampliada (figura inferior) entre HD 100826 y un espectro sintético (con línea discontinua en la figura superior) para las líneas de resonancia del Mg II.

Figura 4.14: Análisis de correlación cruzada entre HD 102878 y un espectro sintético en la región del Mg II. Las líneas y sus componentes se muestran con líneas continuas y discontinuas respectivamente, tanto en el espectro (figura superior), como en los picos correspondientes de la función correlación (figura inferior).

Figura 4.15: Función correlación entre HD 100826 y un espectro sintético en la región del multiplete 1 del Fe II.

Figura 4.16: Función correlación para las líneas del multiplete 1 del Fe II de HD 102878. Las componentes se señalan con líneas discontinuas.

aproximadamente de un 80% y la función de correlación presenta un pico simple bien definido, centrado a velocidad cero. Como sabíamos, esta estrella no presenta ninguna componente en esta región espectral. Sin embargo, en HD 102878 cuyos líneas de Mg II presentan un perfil típico de pérdida de masa, la función de correlación presenta tres picos (figura 4.14).

El mismo comportamiento se aprecia realizando el análisis en las líneas de Fe II (multiplete 1) donde la identificación de componentes a simple vista es mucho más difícil debido a la gran cantidad de líneas existentes. La función de correlación realizada sobre el espectro de HD 100826 tiene un pico simple (figura 4.15), mientras que HD 102878 presenta una fuerte componente claramente resuelta y a la cual la función de correlación da una velocidad media de $180 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$, (figura 4.16). En la tabla 4.4 se dan los valores obtenidos usando este método en las estrellas de la muestra.

La principal fuente de incertidumbre en este método es la relación señal/ruido de los espectros. Una componente de poca intensidad junto con un espectro ruidoso producirá una función de correlación donde la identificación del pico correspondiente a la componente será poco fiable. Por otro lado el pico pierde simetría y el valor del desplazamiento es menos preciso. Un estudio detallado de los errores asociados al método (aplicado al desplazamiento hacia el rojo de galaxias) aparece en Tonry & Davis (1979). En nuestro caso una estimación cuantitativa de los errores es mucho más complicada, dado que está asociada a la intensidad, desplazamiento y anchura de las líneas y sus componentes, así como al número de líneas existentes en la región espectral donde se realiza el análisis.

4.2.5 Velocidad terminal

Como ya hemos mencionado, uno de los parámetros más importantes en el modelo de viento radiativo es la velocidad terminal. Veamos, brevemente, en que consiste el concepto de velocidad terminal y la forma de calcularla.

Supongamos una envoltura de gas con simetría esférica que se expande radialmente. La velocidad de expansión $v(r)$ tiene un comportamiento que depende de la distancia al centro de la estrella y la determinación de dicha función es uno de los puntos claves para entender la fenomenología de los vientos estelares. Sabemos que el límite más “profundo” (en la envoltura estelar) de esa función velocidad tiene valores fotosféricos, y a cierta distancia de ese límite, en donde la densidad es todavía lo suficientemente grande para que el ión en estudio sea espectroscópicamente detectable, definimos una velocidad, v_e . Por lo tanto v_e viene a ser un límite inferior para la velocidad máxima del viento estelar, es decir, la máxima velocidad observada en absorción en una línea.

La velocidad terminal, v_∞ , representa la velocidad final de la materia en expansión que abandona libremente la estrella. Es decir, la velocidad del viento en una región lo suficientemente lejana de la estrella como para que la aceleración

Tabla 4.4: Velocidades de las componentes en $\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$

Estrella	Imagen	Mg II	Fe II		
			(1,64)	(2,3)	(62,63)
HD 3940	LWP31605	-125 -50			
HD 5776	LWP31615	-230			
HD 13476	LWP29471	-220 -173 -32	-190 -120 -50	-170 -53	-210 -130
HD 13744	LWP31590	-220 -160 -130			
HD 14535	LWP29470	-155 -111 -50	-135 -70		-140
HD 15316	LWP29469	-150 -120 -75	-160		
HD 16778	LWP31602	-196 -106 -30	-238 -162 -26		-120
HD 20041	LWP29468	-136 -96			
HD 46300	LWP9348	-220			
HD 87737	LWP22044	-185			
	LWP21954	-136			
	LWP21876	-106			
	LWP21871	-106			
	LWP21808	-91			
	LWP21753	0			
HD 100262	LWP25836	-234 -149 -81	-214	-200	-198
HD 102878	LWP28097	-190 -140	-180	-165	-178
HD 103516	LWP28093	-166			
HD 104035	LWP28092	-149			
HD 161912	LWP28091	-164 -88			
HD 207673	LWP31682	-167			
HD 210221	LWP22046	-197 -155 -121	-166	-160	-155
HD 213470	LWP29702	-229 -180 -155	-195		-200

Figura 4.17: Cálculo de la velocidad terminal en HD 102878.

haya cesado y la interacción con el medio interestelar no sea todavía significativa.

En general, v_e no tiene porqué coincidir con v_∞ ya que la ley de velocidad puede no ser una ley monótona creciente, en cuyo caso, la velocidad máxima será superior a v_e o bien, se puede deber a la existencia de turbulencias y choques en la envoltura cuyo efecto se discutirá más adelante. Sin embargo, en el caso de líneas suficientemente opacas podemos suponer que $v_e \cong v_{max}$ (Howarth & Prinja 1989) y que la v_∞ coincide con v_e cuando se trata de un perfil saturado o próximo a la saturación, es decir, en perfiles donde la absorción alcanza la intensidad cero. Si la ley de velocidad del viento estelar es una función monótona creciente de la distancia a la estrella y despreciamos los movimientos térmicos y turbulentos, la v_∞ es igual a v_e , donde el ala azul del perfil saturado alcanza el continuo (Garmany et al. 1981). En aquellas líneas que presentan una subida de la parte violeta del perfil hacia el continuo más suave, no se tiene la certeza de estar determinando correctamente la velocidad terminal, depende de cómo se comporten el balance de ionización y la velocidad como función del radio (Abbott 1978).

Las líneas idóneas para esta medida son las líneas de resonancia del Mg II que en estas estrellas presentan perfiles saturados. En esta memoria hemos utilizado las velocidades terminales medias calculadas por Talavera & Gómez de Castro (1987) mediante el ajuste de un continuo local por interpolación lineal dentro de una serie de ventanas seleccionadas. Para la nueva serie de observaciones hemos utilizado el mismo método en las líneas de resonancia del Mg II. Un ejemplo del método empleado se muestra en la figura 4.17. Los resultados obtenidos se recogen en la tabla 4.5.

Los errores en la determinación de la velocidad terminal se deben principal-

Tabla 4.5: Velocidades terminales

Estrella	T. Esp.	M_v	v_∞ ($\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$)	Comentarios
HD 2928	A0 Iab	-5.50	-	Inclasificable
HD 3940	A1 Ia	-6.37	(244)	Poco fiable
HD 5776	A0 Ib	-4.97	-	Grupo I
HD 12953	A1 Ia	-7.81	281	
HD 13476	A3 Iab	-7.10	270	
HD 13744	A0 Iab	-6.46	242	
HD 14433	A1 Ia	-6.89	279	
HD 14489	A2 Iabs	-7.84	247	
HD 14535	A2 Iabs	-6.50	222	
HD 15316	A2 Ia	-6.48	232	
HD 16778	A2 Ia	-6.89	249	
HD 17378	A5 Ia	-7.81	(276)	Poco fiable
HD 20041	A0 Ia	-6.60	215	
HD 21389	A0 Ia	-7.10	(209)	Poco fiable
HD 46300	A0 Ib	-4.80	309	Grupo I
HD 59612	A5 Ib	-5.10	241	Grupo I
HD 87737	A0 Ib	-5.30	185	Grupo I
HD 92207	A0 Ia	-8.00	279	
HD 100198	A3 Ia	-7.20	-	Inclasificable
HD 100262	A2 Ia	-7.68	287	
HD 100826	A0 Ib	-5.40	-	Grupo I
HD 102878	A2 Ia	-7.00	273	
HD 103516	A3 Ib	-4.90	(237)	Poco fiable
HD 104035	A3 Ib	-5.20	(221)	Poco fiable
HD 161912	A2 Ib	-4.70	222	Grupo I
HD 197345	A2 Ia	-8.55	295	
HD 207260	A2 Ia	-6.82	263	
HD 210221	A3 Ib	-5.00	(241)	Grupo I
HD 211971	A1 Ia	-5.50	-	Inclasificable
HD 213470	A3 Ia	-7.09	284	
HD 223960	A0 Ia+	-6.90	(273)	Poco fiable

mente al ajuste del continuo y a la corrección de la escala de longitudes de onda y son del orden de un 10 %. Otra fuente de error la constituye la presencia de líneas metálicas de Fe II (probablemente desplazadas hacia el azul como la mayoría de las líneas de Fe II en supergigantes A) cerca del ala azul de la línea de 2795 Å de Mg II. Por otro lado hay una serie de estrellas donde la determinación de la v_∞ no es significativa dada la forma del perfil de las líneas del Mg II.

En el caso específico de las estrellas de clase de luminosidad Ib la medida de la velocidad terminal es imposible ya que, como vimos, el efecto del viento sobre las líneas del Mg II se traduce en la aparición de una componente discreta. El valor obtenido para la v_∞ a partir de esa componente que evoluciona con el tiempo subestima bastante el valor real.

4.3 Conclusiones

En este capítulo hemos hecho una descripción detallada de los espectros observados en las supergigantes de tipo A. Hemos encontrado tres indicadores fundamentales de la presencia de viento en estas estrellas. Por un lado, la línea H α y por otro, las líneas de resonancia de Mg II y de Fe II ultravioleta.

La conclusión más inmediata del análisis de estas líneas es la influencia de la luminosidad en la aparición del viento. A medida que vamos hacia estrellas más luminosas nos encontramos con más y mayores indicadores de viento. Así las estrellas más luminosas muestran la presencia de viento tanto en las líneas de Balmer como en las líneas ultravioleta, mientras que las menos luminosas no muestran ningún signo de viento estelar en el espectro visible. Por otro lado, esas estrellas menos luminosas presentan señales en el espectro ultravioleta de un viento más débil pero con variaciones más fuertes y rápidas.

La presencia de viento en estas estrellas se refleja principalmente en perfiles P Cygni de tipo I a III (líneas de Balmer) y en la presencia de componentes discretas y desplazadas (DACs o NACs) hacia longitudes de onda más cortas (líneas de Mg II y de Fe II ultravioleta). Las variaciones observadas en estos perfiles constituyen uno de los diagnósticos más potentes de la pérdida de masa de las supergigantes A. Las variaciones V/R observadas en los perfiles P Cygni de la línea H α sugieren la presencia de una envoltura no esférica. Las escalas de tiempo de estas variaciones (días) son compatibles con los periodos rotacionales de las supergigantes A, sugiriendo una modulación rotacional de dichas variaciones. Esto parece apoyar el modelo de regiones de interacción corrotantes (CIRs) desarrollado por Mullan (1984). Por otro lado las componentes observadas en las líneas ultravioletas (Mg II y Fe II) pueden ser explicadas por dichos modelos de CIR o por modelos de eyección de chorros de materia. Si en el viento de una estrella que rota existe alternancia de flujos rápidos y lentos, entonces los flujos rápidos pueden chocar con los lentos y producir zonas donde la densidad aumenta. En estas regiones se producirían las componentes observadas. Además las compo-

mentos con mayor densidad columnal tendrían las velocidades más bajas. Por otro lado un modelo de viento con episodios de eyección de masa puede explicar dichas componentes como resultado de chorros de materia eyectados con una densidad superior a la del viento. Este modelo puede también explicar el hecho de que la mayoría de las componentes que observamos tienen velocidades por debajo de la velocidad terminal del viento; los chorros de materia son acelerados rápidamente a bajas velocidades, de forma que la probabilidad de observar esa fase es pequeña, y dado que la densidad del chorro es mayor que la del viento se acelerará a velocidades inferiores a la velocidad terminal. Las rápidas variaciones observadas en $H\alpha$ a baja velocidad pueden apoyar también esta clase de modelos.

Está claro que ambos mecanismos pueden explicar la aparición y variabilidad de las componentes observadas. Sin embargo, la cuestión es cómo se llegan a formar esos flujos rápidos y lentos o los chorros de alta densidad. La rotación parece jugar un papel importante y podría operar vía pulsaciones no-radiales. Otra posibilidad es la existencia de estructuras magnéticas débiles del tipo descrito por Underhill & Fahey (1984) en el modelo de eyección de paquetes de gas que vimos en la introducción.

En el primer capítulo de esta memoria hablamos de la posibilidad de un viento no radiativo para las supergigantes de tipo A, basada en la relación entre la velocidad terminal y la velocidad de escape de estas estrellas. En el próximo capítulo analizaremos las predicciones de la teoría de vientos radiativos, pero ya el comportamiento espectral descrito pone en duda la existencia de un viento puramente radiativo.

Capítulo 5

Relaciones entre los diferentes indicadores de viento estelar

En este capítulo trataremos las relaciones existentes entre los diferentes indicadores de viento que vimos en el capítulo anterior. Así relacionaremos los diferentes perfiles encontrados en el espectro óptico con aquellos encontrados en el rango ultravioleta y con los datos infrarrojos existentes en la literatura. Por otro lado, analizaremos la concordancia entre los resultados observacionales obtenidos y las predicciones de la teoría de vientos propulsados por presión de radiación a través de magnitudes, como la velocidad terminal, la velocidad de escape y los parámetros estelares analizados en los capítulos anteriores. Los resultados así obtenidos se compararán a su vez con los datos existentes para estrellas O y supergigantes B.

5.1 Relación entre los espectros visible y ultravioleta

En el capítulo anterior vimos que las estrellas de nuestra muestra se pueden dividir básicamente en dos grupos según los perfiles de los indicadores fundamentales de viento en estas estrellas: en el espectro visible la línea $H\alpha$ y en el espectro ultravioleta las líneas de Mg II y de Fe II. Estos dos grupos están directamente relacionados con la luminosidad estelar, tal como queda reflejado en el histograma de la figura 5.1. Las estrellas que muestran la línea $H\alpha$ simétrica y en absorción son aquellas con una magnitud visual comprendida entre -4 y -6 magnitudes, mientras que las que presentan algún tipo de emisión en esta línea tienen de -6 a -9 magnitudes. De la misma forma encontramos esta división en el espectro ultravioleta. El mayor número de estrellas que sólo presentan componentes en las líneas de magnesio tienen magnitudes entre -4 y -5, y las que presentan componentes tanto en magnesio como en hierro tienen, la mayoría, de -7 a -8 magnitudes. Además,

Figura 5.1: Estadística del comportamiento espectral.

queda clara la relación entre ambos rangos espectrales.

Si profundizamos un poco más en los tipos de perfiles encontramos que el grupo de estrellas con indicadores de viento, tanto visibles como ultravioletas, podemos subdividirlo a su vez en varios grupos dependiendo del espectro ultravioleta que vimos en el capítulo anterior. En los siguiente cuadros se dan las propiedades de estos grupos junto con las estrellas que los componen, las observaciones disponibles, y además hemos añadido los datos infrarrojos que comentamos en la introducción de este trabajo.

Grupo I

- Sólo presentan alguna evidencia de viento en el Mg II ultravioleta, en forma de una componente que evoluciona rápidamente (días) apareciendo y desapareciendo.
- El Fe II ultravioleta no presenta componentes, son líneas estrechas y centradas a velocidad cero, no variables.
- Todas las líneas de la serie de Balmer en absorción y simétricas. No presentan variabilidad.
- Las que se han detectado con IRAS a $12 \mu\text{m}$ presentan flujos bajos. Presencia de polvo caliente.

HD 4717	A0 Ib	Óptico
HD 5776	A0 Ib	Óptico + UV
HD 46300	A0 Ib	Óptico + UV + IRAS
HD 87737	A0 Ib	Óptico + UV + IRAS
HD 100826	A0 Ib	UV
HD 209900	A0 Ib	Óptico
BD+61 153	A0 Ib	Óptico
BD+60 51	A2 Ib	Óptico
BD+60 2542	A2 Ib	Óptico
HD 103516	A3 Ib	UV
HD 104035	A3 Ib	UV + IRAS

Por otro lado, el estudio de variabilidad comentado en el capítulo anterior nos indica claramente la existencia de dos grupos: las estrellas menos luminosas presentan gran variabilidad en escalas de tiempo cortas (~ 7 días) en las líneas de Mg II, mientras que las más luminosas la presentan en la línea $H\alpha$. Estas diferencias pueden estar relacionadas, por lo tanto, con la extensión del viento y con la región de aceleración del mismo o con el propio mecanismo involucrado en el origen y mantenimiento del viento estelar observado. Ya hemos indicado anteriormente la posible existencia de chorros de materia o regiones del viento de mayor densidad junto con la existencia de una envoltura que carezca de simetría esférica pero, en cualquier caso, veamos cómo las supergigantes de tipo A se ajustan a las predicciones más básicas de la teoría de vientos radiativos.

Grupo IIa

- Mg II ultravioleta formado por múltiples componentes (excepto HD 14489 con líneas características del grupo IIb). Componentes variables en escalas de tiempo mayores que en el grupo I.
- Fe II ultravioleta no presenta componentes, son líneas anchas y asimétricas. No presentan variabilidad.
- $H\alpha$ muestra perfiles de todos los tipos indicadores de viento: desde emisión débil bajo el continuo hasta picos dobles de emisión. Variaciones V/R.
- En $H\beta$ los perfiles son simétricos en unas y asimétricos en otras, correspondiendo con la emisión en $H\alpha$. No se ha detectado variabilidad.
- Exceso infrarrojo en IRAS (cuando son detectadas), excepto HD 223960 que sólo se detecta a $12 \mu\text{m}$.

HD 20041	A0 Ia	Óptico + UV + IRAS
HD 21389	A0 Ia	Óptico + UV + IRAS
HD 223960	A0 Ia	Óptico + UV + IRAS
HD 3940	A1 Ia	Óptico + UV
HD 13774	A0 Iab	Óptico + UV
HD 14489	A2 Iab	Óptico + UV
HD 161912	A2 Ib	UV + IRAS
HD 207673	A2 Ib	Óptico + UV

Grupo IIb

- Mg II ultravioleta formado por múltiples componentes. Componentes variables como en el grupo IIa. En algunas estrellas del grupo se han detectado variaciones de la velocidad terminal del viento.
- Fe II ultravioleta también en componentes variables. Con un (*) las que no presentan componente en la posición cero (ver sección 4.2.2).
- H α presenta perfiles de todos los tipos: absorción, P Cygni, doble pico. Variaciones V/R.
- H β con perfil simétrico en todas las estrellas del grupo, excepto HD 14535 y HD 12953. No se ha detectado variabilidad.

HD 12953	A1 Ia	Óptico + UV* + IRAS
HD 14433	A1 Ia	Óptico + UV
HD 16778	A2 Ia	Óptico + UV + IRAS
HD 207260	A2 Ia	Óptico + UV
HD 213470	A3 Ia	Óptico + UV*
HD 17378	A5 Ia	Óptico + UV*
HD 14535	A2 Iab	Óptico + UV*
HD 13476	A3 Iab	Óptico + UV
HD 210221	A3 Ib	Óptico + UV
HD 59612	A5 Ib	Óptico + UV

5.2 Predicciones de la teoría de vientos radiativos

En el capítulo 1 vimos que una de las predicciones más importantes de la teoría de vientos radiativos es la relación entre la velocidad terminal del viento y la velocidad de escape de la estrella. Debido a las discrepancias cuantitativas existentes entre la teoría y las observaciones de los vientos de estrellas calientes, los modelos de viento radiativo se han ido perfeccionando para incluir efectos como el tamaño finito de la estrella, la rotación, etc... Estos desarrollos han ido modificando la forma de la relación entre la velocidad terminal y la velocidad de escape hasta llegar a ser el mejor instrumento con el que examinar la validez de esta teoría.

Grupo IIc

- Mg II borde azul abrupto indicador de la ley de velocidad. No se ha detectado variabilidad.
- Fe II ultravioleta en componentes variables. Con un (*) las que no presentan componente en la posición cero (ver sección 4.2.2).
- H α presenta perfiles P Cygni de tipo I variables.
- Línea H β con perfiles en absorción y simétricos. No se ha detectado variabilidad.
- Sólo HD 92207 detectada con IRAS. Presenta una cantidad inusual de polvo caliente a 12 y 25 μm .

HD 92207	A0 Ia	UV* + IRAS
HD 100262	A2 Ia	UV*
HD 102878	A2 Ia	Óptico + UV
HD 197345	A2 Ia	Óptico + UV*

5.2.1 La relación entre la velocidad terminal del viento y la velocidad de escape

En 1987, Talavera & Gómez de Castro examinaron la relación entre la velocidad de escape y la velocidad terminal de un grupo de supergigantes de tipo A observadas con el satélite IUE. Contrariamente a las predicciones de la teoría CAK, encontraron que la relación para estas estrellas daba lugar a una relación lineal pero de pendiente negativa, es decir, la velocidad terminal en la supergigantes A decrece a medida que aumenta la velocidad de escape. Este resultado ponía en duda la aplicabilidad de la teoría de vientos radiativos, tal como estaba formulada entonces, a los vientos de las supergigantes de tipo A. Sin embargo, esa discrepancia entre teoría y observaciones podría ser causada por efectos observacionales, tales como el tamaño reducido de la muestra (7 estrellas con aproximadamente la misma luminosidad) o bien, por errores en el proceso de medida. Por otro lado, la mayoría de los resultados encontrados en el análisis espectroscópico de estas estrellas tendían a sembrar la duda acerca de la existencia de vientos radiativos en las supergigantes A:

1. Las variaciones en velocidad terminal fueron detectadas únicamente en dos de las estrellas menos luminosas de la muestra. Esto podría cambiar la pendiente de la relación pero incluso en el caso más desfavorable, la tendencia es que la velocidad terminal decrezca o permanezca constante cuando la velocidad de escape

disminuye. La pendiente nunca alcanzará la unidad, que es el valor encontrado por Abbott (1982) aplicando la teoría de CAK.

2. Si el origen de las componentes observadas en las líneas de Fe II y Mg II son chorros de materia eyectados de la estrella, la velocidad final observada que alcanzan estos chorros (dada por la componente más desplazada) proporcionaría una prueba de la importancia de la presión de radiación en la aceleración del viento. Sin embargo, no se encontró ninguna correlación entre la velocidad de escape y el desplazamiento de la componente más azul.

3. Cuando Abbott (1978) estudió la dependencia de la velocidad terminal con la velocidad de escape para 34 estrellas O, B y A remarcó el hecho de que ni α Cygni, ni P Cygni se ajustaban a la tendencia encontrada, es decir, a la relación $v_\infty/v_{\text{esc}} \sim 3$.

Ahora bien, las discrepancias entre la teoría y las observaciones no se reducían a las supergigantes A. Numerosos autores que habían analizado la teoría de vientos radiativos en estrellas más calientes - estrellas O y supergigantes B - encontraron como principal discrepancia que los valores predichos por la teoría para la velocidad terminal en las estrellas calientes estaba muy por encima de los valores observados. Fue fundamentalmente este hecho el que marcó la evolución de la teoría de vientos radiativos, surgiendo, como ya vimos, la teoría de CAK modificada (Pauldrach et al. 1986) y la corrección de disco finito (Friend & Abbott 1986). Ambas modificaciones condujeron a una mayor concordancia entre las observaciones y la teoría radiativa, aunque seguían existiendo diferencias cuantitativas. Pauldrach et al. (1986) consiguieron predecir la velocidad terminal de P Cyg usando su teoría MCAK, sin introducir ninguna consideración especial en el modelo de esta estrella. Por su parte Friend & Abbott (1986) conseguían un ajuste casi perfecto de la relación v_∞/v_{esc} . A continuación vamos a analizar estos resultados en el contexto de las supergigantes A.

Veamos en primer lugar qué ocurre con la relación v_∞/v_{esc} al aumentar la muestra de supergigantes de tipo A respecto a la utilizada por Talavera & Gómez de Castro (1987). Para ello, hemos calculado la velocidad de escape de las estrellas de la misma forma que lo hicieron Talavera & Gómez de Castro (1987), pero utilizando los parámetros estelares obtenidos en el capítulo 3 de esta memoria. Así, la velocidad de escape la definimos como la velocidad de escape polar Newtoniana corregida de la presión de radiación debida al *scattering* de electrones (σ_e)

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM(1 - \Gamma_e)}{R}} \quad (5.1)$$

donde Γ_e es la luminosidad de Eddington definida como:

$$\Gamma_e = 7.66 \times 10^{-5} \sigma_e \left(\frac{L}{L_\odot} \right) \left(\frac{M}{M_\odot} \right) \quad (5.2)$$

Para este cálculo hemos adoptado un valor de $\sigma_e = 0.33$ (Abbott 1978).

En la tabla 5.1 se listan los valores calculados de la velocidad de escape, junto con los parámetros estelares utilizados y la velocidad terminal que se calculó en el capítulo anterior. En el caso de las estrellas de clase de luminosidad Ib, hemos adoptado como velocidad terminal, la velocidad de la componente asociada a las líneas de Mg II.

En la figura 5.2 se representan los resultados obtenidos. Al igual que Talavera & Gómez de Castro (1987), encontramos que la velocidad terminal decrece a medida que aumenta el valor de la velocidad de escape. Si consideramos únicamente las velocidades terminales calculadas a partir del borde azul abrupto de las líneas de Mg II, es decir las velocidades terminales más fiables, encontramos el ajuste:

$$v_\infty (\text{km} \cdot \text{s}^{-1}) = 421.0 - 0.7 \cdot v_{\text{esc}} (\text{km} \cdot \text{s}^{-1}) \quad (5.3)$$

con una buena correlación ($r^2=0.71$) y donde el valor de la pendiente es exactamente igual al calculado por Talavera & Gómez de Castro (1987).

Si, por el contrario, consideramos todos los valores que aparecen en la tabla 5.1, incluyendo los adoptados para la estrellas Ib, el ajuste presenta una correlación $r^2=0.60$, y la siguiente forma:

$$v_\infty (\text{km} \cdot \text{s}^{-1}) = 371.0 - 0.48 \cdot v_{\text{esc}} (\text{km} \cdot \text{s}^{-1}) \quad (5.4)$$

En cualquier caso, por muy grandes que sean los errores en las medidas de la velocidad terminal o en el cálculo de las velocidades de escape y aún suponiendo variaciones de la velocidad terminal, parece poco probable un cambio en el signo de la pendiente.

Ahora bien, veamos cual es el comportamiento de esta relación si incluimos estas medidas para las supergigantes A en un diagrama donde aparezcan representadas las estrellas OB. En la figura 5.3 los valores para las estrellas O se han tomado de Howarth & Prinja (1989) y para las supergigantes B de Prinja et al. (1990). Las supergigantes B incluyen únicamente tipos B0 a B3 para tener una buena determinación de la velocidad terminal a partir de las líneas de C IV. Esta figura indica claramente que las supergigantes A continúan de forma natural la tendencia de las estrellas OB. De hecho, en la misma gráfica hemos representado mediante una línea continua las predicciones del modelo de disco finito de Friend & Abbott (1986) y el ajuste cualitativo es bastante bueno. El modelo de disco finito predice ahora un cambio de pendiente en la relación v_∞/v_{esc} al ir hacia las supergigantes de tipo A. A la vista de este resultado, puede ocurrir que la

Tabla 5.1: Velocidades de escape

Estrella	T.Esp.	M (M_{\odot})	R (R_{\odot})	log L (L_{\odot})	v_{esc} ($\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$)	v_{∞} ($\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$)
HD 3940	A1 Ia	14.7	81	4.60	260	(244)
HD 12953	A1 Ia	19.0	145	5.10	208	281
HD 13476	A3 Iab	15.0	113	4.83	217	270
HD 13744	A0 Iab	14.7	81	4.69	257	242
HD 14433	A1 Ia	14.7	91	4.70	243	279
HD 14489	A2 Iabs	23.6	178	5.25	207	247
HD 14535	A2 Iabs	14.7	98	4.73	233	222
HD 15316	A2 Ia	11.8	78	4.47	238	232
HD 16778	A2 Ia	14.7	93	4.69	240	249
HD 17378	A5 Ia	19.2	151	5.00	210	(276)
HD 20041	A0 Ia	14.7	78	4.65	263	215
HD 21389	A0 Ia	19.3	97	4.88	267	(209)
HD 46300	A0 Ib	9.0	34	3.97	321	309*
HD 59612	A5 Ib	9.0	46	3.96	276	241
HD 87737	A0 Ib	9.0	42	4.15	286	185
HD 92207	A0 Ia	23.7	145	5.19	233	279
HD 100262	A2 Ia	19.2	138	5.03	222	287
HD 100826	A0 Ib	9.0	42	4.15	286	-
HD 102878	A2 Ia	14.7	100	4.75	230	273
HD 103516	A3 Ib	9.0	40	3.89	296	237*
HD 104035	A3 Ib	9.0	46	4.02	275	221*
HD 161912	A2 Ib	9.0	35	3.84	317	222
HD 197345	A2 Ia	23.6	200	5.35	189	295
HD 207260	A2 Ia	14.7	89	4.65	247	263
HD 207673	A2 Ib	9.0	39	3.93	300	244
HD 210221	A3 Ib	9.0	42	3.93	289	(241)
HD 213470	A3 Ia	14.7	105	4.73	225	284
HD 223960	A0 Ia+	19.2	105	4.95	254	(273)

Nota: El asterisco denota una velocidad terminal calculada a partir de la componente de las líneas de Mg II y el paréntesis aquellas velocidades terminales poco fiables debido a la forma de los perfiles de las líneas de Mg II.

Figura 5.2: Velocidad terminal frente a velocidad de escape para las estrellas de la muestra. El ajuste lineal representado se obtiene considerando únicamente las estrellas con un valor fiable de la velocidad terminal. En la esquina inferior izquierda se representa una barra de error para los valores de la velocidad terminal.

Figura 5.3: Velocidad terminal frente a velocidad de escape para supergigantes AB y estrellas O. La línea continua es la predicción teórica.

pendiente negativa que encontramos para dicha relación en las supergigantes A se deba simplemente a que las estrellas menos luminosas (en el lado derecho de la figura 5.2) tienen velocidades terminales menores que las velocidades de escape, es decir, que estemos ante un efecto de luminosidad. Sin embargo, es curioso observar cómo este fenómeno parece común a todas las estrellas consideradas. En la figura 5.3 podemos ver que hay una dispersión general de valores hacia velocidades de escape mayores.

Este hecho ya fue observado por Friend & Abbott (1986) al analizar la dependencia del cociente v_∞/v_{esc} frente a la velocidad de escape que predice la teoría con factor de disco finito

$$\frac{v_\infty}{v_{\text{esc}}} \approx 2.2 \frac{\alpha}{1 - \alpha} \left(\frac{v_{\text{esc}}}{10^3 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}} \right)^{0.2} \quad (5.5)$$

Esta relación predice un aumento de la velocidad terminal al crecer la velocidad de escape, mientras que las observaciones indican lo contrario en el caso de las estrellas O más calientes.

Posteriormente Howarth & Prinja (1989) analizaron este comportamiento en el grupo de 203 estrellas de tipo O representadas en la figura 5.3. Encontraron una dispersión de valores que presentaba una correlación clara con diferentes parámetros estelares. Analicemos estos resultados y dicha dispersión en el caso de las supergigantes de tipo A.

5.2.2 Relación entre el cociente v_∞/v_{esc} y algunos parámetros estelares

Veamos en primer lugar la relación entre el cociente v_∞/v_{esc} y la velocidad de escape predicha por el modelo de disco finito, y la encontrada a partir de las observaciones. En la figura 5.4 hemos representado los mismos objetos que en la figura 5.3. El modelo de Friend & Abbott (1986) consigue predecir la caída de esta relación en el caso de las supergigantes B. Representando v_∞/v_{esc} frente a la v_{esc} para diferentes valores del parámetro α para la fuerza de la radiación, se observa esa caída debido a que α es menor para las supergigantes B. Según Friend & Abbott (1986) esto es simplemente una consecuencia del hecho de que las líneas que propulsan el viento son diferentes en estrellas B y en estrellas O. El viento de las supergigantes B está dominado por las líneas del grupo del hierro, mientras que en los vientos de estrellas O predominan iones más ligeros. De hecho, Pauldrach et al. (1986) consiguieron velocidades terminales más bajas - y más acordes con los modelos teóricos - para una serie de observaciones de supergigantes B teniendo en cuenta una lista completa de líneas con la que calcularon la fuerza de la radiación incluyendo *scattering* múltiple, efectos de metalicidad y la no existencia de equilibrio termodinámico local. Sin embargo en la parte derecha de la gráfica reside la diferencia entre las observaciones y el modelo. Mientras que

el modelo predice un ligero crecimiento de $v_{\infty}/v_{\text{esc}}$ con la v_{esc} , las observaciones indican lo contrario. La mayoría de las estrellas O para las que la teoría falla son estrellas de tipos medios a tardíos de la secuencia principal.

Si introducimos en esta gráfica nuestra muestra de supergigantes A, vemos que se produce la misma caída que en el caso de las supergigantes B, pero vemos también que la dispersión de valores sigue el mismo comportamiento que en las estrellas O: el cociente $v_{\infty}/v_{\text{esc}}$ disminuye al aumentar la velocidad de escape.

Howarth & Prinja (1989) estudiaron esta dispersión de valores para una extensa muestra de estrellas O en relación con los diferentes parámetros estelares. Aparte de la relación que aparece en la figura 5.4 encontraron una fuerte correlación entre el radio y el cociente $v_{\infty}/v_{\text{esc}}$, que la teoría tampoco predecía. Estos autores discuten la posibilidad de que parte de las variaciones observadas en $v_{\infty}/v_{\text{esc}}$ sean consecuencia de las incertidumbres en los parámetros estelares o de las diferencias físicas entre las estrellas. Utilizando el método de Monte Carlo para un cálculo aleatorio de parámetros estelares encuentran que la probabilidad de que la dispersión de valores sea debida a una muestra aleatoria es sólo del 5%. Las velocidades terminales tampoco presentan un error lo suficientemente alto para dar cuenta de esta dispersión de valores.

Haciendo un estudio semejante con las supergigantes A vemos el mismo tipo de dispersión. Estas correlaciones se ilustran en la figura 5.5 donde hemos representado $v_{\infty}/v_{\text{esc}}$ frente al $\log T_{\text{ef}}$, v_{esc} , $\log R$ y $\log L$. Encontramos la misma tendencia que Howarth & Prinja (1989) de un aumento del cociente $v_{\infty}/v_{\text{esc}}$ con el radio. La correlación más fuerte ($r^2=0.9$) se presenta con la velocidad de escape aunque también es importante la relación entre el cociente $v_{\infty}/v_{\text{esc}}$ y la luminosidad ($r^2=0.81$).

Friend & Abbott (1986) descartaron la posible influencia de la rotación sobre el cociente $v_{\infty}/v_{\text{esc}}$ y propusieron varias explicaciones a este efecto en el caso de las estrellas O más calientes. La primera y más obvia era la posibilidad de errores en el cálculo de la velocidad de escape debido a la incertidumbre en los parámetros estelares. Como ya hemos mencionado Howarth & Prinja (1989) estudiaron esta posibilidad con una muestra de 203 estrellas O, llegando a la conclusión de que la dispersión de valores observada era real.

La otra posible explicación es que el grado de ionización del viento sea tan diferente en una zona lejana de la estrella como para que la fuerza de radiación debida a las líneas se vea modificada. Una causa posible para llegar a esta situación sería la existencia de choques en el viento (Lucy & White 1980). En aquellas estrellas con vientos de relativamente baja densidad los choques pueden no producir la recombinación (Krolik & Raymond 1985) de forma que los iones responsables de la propulsión del viento hasta la velocidad terminal dejen de existir. Precisamente las estrellas con una velocidad terminal más baja que la que predice la teoría son estrellas O de tipos medios o tardíos de la secuencia principal con vientos de baja densidad. Abbott & Friend (1989) propusieron un modelo de viento radiativo con

Figura 5.4: Cociente $v_{\infty}/v_{\text{esc}}$ frente a v_{esc} para supergigantes AB y estrellas O. Las curvas son las predicciones teóricas para diferentes valores del parámetro α .

Figura 5.5: El cociente $v_{\infty}/v_{\text{esc}}$ en función de los parámetros estelares.

un corte en la fuerza de la radiación. Todas las estrellas O parecen ser fuentes de rayos X. Los rayos X son probablemente producidos en parte por choques debidos a una inestabilidad en el mecanismo de propulsión del viento (Lucy & White 1980; Owocki & Rybicki 1984, 1985, 1986). Los rayos X emitidos tanto por la materia del viento que ha sufrido el choque, como por los propios choques, ionizarán el gas de forma que los iones que proporcionan la fuerza propulsora del viento desaparezcan. Si la densidad del viento es baja, los iones no se recombinan y la fuerza de la radiación debida a las líneas sufrirá un corte. Más allá de ese punto el viento perderá aceleración, propulsado únicamente por la presión del gas y la radiación del continuo. Un viento de estas características tendría una velocidad terminal pequeña comparada con la predicha por un modelo CAK para esa estrella. Como la pérdida de masa se determina cerca de la estrella, bajo el punto crítico, no sufrirá excesivas modificaciones debido al corte en la fuerza de la radiación. Abbott & Friend (1989) probaron con éxito este modelo en la estrella τ Sco que es una fuente de rayos X muy brillante.

Otra posible explicación que dan Friend & Abbott (1986) para las discrepancias teoría-observaciones es que la difusión múltiple de fotones provoque un cambio en el valor de la constante α a medida que la temperatura efectiva aumenta (Abbott & Lucy 1985). Aunque el modelo realizado en este sentido por Friend & Castor (1983) no parecía alterar mucho la solución topológica.

Sin embargo, Pauldrach et al. (1990) consiguen predecir esta dependencia del cociente v_∞/v_{esc} con los parámetros estelares descritos utilizando la teoría de vientos radiativos desarrollada por Pauldrach (1987) y Pauldrach & Herrero (1988) (ver sección 1.1.4 de esta memoria). Para ello realizan una red de modelos siguiendo las trazas evolutivas de Maeder & Meynet (1987), que incluyen pérdida de masa y *overshooting*, para estrellas de masa inicial 120, 85, 60 y 40 M_\odot . El resultado de la comparación de esta teoría más elaborada con el estudio detallado de las observaciones realizado por Howarth & Prinja (1989) confirma las grandes variaciones observadas en v_∞/v_{esc} . Estas variaciones son debidas al efecto que los niveles de población tienen sobre la fuerza de las líneas y la dinámica del viento (Pauldrach 1987). Por ejemplo los valores más grandes de v_∞/v_{esc} son inducidos por una fuerza de línea fuertemente influenciada por los estados más bajos de ionización (C III, N III, Si IV). Son líneas más fuertes que aumentan la fuerza radiativa neta. Así, por ejemplo el fuerte *blanketing* ultravioleta provoca que la temperatura radiativa disminuya respecto a la temperatura efectiva y, por lo tanto, aumenta la población de los estados de ionización más bajos y la velocidad terminal. Además, esta teoría desarrollada por Pauldrach (1987) consigue solucionar el problema de la superionización en el viento sin tener que recurrir a ninguna otra fuente de ionización. Sin embargo, Groenewegen & Lamers (1991) comparan este modelo con los resultados observacionales para 26 estrellas O y una supergigante B0 y encuentran que, en general, los cálculos sobrestiman la ionización. A bajas temperaturas el modelo subestima la abundancia de Si IV y sobrestima la de C IV. La abundancia de N V queda sobrestimada para estrellas de tipo más temprano que O7, pero subestimada para tipos O8 y posteriores. El

problema puede ser precisamente que los modelos no tienen en cuenta la ionización por rayos X que, en principio, puede explicar la presencia de N V a temperaturas efectivas bajas.

La pregunta que debemos hacernos es si podemos interpretar las variaciones de v_∞/v_{esc} en supergigantes de tipo A en los mismos términos que en las estrellas OB. En nuestra opinión estos modelos no son aplicables a las supergigantes A. En ninguna supergigante A se han detectado excesos de ionización, ni emisiones en rayos X. Por otro lado las posibles variaciones en el nivel de ionización en el viento sugeridas por Underhill (1980a) no han sido confirmadas en observaciones posteriores, ni en las nuestras. La única posibilidad que nos queda por analizar es la velocidad de rotación. Por eso, aunque para estrellas OB no se ha encontrado la posible influencia de la rotación, veamos qué ocurre en el caso de las supergigantes A.

5.2.3 Efecto de la rotación

Aunque la rotación no se ha incorporado a los modelos de viento radiativo de una manera rigurosa, sabemos que predicen cierta dependencia de v_∞/v_{esc} con el cociente $v_{\text{rot}}/v_{\text{crit}}$. La velocidad v_{crit} es la velocidad de rotación ecuatorial para la que la fuerza centrífuga se iguala a la gravedad:

$$v_{\text{crit}} = (g_{\text{ef}}R)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{GM(1 - \Gamma_e)}{R}} \quad (5.6)$$

es decir,

$$v_{\text{crit}} = \frac{v_{\text{esc}}}{\sqrt{2}} \quad (5.7)$$

La cantidad $v_{\text{rot}}/v_{\text{crit}}$ es, por lo tanto, el primer candidato como factor responsable para la dispersión de valores en el cociente v_∞/v_{esc} .

Desde el punto de vista del modelo clásico de CAK, la velocidad terminal decrece al aumentar la velocidad de rotación con un desplazamiento del punto crítico hacia el exterior. La aceleración en el punto crítico no cambia excesivamente con lo que la pérdida de masa permanece inalterada. Con la incorporación de disco finito la velocidad terminal disminuye con el crecimiento de la rotación pero en menor proporción. Sin embargo, la pérdida de masa aumenta con la rotación porque el punto crítico no se desplaza excesivamente hacia fuera al venir determinada su posición fundamentalmente por ese factor de disco finito. En este modelo Friend & Abbott (1986) deducen la expresión:

$$\frac{v_\infty}{v_{\text{esc}}} \cong 3 \left(\frac{v_{\text{esc}}}{10^3 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}} \right)^{0.2} \left(1 - \frac{v_{\text{rot}}}{v_{\text{crit}}} \right)^{0.35} \quad (5.8)$$

lo que da lugar a una dispersión de acuerdo con los valores de la velocidad de escape, pero con una tendencia general a que v_∞/v_{esc} disminuya suavemente con $v_{\text{rot}}/v_{\text{crit}}$.

Figura 5.6: Cociente v_∞/v_{esc} frente a la velocidad de rotación proyectada. En la esquina superior izquierda se representan barras de error para la velocidad de rotación y para el cociente v_∞/v_{esc} .

Tanto Friend & Abbott (1986), como Howarth & Prinja (1989) observaron que no existía ninguna evidencia de que las velocidades terminales observadas dependieran de la velocidad de rotación. En la figura 5.6 representamos los valores encontrados para nuestra muestra de estrellas. A diferencia de los autores anteriores, nosotros sí encontramos evidencias de que la dispersión de valores observados en v_∞/v_{esc} sea una consecuencia de las diferentes velocidades de rotación.

En la figura 5.6 observamos un límite en los valores de v_∞/v_{esc} que podemos ajustar de la siguiente forma:

$$\frac{v_\infty}{v_{\text{esc}}} \leq 0.032 \cdot v \text{ sen } i + 0.063$$

o lo que es lo mismo:

$$\frac{v_\infty}{v_{\text{esc}}} \leq 3.34 \cdot \frac{v \text{ sen } i}{v_{\text{crit}}} + 0.44$$

Dicho límite viene dado por el valor del $\text{sen } i=1$, es decir, la línea de visión perpendicular al eje de rotación de la estrella. Una prueba más del papel que

puede desempeñar la rotación en el viento de las supergigantes A sería encontrar una correlación entre la separación de la recta pintada en la figura 5.6 ($v \sin i < 1$) y la desaparición de las componentes discretas observadas en el espectro ultravioleta. Esto implicaría una dependencia cenital de las componentes observadas y apoyaría un modelo para el viento de las supergigantes A donde las componentes se originan en CIRs. Si por el contrario, la distribución de estrellas que presentan componentes en el espectro fuera aleatoria dentro de dicha gráfica, la aparición o no de componentes dependería de otros factores diferentes de la rotación.

En general, hemos encontrado dicha tendencia pero no podemos afirmar la existencia de esa correlación con rotundidad. Estrellas como HD 223960 ($v \sin i = 54 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$) y HD 21389 ($v \sin i = 53 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$) que, en contra de lo que sería esperable, no presentan componentes en las líneas de Fe II, se sitúan en la región de la gráfica más apartada de la recta. Sin embargo, en esa misma región se encuentra HD 92207 ($v \sin i = 56 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$) la cual muestra múltiples componentes en todas las líneas de los multipletes de Fe II estudiados. Hay que tener en cuenta que los valores de $v \sin i$ representados incluyen velocidades de macroturbulencia que pueden modificar considerablemente la distribución de estrellas que se muestra en la figura 5.6.

5.3 **Discusión y conclusiones**

En este capítulo hemos visto las relaciones existentes entre los diferentes indicadores de viento en las supergigantes A. Los indicadores espectroscópicos en el visible y ultravioleta nos indican la existencia de una dependencia de la pérdida de masa y de las características del viento estelar con la luminosidad. Podemos encontrar dos grupos de estrellas bien diferenciados donde los efectos del viento sobre las líneas del espectro aumentan con la luminosidad.

Al comparar las predicciones de la teoría de vientos radiativos con los resultados observacionales, encontramos discrepancias que no pueden ser explicadas en los mismos términos que las encontradas para estrellas OB pero, que parecen estar relacionadas con las diferentes velocidades de rotación de las estrellas de nuestra muestra.

Por otro lado, las discrepancias observadas pueden ser debidas a un efecto de luminosidad. La presión de radiación podría ser la fuerza dominante en las supergigantes A más luminosas, mientras que en el grupo de estrellas de tipo espectral Ib observadas podríamos tener la presencia de otra fuerza que modifique las predicciones de la teoría de vientos radiativos. Como hemos visto en los capítulos anteriores, la característica fundamental de las líneas ultravioletas en las supergigantes A es la presencia de componentes discretas y variables. La variabilidad se observa también en la línea $H\alpha$ de las supergigantes A más luminosas. La teoría de vientos radiativos es una teoría estacionaria. Sin embargo, el análisis de estabilidad del mecanismo de propulsión por líneas muestra intrínsecamente

una alta inestabilidad (Carlberg 1980, Owocki & Rybicki 1984, Owocki & Rybicki 1985). El mecanismo de inestabilidad es lineal: una perturbación a baja velocidad desplaza un elemento de fluido fuera de la línea de absorción producida por los elementos vecinos. Por lo tanto, experimenta una fuerza de propulsión y una aceleración mayor. Si la perturbación inicial se da a velocidades más altas, entonces el desplazamiento aumenta, y tenemos una inestabilidad. En la introducción vimos las diferentes teorías que intentan explicar el origen de esas inestabilidades causantes de los fenómenos temporales observados en el viento de las estrellas OB. Las pulsaciones no radiales fotosféricas son una posibilidad para el origen de estas inestabilidades. Tenemos evidencias de la existencia de pulsaciones no radiales en α Cygni (ver capítulo 1). Por otro lado los periodos rotacionales son compatibles con las escalas de tiempo de variación de las componentes discretas observadas en las líneas de resonancia ultravioleta, sugiriendo una modulación rotacional. Este modelo parece apoyado por el estudio de variabilidad en el espectro visible realizado por Kaufer et al. (1996). La existencia de campos magnéticos es otra posibilidad. Gilheany (1991) realizó un estudio de componentes variables en supergigantes B de últimos tipos (B5-B9), donde propone un modelo mixto de presión de radiación y campos magnéticos a partir del trabajo realizado por Nerney (1980, 1987). Un campo magnético en espiral debido a la rotación de la estrella produce tensiones que transfieren momento angular al plasma de la envoltura, forzando regiones corrotantes en el exterior a una distancia aproximadamente igual al radio de Alfvén. Este es el punto donde el campo magnético de la estrella puede ejercer una presión en el flujo de gas que sea comparable a la presión dinámica (debido a la gravedad estelar) en el propio flujo. Además, tales tensiones provocarían una aceleración radial del viento. La hipótesis de un flujo de masa debido a un viento propulsado magnéticamente implica un límite superior para la fuerza del campo magnético superficial. Esta limitación radica en los valores máximos de la velocidad del viento. Grandes valores del flujo magnético implicarían velocidades “magnéticas” en el viento superiores a la velocidad terminal. Nerney (1980, 1987) muestra que el límite superior más pequeño (≤ 100 gauss) corresponde a supergigantes de tipo B8 y posteriores.

En nuestra opinión, un viento radiativo esféricamente simétrico es una buena aproximación (en primer orden) al modelo de viento de las supergigantes de tipo A. Sin embargo, un análisis más profundo de los espectros, incluyendo variabilidad, muestra desviaciones de esta estructura esférica dominante. Por un lado, las líneas del espectro ultravioleta señalan la existencia de inestabilidades en el viento en forma de componentes estrechas y variables (NACs o DACs) en escalas de tiempo compatibles con los periodos rotacionales. De la misma forma, las variaciones de la línea $H\alpha$ sugieren desviaciones de la simetría esférica. En algunos casos observamos emisión en doble pico y variabilidad V/R, lo cual es una evidencia de que la línea de emisión se forma a partir de una estructura con simetría axial y donde las variaciones pueden estar moduladas rotacionalmente.

Una pulsación fotosférica no radial propagándose en una envoltura lo suficientemente extensa puede dar lugar a rotaciones diferenciales que a su vez inducen

la aparición de campos magnéticos locales y temporales. Debido a la rotación de la estrella obtenemos un campo magnético en espiral que puede forzar regiones corrotantes en la superficie, que sean las responsables de la modulación de las componentes discretas observadas en el espectro ultravioleta y de las variaciones V/R observadas en la línea $H\alpha$. En las estrellas menos luminosas donde las componentes sólo se observan en las líneas de Mg II podríamos estar ante una envoltura de menor extensión y mayor densidad donde la perturbación tiene que recorrer una distancia menor y, por lo tanto, las escalas de tiempo de variabilidad observadas son más cortas. La diferencia en la extensión y la densidad del viento daría lugar a los dos grupos de supergigantes A encontrados.

Otro fenómeno observado en alguna de las estrellas de nuestra muestra es la desaparición de la componente de velocidad cero en las líneas no resonantes del Fe II ultravioleta. Existe la posibilidad de que la componente en reposo observada en el resto de la muestra no sea de origen fotosférico, sino circunestelar, en cuyo caso estaríamos viendo las regiones más externas del viento. Esto implicaría una pérdida de masa anterior y, por lo tanto, diferencias en el estado evolutivo de las estrellas de nuestra muestra. No hemos encontrado ninguna correlación entre la desaparición de dicha componente y el tipo espectral o la clase de luminosidad.

Otra posible explicación sería la diferencia de extensión y densidad de la envoltura, que ya hemos mencionado. En una envoltura extensa y, por lo tanto, de menor densidad se pueden producir colisiones que den lugar a una componente prechoque (rápida) y una componente postchoque (lenta o de velocidad cero). En este caso la rotación desempeñaría un papel fundamental en la variación más o menos rápida de esas componentes.

Capítulo 6

Perfiles sintéticos de la línea $H\alpha$

Como último paso en nuestro estudio acerca del viento estelar y la pérdida de masa en supergigantes de tipo A hemos intentado reproducir los perfiles de la línea $H\alpha$ observados. Para ello hemos utilizado un modelo de envoltura estelar esféricamente simétrica en expansión, con una ley de velocidad monótona creciente y que obedece la ecuación de continuidad de la masa desde la zona bajo la fotosfera hasta más allá de la región de formación de la línea $H\alpha$. Los principales parámetros libres son el valor de la pérdida de masa, la forma de la ley de velocidad en el viento y de la ley de ensanchamiento Doppler que incluye la microturbulencia. La ecuación de equilibrio estadístico se resuelve para un átomo de hidrógeno de seis niveles en el sistema de referencia del fluido (*comoving frame*), con las transiciones resonantes incluidas explícitamente y asumiendo que el perfil intrínseco de la línea es gaussiano. Por último se realiza una transformación al sistema de referencia del observador para el cálculo de los perfiles de la línea.

Cuando la radiación atraviesa un medio en movimiento, como es el caso de un viento estelar, el efecto Doppler introduce un acoplamiento entre las frecuencias y las direcciones de propagación de los fotones. Este problema se resuelve fácilmente en dos casos diferentes:

Cuando el campo de velocidad en el viento es pequeño, la ecuación de transporte puede resolverse directamente en el sistema de referencia del observador. En este marco la anchura intrínseca del perfil es $2\nu_L v/c$, por lo que este método se hace computacionalmente intratable en cuanto el flujo alcanza unas pocas velocidades Doppler.

Cuando $v(r)/v_D(r) \gg 1$ en la región de formación de la línea, el uso de la aproximación de Sobolev simplifica el problema del transporte. Sin embargo, en el viento de las supergigantes A las regiones fotosféricas son casi estáticas, por lo que no podemos aplicar este método sobre toda la extensión del viento.

En nuestro caso, el tratamiento de la ecuación de transporte radiativo en el sistema de referencia que se mueve con un elemento de fluido permite suprimir el acoplamiento entre las frecuencias y la dirección de propagación de los fotones.

Si ν es una frecuencia vista en el sistema de referencia del observador, entonces $\nu_0 = \nu(1 - \mu v/c)$ es la correspondiente frecuencia en el *comoving frame*. El operador diferencial $\mu(\partial/\partial z)$ en el sistema de referencia del observador se evalúa a una frecuencia ν constante; pero si nos movemos una distancia Δz , manteniendo ν fija, entonces $\nu_0 = \nu_0(\nu, z)$ cambiará debido a que v cambia. Entonces $(\partial/\partial z)_\nu \rightarrow (\partial/\partial z)_{\nu_0} + (\partial\nu_0/\partial z)_\nu(\partial/\partial\nu_0)_{z_0}$. Claramente $(\partial\nu_0/\partial z)_\nu = -(\nu_0\mu_0/c)(\partial v/\partial z)$. La ecuación de transporte queda de la forma:

$$\nu_0[\partial I^0(z, \mu_0, \nu_0)/\partial z] - [(\mu_0^2\nu_0/c)(\partial v/\partial z)][\partial I^0(z, \mu_0, \nu_0)/\partial\nu_0] = \eta^0(z, \nu_0) - \chi^0(z, \nu_0)I^0(z, \mu_0, \nu_0)$$

Esta ecuación implica: (1) Las variables I (intensidad), μ (ángulo de propagación de los fotones) y ν (frecuencia) están ahora en el *comoving frame*, y en ese sistema de referencia χ (opacidad) y η (emisividad) son isotrópicos. Podemos, por lo tanto, trabajar con funciones de redistribución estáticas. (2) Sólo hace falta considerar un grupo pequeño de frecuencias en torno a ν_0 para evaluar la integral de *scattering* con precisión. (3) La ecuación de transporte es ahora una ecuación diferencial parcial. La derivada con la frecuencia tiene en cuenta el cambio de una frecuencia ν_0 dada del *comoving frame*, vista desde el sistema de referencia del observador, o lo que es lo mismo, del desplazamiento en frecuencia de los fotones visto en el *comoving frame*. En particular, supongamos que la atmósfera se está expandiendo de forma que $\partial v/\partial z$ es mayor que cero; entonces vemos que los fotones están siempre sistemáticamente desplazados hacia el rojo al moverse de un punto de la atmósfera a otro.

El método para resolver la ecuación de transporte radiativo en NETL en el *comoving frame* ha sido sucesivamente desarrollado por Mihalas et al. (1975), Mihalas et al. (1976) y Mihalas & Kunasz (1978). En este trabajo hemos usado el código escrito por Mihalas & Kunasz (1978) que resuelve la ecuación de transporte radiativo en NETL y en el sistema de referencia del fluido, para un flujo simétricamente esférico en expansión y de forma autoconsistente con la ecuación de equilibrio estadístico para un átomo de varios niveles. La solución se obtiene por medio de la aproximación de un átomo equivalente de dos niveles (Equivalent Two-Level Atom, ETLA). Catala & Kunasz (1987) introdujeron en ese código un modelo atmosférico más consistente físicamente y aplicado al cálculo de perfiles de hidrógeno, que ha sido el utilizado por nosotros con ligeras modificaciones.

6.1 El modelo

Veamos en primer lugar el procedimiento para construir el modelo de atmósfera con el que se calcularán los perfiles de las líneas.

a) Estructura de la atmósfera.

En nuestros modelos hemos dividido la atmósfera en dos partes separadas por una región de transición. Por un lado la fotosfera donde las capas son casi hidrostáticas y plano-paralelas. Y por encima de ella el viento, que es la región dinámica donde consideramos capas esféricamente simétricas. En ambas regiones la velocidad del flujo satisface la ecuación de continuidad. Aunque estas dos regiones están caracterizadas por una física diferente y por una parametrización diferente de las variables físicas, se ha forzado la continuidad para la velocidad del viento, para la velocidad de microturbulencia, para la temperatura electrónica y para la densidad, mediante la creación de una región de transición. Con esta región evitamos discontinuidades en las funciones anteriores que dificulten la convergencia del modelo.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el capítulo tercero de esta memoria, hemos utilizado un modelo de atmósfera de Kurucz (1979) con abundancias solares, $T_{\text{ef}} = 9500\text{K}$ y $\log g = 1.5$ (que pueden corresponder a la supergigante A más estudiada: α Cyg), para la distribución de temperatura y densidad en las capas hidrostáticas. A partir de la densidad y la temperatura en el radio fotosférico (última capa hidrostática) construimos la región dinámica de la atmósfera, es decir, el viento.

b) La ley de velocidad

La estructura básica del viento se determina a partir de la hipótesis de que la densidad y la velocidad del viento satisfacen la ecuación de continuidad para el flujo de masa:

$$\dot{M} = 4\pi r^2 \rho(r) v(r) \quad (6.1)$$

de forma que la densidad, $\rho(r)$, y la velocidad, $v(r)$, se relacionan a través de la pérdida de masa \dot{M} .

En el modelo de Catala & Kunasz (1987) la pérdida de masa se calcula de forma autoconsistente con la ley de velocidad, de forma que la profundidad óptica del continuo a 2800 \AA sea $2/3$ a la altura del radio fotosférico (R_{fot}). La profundidad óptica del continuo en el radio fotosférico es:

$$\tau_c = \frac{\dot{M}}{4\pi} \int_{R_{\text{fot}}}^{\infty} \frac{\sigma_c(r) dr}{r^2 v(r)} \quad (6.2)$$

donde σ_c es la sección eficaz de absorción del continuo por unidad de masa (en $\text{cm}^2 \cdot \text{g}^{-1}$) a la distancia r , incluyendo difusión electrónica. La pérdida de masa podemos calcularla entonces consistentemente con la ley de velocidad y con σ_c , si fijamos el valor de τ_c :

$$\dot{M} = \frac{4\pi\tau_c}{\int_{R_{\text{fot}}}^{\infty} \frac{\sigma_c(r)dr}{r^2v(r)}} \quad (6.3)$$

En esta ecuación, la contribución principal a la integral viene de la base del viento y, por lo tanto, la pérdida de masa está dominada por las condiciones en esa base del viento. Si ahora imponemos una conexión con un modelo dado en el R_{fot} y a una profundidad óptica del continuo de $2/3$, entonces $\tau_c = 2/3$ y la ley de velocidad deben verificar la relación:

$$\frac{\tau_c}{\int_{R_{\text{fot}}}^{\infty} \frac{\sigma_c(r)dr}{r^2v(r)}} = R_{\text{fot}}^2 \rho_{\text{fot}} v(R_{\text{fot}}) \quad (6.4)$$

donde ρ_{fot} es la densidad del modelo fotosférico clásico a $\tau_c = 2/3$.

Nosotros hemos modificado ligeramente el modelo de Catala & Kunasz (1987) de acuerdo al análisis realizado por Kunasz & Morrison (1982). Hemos dividido la atmósfera en dos regiones separadas por una región de transición que proporciona el solapamiento de las variables físicas y hemos considerado que σ_c es constante a través de toda la atmósfera.

En las capas hidrostáticas, la densidad viene dada por el modelo de Kurucz y la velocidad, casi nula, se define a partir de la densidad a través de la ecuación 6.1. En la región de transición entre la zona hidrostática y la dinámica, $v(r)$ es una función lineal dada por:

$$v(r) = v_c + (v_t - v_c)(r - R_c)/(R_t - R_c) \quad (6.5)$$

donde R_c y R_t ($= 1.02 R_{\text{fot}}$) son los límites inferior y superior respectivamente de la región de transición, es decir, $R_c \leq r \leq R_t$.

De acuerdo a Kunasz & Morrison (1982), $v_t = 10 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$, de forma que en la región de transición la velocidad del viento aumente de $0 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ a $10 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ y a partir de ahí se produzca la aceleración.

La región de transición no es importante en el cálculo del perfil y sirve simplemente como una conexión suave entre la zona más exterior de la región hidrostática y la frontera inferior de la región dinámica.

En la región dinámica ($r > R_t$) usamos la ley:

$$v(r) = v_o + (v_{\infty} - v_o)\left(1 - \frac{R_{\text{fot}}}{r}\right)^{\beta} \quad (6.6)$$

En esta ley, la velocidad aumenta de forma monótona desde $r = R_t$ y se aproxima al valor v_{∞} cuando $r \rightarrow \infty$. El parámetro β toma valores entre 0.35 y 3.5, y v_o se elige de forma que $v_t = 10 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$. Dado que $r = R_{\text{fot}}$ se encuentra en

el dominio estático, flujos con $v = v_o$ nunca aparecerán en el modelo. Esta ley es muy similar a la utilizada en numerosas ocasiones con modelos en aproximación de Sobolev, excepto en que la curva $v(r)$ está desplazada verticalmente de forma que $v = 10 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ en $r = R_t$.

Los valores de R_c y el correspondiente valor de τ_{5000} se determinan en el modelo de las capas estáticas a partir de la condición de que la densidad sea continua en R_c , de forma que la densidad en R_{tot} coincida con la del modelo de Kurucz, y que las capas superiores se ajusten suavemente a las del modelo estático. La velocidad a esa altura viene determinada por la pérdida de masa dada, por el valor de R_c y por la densidad mediante la ecuación 6.1.

c) Ensanchamiento Doppler

La velocidad Doppler responsable del ensanchamiento de las líneas espectrales incluye, en nuestro modelo, tanto la velocidad de microturbulencia como la velocidad térmica y se define como:

$$v_D^2(r) = v_M^2(r) + \frac{2kT(r)}{m_H} \quad (6.7)$$

Los movimientos turbulentos a pequeña escala (microturbulencia) parecen desempeñar un papel importante en el viento de las supergigantes A. Kunasz & Praderie (1981) y Kunasz et al. (1983) encontraron en sus modelos que es necesaria una velocidad de microturbulencia supersónica en el viento para reproducir el ancho perfil de absorción del Mg II (mult. 1) observado, tanto en α Cyg (A2 Ia) como en HD 21389 (A0 Ia). El aumento de v_M debe tener lugar en el viento, no bajo él, pero al mismo tiempo valores muy altos de la velocidad Doppler ($v_D > 60$) dan lugar a una desaturación de la absorción y a un suavizado del borde “azul” del perfil que impide un buen ajuste de los perfiles observados. Sin embargo para reproducir el perfil de la línea H α no es necesario una v_D que aumente con la distancia radial hasta valores supersónicos (Kunasz & Morrison 1982).

En la realización de nuestros modelos hemos probado diferentes valores de $v_D(r)$ y de la velocidad terminal, v_∞ , considerando los resultados encontrados por Kunasz & Praderie (1981), Kunasz & Morrison (1982) y Kunasz et al. (1983).

d) La ley de temperatura y la opacidad

La variación radial de la temperatura en el viento se calcula en términos de $T(\tau_{5000})$ mediante la siguiente expresión:

$$T(\tau_{5000}) = T_{\text{ef}}(a\tau_{5000} + b)^{1/4} \quad (6.8)$$

donde τ_{5000} es la profundidad óptica del continuo a 5000 Å. Los coeficientes a y b se determinan a partir de las condiciones de frontera. La condición de frontera inferior es que $T_c = T(\tau_c)$ sea la temperatura del modelo fotosférico a la altura

correspondiente R_c . La condición de frontera superior es que $T(\tau_{5000} = 0) = T_0$, que es un parámetro libre que podemos definir como la temperatura asintótica del viento. En términos de la coordenada radial, $\tau_{5000} = 0$ corresponde a $r = R_{\max}$, el radio de la capa más exterior de los modelos.

La opacidad del continuo, χ_c , se calcula utilizando los datos y las fórmulas de Kurucz (1970). Las diferentes fuentes de opacidad que han sido consideradas son las siguientes:

- H I opacidad ligado-libre.
- H II opacidad libre-libre.
- H⁻ opacidad ligado-libre.
- H⁻ opacidad libre-libre.
- H I difusión Rayleigh.
- Difusión electrónica de Thomson.

6.2 Solución de la ecuación de transporte

En el método de Mihalas & Kunasz (1978), el problema del transporte en las líneas en NETL se resuelve en un viento esféricamente simétrico usando el método del sistema de referencia que se mueve con el fluido desarrollado por Mihalas et al. (1976). El modelo atómico para el hidrógeno incluye 6 niveles ligados y 1 nivel de ionización. Se supone redistribución completa, es decir, la frecuencia resultante de la difusión de los fotones se considera independiente de la frecuencia incidente, y se supone que el perfil intrínseco de las líneas es un perfil gaussiano. Las fuentes de radiación consideradas, He, He⁺, C, N, O, Ne, Si y sus correspondientes iones, se suponen en ETL y con abundancias solares.

El problema consiste en resolver simultáneamente las ecuaciones de transporte radiativo y de equilibrio estadístico para la población de los niveles de H y H⁺, y a continuación calcular los perfiles de flujo emergentes en la dirección del observador. Estos dos pasos se realizan por dos métodos completamente diferentes.

6.2.1 Solución del problema de un átomo de varios niveles

El método de solución para el problema de un átomo de varios niveles en NETL viene determinado por las hipótesis que conciernen a una atmósfera en expansión. Para flujos pequeños, es decir, menores que unas pocas anchuras de líneas, las técnicas usadas en atmósferas estáticas pueden modificarse para conseguir los

desplazamientos Doppler, sin abandonar el sistema de referencia inercial de la estrella. Para esto, tanto el método ETLA, como el método de linealización completa (Auer & Mihalas 1969; Auer 1973) son válidos. Para vientos estelares con amplitudes mayores, la ecuación de transporte se resuelve mejor en el sistema de referencia que se mueve con el fluido, suponiendo que el mismo fluye monótonicamente desde la fotosfera. La solución en el sistema de referencia que se mueve con el fluido la trataremos mediante la aproximación ETLA, tal como fue desarrollada por Mihalas & Kunasz (1978) para vientos estelares. El método ETLA es un método iterativo que explicaremos a continuación.

Supongamos que tenemos un modelo atómico que considera solamente dos niveles conectados por una línea. Entonces, es posible eliminar analíticamente el cociente de niveles que aparece en la función fuente usando las ecuaciones de equilibrio estadístico: este es el llamado átomo de dos niveles. Por supuesto este modelo atómico es muy poco realista. En general, estarán presentes otras transiciones ligado-libre y ligado-ligado y, aunque es posible, es poco útil eliminar todos los cocientes de población de las correspondientes funciones fuente. Las expresiones resultantes son demasiado complicadas para ser útiles. La aproximación elegida consiste en suponer que la función fuente en la línea queda determinada principalmente por los procesos existentes entre los dos niveles y entre esos niveles y el continuo. El resto de las transiciones se tratan todas juntas en grupos que dan el efecto neto sobre las poblaciones de ambos niveles y cuyo valor queda fijado en la iteración previa. De esta forma es posible obtener fórmulas analíticas para cada función fuente, que son formalmente idénticas a las derivadas en un átomo de dos niveles (por esta razón el método se llama aproximación a un átomo de dos niveles equivalente).

Un ciclo de iteración típico consiste en: se empieza con alguna estimación de las poblaciones atómicas y, considerando la función fuente conocida, se resuelve el campo de radiación en cada transición considerada. Con esta primera estimación podemos calcular los cocientes radiativos y, suponiendo inicialmente que el efecto del resto de las transiciones es nulo, podemos resolver la ecuación de transporte radiativo para cada transición usando métodos estándar. A continuación se resuelven las ecuaciones de equilibrio estadístico y se obtiene una estimación mejor de las poblaciones, de los cocientes y del efecto del resto de las transiciones. Este proceso completo se repite hasta alcanzar la convergencia.

La principal dificultad de esta aproximación es la suposición implícita de que la interdependencia entre las diferentes transiciones radiativas es débil. Esto puede llevar a inestabilidades o inconsistencias en la solución y limita la aplicabilidad del método en el caso de líneas de resonancia donde hay implicados niveles metaestables y a capas en las cuales el término de acoplamiento de ambos niveles con ellos mismos y/o con el continuo dominan sobre el resto de los términos. Este problema se resuelve parcialmente poniendo las líneas de resonancia en balance detallado, lo cual permite cancelar analíticamente sus cocientes radiativos en las ecuaciones de equilibrio estadístico.

A pesar de todo, incluso en el contexto de balance detallado para las líneas de resonancia, resulta difícil que el ciclo ETLA converja debido al efecto del continuo Lyman. Este problema queda resuelto en el código iterando el continuo Lyman por separado hasta la estabilización del balance de ionización. Esto suele ocurrir después de 60 a 90 iteraciones. Entonces se itera el grupo completo de transiciones, incluyendo el continuo Lyman, hasta la convergencia en aproximadamente 6 iteraciones.

Por otro lado la convergencia se ayuda también con la inclusión de un ciclo de iteraciones- Λ (operador intensidad-media):

$$J_\nu(\tau_\nu) = \Lambda_{\tau_\nu}[S_\nu] \quad (6.9)$$

En una iteración- Λ el campo de radiación se recalcula basándose en las poblaciones estimadas hasta ese momento. El efecto es que permite un relajamiento del campo de radiación, y por lo tanto de los cocientes radiativos, a unos valores determinados por las poblaciones.

6.2.2 La transformación al sistema de referencia del observador

El segundo paso es el cálculo de los flujos emergentes para la comparación directa con las observaciones. Los datos de entrada para este paso son las emisividades y opacidades calculadas en el paso anterior a partir de las poblaciones de H y H⁺, y del resto de las fuentes de radiación consideradas. El cálculo de los perfiles de las líneas y del continuo se lleva a cabo en un conjunto de rayos paralelos contenidos en un plano que pasa a través del centro de la estrella, como se ilustra en la figura 6.1. Estos rayos consisten en un conjunto que van uno a uno con las capas radiales donde se conoce la opacidad y un grupo adicional que termina en la frontera inferior (*lower boundary* en la figura) de la red radial. Como se muestra, los parámetros de impacto del grupo más externo de rayos son precisamente los valores de la red radial, así que cada capa radial genera un rayo. En cada rayo se induce una red por el punto donde se cruzan el rayo en su camino hacia fuera y cada capa. En el sistema de referencia del viento se utiliza una red radial sin refinamientos, simplemente para resolver el transporte radiativo. Sin embargo, en el sistema de referencia del observador necesitamos una red radial acorde a la localización de las líneas de resonancia.

Suponemos que el perfil de las líneas es una función gaussiana Φ con una anchura a media altura determinada por v_D que es la velocidad Doppler media:

$$\Phi(\nu, r) = \frac{1}{(\pi)^{1/2}} \frac{1}{\Delta\nu_D} \exp \left[- \left(\frac{\nu - \nu_0}{\Delta\nu_D} \right)^2 \right] \quad (6.10)$$

Figura 6.1: Transporte en el sistema de referencia del observador. Se muestra una superficie de velocidad constante proyectada en la línea de visión ($v_z = \text{cte.}$), correspondiente a una frecuencia observada ν . (Figura obtenida de Catala & Kunasz 1987)

Si ν_c es la frecuencia medida en el sistema de referencia del fluido, la transformación al sistema de referencia del observador viene dada por:

$$\nu = \nu_c + \nu_0 \frac{\vec{n} \cdot \vec{v}}{c} \quad (6.11)$$

donde ν_0 es la frecuencia del centro de la línea, y \vec{n} es la dirección hacia el observador. El perfil en el sistema de referencia del observador es una función altamente sensible a la distancia a lo largo de la línea de visión. Siempre existe cierto intervalo en la red para el cual el gradiente de $\vec{n} \cdot \vec{v}$ puede ser grande, debido a un elevado gradiente cinemático o a un cambio rápido del factor de proyección. Debido a la forma de la función perfil, tales zonas deben ser subdivididas tanto como sea necesario para un cálculo preciso. Para cada rayo del grupo más externo, hay un cambio rápido en el factor de proyección en la vecindad del parámetro de impacto, a menos que el intervalo radial adyacente sea muy pequeño. Incluso para velocidades con amplitudes de simplemente una anchura de línea, será necesario un refinamiento de la red en alguna parte. En los trabajos citados anteriormente este problema se resuelve, determinando para cada rayo, para cada intervalo de la red radial y para cada frecuencia, el cambio en el valor del argumento del perfil y su proximidad a la línea de resonancia. Si el cambio fuera más grande que la mitad de la anchura de la línea y el argumento de la función perfil estuviera en las vecindades de la línea de resonancia, el intervalo sería subdividido convenientemente y el cálculo de la red avanzaría al próximo intervalo. Una vez que la red inicial hubiera

sido refinada de esta forma, se resolvería el problema del transporte radiativo a lo largo del rayo, para la frecuencia en cuestión en el sistema de referencia del observador. El proceso se repetiría entonces para cada frecuencia del gran conjunto de frecuencias del observador. Una ventaja de este esquema es que minimiza el número de puntos espaciales en los cuales debe resolverse el transporte radiativo, ya que en flujos rápidos la línea de resonancia aparece sólo en pequeñas regiones de un rayo dado, para una frecuencia determinada. Una desventaja es que se deben ejecutar una gran cantidad de pasos lógicos en la construcción de la red, los cuales dominan el proceso de cálculo. Sin embargo usando un cálculo vectorial como el descrito a continuación se consigue mayor precisión y velocidad de cálculo.

En este método cada rayo es redefinido unívocamente para todo el conjunto de frecuencias. La subdivisión de intervalos se basa sólo en el cambio de argumento de la función perfil, reduciendo el tiempo de cálculo y produciendo una red más suave, útil para todas las frecuencias. El cálculo vectorial realizado sobre todas las frecuencias normalmente hace ganar más tiempo que el que se pierde en el refinamiento de todos los rayos. El modelo utilizado por nosotros utiliza 79 frecuencias, 140 capas concéntricas en la red original y 1600 puntos en cada rayo.

6.2.3 Secciones eficaces radiativas y colisionales

Como hemos mencionado, el modelo atómico considerado consta de 6 niveles más el continuo. Además este modelo considera fuentes de opacidad y emisividad que incluyen 4 niveles adicionales para el H, 10 niveles para el He, 20 niveles para el He⁺ y un total de 24 niveles para el C, N, O, Ne, Si y sus correspondientes iones. En esta sección vamos a ver con un poco de detalle cómo han sido calculadas las secciones eficaces radiativas y colisionales para las principales fuentes de opacidad, es decir, H, He y He⁺.

- Fotoionizaciones

Las secciones eficaces de fotoionización para el hidrógeno vienen dadas por:

$$\alpha_{\nu}(\text{H}, n) = \begin{cases} \frac{2.815 \times 10^{29}}{\nu^3 n^5} g(n, \nu) & \text{si } \nu > \frac{3.29 \times 10^{15}}{n^2} \\ 0 & \text{si } \nu < \frac{3.29 \times 10^{15}}{n^2} \end{cases}$$

donde $g(n, \nu)$ es el factor de Gaunt para el nivel n , a la frecuencia ν , tomado de Mihalas (1967).

La misma fórmula se utiliza para los niveles 3 al 10 del helio neutro. Para el nivel 1 (1 ¹S) se usa la siguiente fórmula de Burgess & Seaton (1960):

$$\alpha_{\nu}(\text{He}, 1) = \begin{cases} 7.3 \times 10^{18} \exp(-2.311 \times 10^{-16} \nu + 1.373) & \text{si } \nu > 5.94862 \times 10^{15} \\ 0 & \text{si } \nu < 5.94862 \times 10^{15} \end{cases}$$

El nivel 2 está compuesto de los niveles individuales 1S , 1P , 3S , 3P , para los que se usa la fórmula de Gingerich (1964):

$$\alpha_\nu(\text{He}, 2) = \begin{cases} \frac{1}{16} \left\{ 3 \left(\frac{2.04 \times 10^{35}}{\nu^{3.5}} + \frac{3.02 \times 10^{35}}{\nu^{3.6}} \right) + \frac{4.46 \times 10^{11}}{\nu^{1.91}} \right. \\ \left. + 9 \left(\frac{3.72 \times 10^{26}}{\nu^{2.9}} + \frac{1.15 \times 10^{3.3}}{\nu^{3.3}} \right) + 3 \exp[-278.3 \right. \\ \left. + \log \nu(14.88 - \log \nu 0.2311)] \right\} & \text{si } \nu > 8.225 \times 10^{14} \\ 0 & \text{si } \nu < 8.225 \times 10^{14} \end{cases}$$

Las secciones eficaces de fotoionización para el He^+ ($Z=2$) tienen la misma forma que las de H.

- Secciones eficaces de ionización colisional para el H

Se usa la fórmula aproximada:

$$C_{n \rightarrow k} = n_e \left(C_0 + C_1 \log T_e + C_2 (\log T_e)^2 + \frac{C_{-1}}{\log T_e} + \frac{C_{-2}}{(\log T_e)^2} \right)$$

Esta fórmula y los coeficientes $C_0, C_1, C_2, C_{-1}, C_{-2}$ son de Mihalas (1967).

- Secciones eficaces de excitación colisional para el H

Para todas las transiciones, excepto $\text{Ly}\alpha$, se ha utilizado la siguiente fórmula de Klein & Castor (1978):

$$C_{ij} = 5.465 \times 10^{11} T_e^{1/2} n_e 4 f_{ij} \left(\frac{1}{i^2} - \frac{1}{j^2} \right)^{-2} \frac{\chi_{ij}}{k T_e} \\ \times \left[E_1 \left(\frac{\chi_{ij}}{k T_e} \right) + 0.148 \frac{\chi_{ij}}{k T_e} E_5 \left(\frac{\chi_{ij}}{k T_e} \right) \right]$$

donde χ_{ij} es la energía de la transición, f_{ij} la fuerza de oscilador y E_1 y E_5 son funciones integro-exponenciales.

Para $\text{Ly}\alpha$ se utiliza una fórmula diferente, tomada también de Klein & Castor (1978):

$$C_{12} = 4 T_e^{1/2} n_e \exp \left(-\frac{\chi_{12}}{k T_e} \right) \sum_{r=1}^N a_r T_r (\log T_e - 4)$$

donde las T_r son los polinomios de Chebyshev y las a_r son coeficientes tabulados por Crandall et al. (1984).

6.3 Resultados

6.3.1 Sensibilidad de los parámetros

Los perfiles que presentamos en esta memoria son el resultado de un análisis global de la influencia de los diferentes parámetros y leyes sobre la construcción de los modelos de atmósfera y los perfiles. Dada la gran cantidad de tiempo de cálculo que requiere el código hemos iniciado este estudio basándonos en los modelos realizados por Kunasz & Morrison (1982). Este trabajo será ampliado en el futuro según los resultados obtenidos hasta ahora tanto en la construcción de los modelos, como en su aplicación a otras líneas espectrales.

En total se han realizado alrededor de 90 modelos de los cuales hemos seleccionado 15 para ilustrar la influencia de los diferentes parámetros. En la tabla 6.1 se dan las características de cada uno de ellos. En todos los modelos la T_0 correspondiente al R_{\max} , es decir a la última capa considerada en el viento, tiene un valor de 6000 K. La primera columna en la tabla da el nombre del modelo. Las siguientes columnas son: (2) el radio fotosférico, R_{fot} , en cm; (3) la pérdida de masa en unidades de $M_{\odot}/\text{año}$; (4) el exponente β de la ley de velocidad; (5) la velocidad terminal en $\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$; (6) el radio de la última capa considerada, R_{\max} , en unidades del radio fotosférico; (7) la ley de velocidad Doppler. La notación utilizada en esta última columna cambia de modelos “no-turbulentos”, con v_D constante a modelos “turbulentos”, donde $(a, b)(c, d)$ significa que v_D aumenta desde a hasta b linealmente con v según v va desde c hasta d , es decir,

$$v_D = a + \frac{(v - c)(b - a)}{(d - c)} \quad (6.12)$$

En la figura 6.2 se ilustran las leyes de velocidad en el viento y las velocidades de ensanchamiento Doppler utilizadas en los modelos de la tabla 6.1.

Veamos la influencia de estos parámetros sobre el perfil de la línea. En primer lugar la pérdida de masa actúa en los modelos como un factor de escala para la densidad a través de la ecuación de continuidad. Intuitivamente, esperamos que la intensidad de la componente de emisión de los perfiles aumente a medida que lo hace \dot{M} . En la figura 6.3(a) se comparan cuatro modelos idénticos (1, 2, 3, y 4) excepto en la pérdida de masa, $\dot{M} = (0.8, 4.0, 8.0, 10.0) \times 10^{-7} M_{\odot}/\text{año}$. Un incremento de simplemente un factor 2 en la pérdida de masa transforma una pequeña emisión (modelo 3) en un enorme perfil P Cygni (modelo 2). Estos modelos son los llamados “no-turbulentos”, en los cuales $v_D = 10 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ a través del viento y $v_{\infty} = 260 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$. En la misma figura 6.3(b) se comparan cinco modelos “turbulentos” (5, 6, 7, 8 y 9) en los cuales v_D aumenta con la distancia radial hasta valores supersónicos y donde la $v_{\infty} = 140 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$. En este caso el salto de un factor 2 en la pérdida de masa (modelo 8 al 9) incluso provoca un cambio mayor en la emisión del perfil. La razón es que un perfil muy ensanchado por

Tabla 6.1: Características de los modelos

Modelo	$R_{\text{fot}}/10^{12}$	\dot{M}	β	v_{∞}	$R_{\text{max}}/R_{\text{fot}}$	$v_D(r)$
1	9.36	1.0 (-6)	2.5	260	40	10
2	9.36	8.0 (-7)	2.5	260	40	10
3	9.36	4.0 (-7)	2.5	260	40	10
4	9.36	8.0 (-8)	2.5	260	40	10
5	9.36	1.0 (-7)	0.8	140	20	(11,37)(30,110)
6	9.36	2.0 (-7)	0.8	140	20	(11,37)(30,110)
7	9.36	3.0 (-7)	0.8	140	20	(11,37)(30,110)
8	9.36	4.0 (-7)	0.8	140	20	(11,37)(30,110)
9	9.36	8.0 (-7)	0.8	140	20	(11,37)(30,110)
10	9.36	8.0 (-7)	0.8	140	20	(11,37)(80,110)
11	9.36	6.0 (-7)	0.8	140	20	(11,37)(5,110)
12	9.36	6.0 (-7)	0.8	200	20	(11,37)(5,110)
13	9.36	6.0 (-7)	0.8	260	20	(11,37)(5,110)
14	9.36	6.0 (-7)	0.8	140	20	(11,37)(5,80)
15	10.0	6.0 (-7)	0.8	140	20	(11,37)(5,110)

Figura 6.2: Velocidad del viento (línea continua) y velocidad de ensanchamiento Doppler (resto de líneas) en los modelos no-turbulentos (izquierda) y turbulentos (derecha), en función de la distancia radial (en unidades del radio fotosférico).

Figura 6.3: Influencia de la pérdida de masa sobre el perfil de H α . Se representan en (a) Modelos con $v_D = \text{cte.}$ y $\dot{M} = (0.8, 4.0, 8.0, 10.0) \times 10^{-7} M_{\odot} / \text{año}$. En (b) Modelos en los que v_D aumenta con la distancia radial hasta valores supersónicos y $\dot{M} = (1, 2, 3, 4, 8) \times 10^{-7} M_{\odot} / \text{año}$.

microturbulencia en el viento atrapa más radiación que uno menos ensanchado. La función fuente de la línea aumenta, y tanto la emisión como la absorción se incrementan para una densidad electrónica dada.

Otro grado de libertad proviene del hecho de que las incertidumbres en la luminosidad estelar permiten un rango de valores para el radio fotosférico. El radio fotosférico es un parámetro muy importante dado que, para una pérdida de masa dada controla la densidad a través del viento. Por ello hemos investigado modelos con diferentes valores del radio. En la figura 6.4(a) se comparan dos modelos (11 y 15) idénticos excepto en el valor del radio fotosférico, $R_{\text{fot}} = (9.36 \text{ y } 10.0) \times 10^{12} \text{ cm}$ respectivamente. Se observa que al aumentar el radio disminuye la emisión. La razón es que el perfil es principalmente sensible a la densidad electrónica. Si aumentamos el radio, la densidad electrónica disminuye para una pérdida de masa dada.

Otro cambio obvio que se produce en el perfil es el ensanchamiento de la línea si aumentamos la velocidad terminal. En la figura 6.4(b) se comparan tres modelos (11, 12 y 13) con diferentes valores de la velocidad terminal: 140, 200 y 260 $\text{km} \cdot \text{s}^{-1}$. El modelo 13 se realizó con la misma velocidad terminal que los modelos “no-turbulentos” dando un resultado completamente irrealista. Si aumentamos el ensanchamiento Doppler de la línea tenemos que reducir la velocidad terminal. Por ello los modelos “turbulentos” están calculados con una velocidad terminal de 140 $\text{km} \cdot \text{s}^{-1}$. De hecho (Kunasz & Praderie 1981) introdujeron una velocidad de microturbulencia que alcanzaba valores supersónicos cuando intentaron ajustar las anchuras de las líneas de resonancia del Mg II en α Cyg.

Figura 6.4: Influencia del radio fotosférico y la velocidad terminal sobre el perfil de $H\alpha$. (a) Al aumentar el radio de 9.36×10^{12} cm a 10.0×10^{12} cm disminuye la emisión. (b) El perfil se ensancha y pierde emisión a medida que crece la velocidad terminal de 140, 200 a $260 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$.

Por último, veamos cómo afecta la parametrización de las leyes de velocidad a la forma de la línea $H\alpha$. En la figura 6.5 se han representado cuatro modelos (9, 10, 11 y 14) donde la ley de velocidad Doppler se ha modificado de forma que aumente de 11 a $37 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ linealmente con la velocidad del viento a medida que ésta crece de 30 a $110 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$, 80 a $110 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$, 5 a $110 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ y 5 a $80 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$. Es decir hemos cambiado los límites para la aceleración de la velocidad Doppler y la extensión de la región donde se produce dicha aceleración. En la figura (a) el cambio reflejado es (11, 37)(30, 110) a (11, 37)(80, 110) según la notación utilizada en la tabla 6.1. Es decir, el incremento de la velocidad Doppler se produce en una región más estrecha del viento y más externa. En consecuencia el perfil cambia aumentando la altura y la anchura de la emisión mientras que la absorción apenas se modifica. En (b) el cambio es (11, 37)(5, 110) a (11, 37)(5, 80), o sea hemos vuelto a restringir la zona de aceleración de la velocidad Doppler pero manteniendo fijo el punto de la atmósfera donde comienza la aceleración. Vemos que el cambio del perfil es mínimo. En consecuencia el perfil es más sensible a la región del viento donde comienza a crecer la turbulencia.

Hasta ahora los cambios en el perfil han repercutido básicamente en la componente de emisión. Hemos obtenido varios tipos de perfiles P Cygni cuya emisión puede reproducir la observada en alguna de las estrellas de nuestra muestra (figura 6.6). Sin embargo necesitamos ajustar la anchura, profundidad y velocidad observada en la componente de absorción. Estas propiedades vienen controladas por el grado de extensión de la atmósfera, esto es, por el parámetro β en la ley de velocidad del viento. En general valores más grandes de β producen

Figura 6.5: Influencia de la ley de velocidad Doppler. Más detalles en el texto.

una absorción más estrecha en el perfil, pero no hemos conseguido ajustar un valor de β que reproduzca tanto la anchura como la profundidad y la velocidad de los perfiles observados. Ninguna de las modificaciones probadas dió un resultado aceptable. En principio parece imposible obtener un ajuste mejor de la componente de absorción si queremos mantener un buen ajuste de la componente de emisión. Kunasz & Morrison (1982) encontraron la misma dificultad para reproducir la profundidad de la componente de absorción en diferentes observaciones de α Cyg y Catala & Kunasz (1987) utilizando este mismo código tampoco pudieron reproducir el perfil de H α observado en AB Aur.

6.3.2 Detalles de un modelo

Por último, veamos uno de los modelos realizados con un poco de detalle. Para ello hemos elegido el modelo número 1 de la tabla 6.1. En la figura 6.7 se representan la ley de velocidad en el viento, la temperatura y la densidad electrónica que caracterizan el modelo 1, en función de la distancia radial y de la profundidad óptica a 5000 Å. La temperatura fotosférica considerada en este modelo es de 9500 K - como en todos los modelos presentados aquí - y decae hacia las capas exteriores hasta un valor de 6000 K. La ley de velocidad en el viento se ha calculado con un parámetro $\beta = 2.5$ y una velocidad terminal de $260 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ a un radio máximo de $40 R_{\text{fot}}$. La velocidad Doppler (microturbulencia + térmica) utilizada en el cálculo de este modelo permanece constante e igual a $10 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ a través de todas las capas del viento.

La figura 6.8 muestra los perfiles de todas las líneas de hidrógeno que se han

Figura 6.6: Comparación de los modelos con algunos perfiles observados.

Figura 6.7: Velocidad en el viento, temperatura y densidad electrónica en función de la distancia radial y de la profundidad óptica a 5000 Å para el modelo 1.

Figura 6.8: Perfiles de las líneas de hidrógeno calculadas con el modelo 1.

Figura 6.9: Comparación de los modelos 1 y 2 con los perfiles $H\alpha$ observados en HD 14535.

sintetizado con este modelo (excepto las líneas de la serie de Lyman, que no se calculan). La única línea de la serie de Balmer que podría ser utilizada para comparar con las observaciones es $H\beta$, ya que el resto están probablemente dominadas por el perfil Stark fotosférico que no se incluye en el código utilizado. En cuanto a las líneas de las series de Paschen y Brackett, con grandes valores de (gf) podrían formarse en el viento y servir, también, como discriminadores de los modelos.

6.3.3 Ajuste de $H\alpha$ para HD 14535

Como ya hemos comentado, con la serie de modelos realizados hemos conseguido ajustar la componente de emisión del perfil $H\alpha$ de algunas estrellas de nuestra muestra. Este es el caso del modelo 1 detallado en la sección anterior. El perfil obtenido con este modelo aparece representado en la figura 6.9 superpuesto al perfil $H\alpha$ de HD 14535. En el capítulo 3 de esta memoria consideramos un valor de ≈ 9100 K a la temperatura efectiva de esta estrella, mientras que el modelo está calculado considerando una $T_{\text{ef}} = 9500$ K. En el capítulo 4 dimos una medida de la velocidad terminal de $222 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ frente a los $260 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ del modelo. A pesar de ello la emisión del perfil se ajusta bastante bien a la observada. Hay que tener en cuenta que esos valores de la temperatura efectiva y la velocidad terminal están sujetos a grandes incertidumbres y bien podrían ser los del modelo. Por otro lado no esperamos muchos cambios en un modelo calculado con 400 K menos de temperatura. Con todas estas limitaciones en mente, analicemos el ajuste de la línea $H\alpha$ en HD 14535.

Aunque la emisión se ajusta bastante bien a la observada, la absorción es

demasiado ancha y profunda. Este es un problema común a todos los modelos realizados aquí y en general, a todos los modelos de viento radiativo desarrollados por otros autores. La explicación de esta discrepancia tenemos que buscarla entre las suposiciones básicas del modelo. La primera y más obvia después del trabajo realizado en los capítulos anteriores es la posible existencia de flujos de materia lentos y rápidos en la envoltura de las supergigantes A. La densidad de los diferentes flujos no tiene por qué ser la misma, podemos imaginar una región de baja densidad localizada en la línea de visión de la estrella, mientras que la densidad media en las regiones laterales de la envoltura sea más alta. En esa situación, pueden coexistir una componente de absorción débil con una componente fuerte de emisión. Esta idea puede ser comprobada observacionalmente. El perfil de $H\alpha$ mostraría a veces una componente de absorción muy fuerte correspondiendo a los momentos en que la región de alta densidad pase por la línea de visión. Esta estrella es una supergigante A2 Iab que presenta un espectro típico de pérdida de masa pero en la que además tanto el espectro ultravioleta, como la variabilidad en el óptico indican la existencia de inhomogeneidades en el viento.

Otra posibilidad es la existencia de un gradiente de densidad en la dirección longitudinal, dando una forma de disco a la envoltura. Si el disco no se ve de canto, podemos obtener una componente de absorción débil y una fuerte de emisión en el perfil de $H\alpha$. Sin embargo, esta situación es difícil de reconciliar con los perfiles de las líneas de resonancia del Mg II ultravioleta que muestran una absorción muy profunda y carecen de emisión.

Por último, otra de las suposiciones del modelo es la de redistribución completa de frecuencias. Es posible que los efectos de redistribución parcial sean importantes para las líneas de resonancia del H en este tipo de atmósferas, en cuyo caso podrían influir indirectamente en las poblaciones de los niveles 2 y 3.

Dejando de lado, por tanto, la componente de absorción, vamos a centrarnos en la información que nos proporciona la componente de emisión. Esta supergigante A muestra variabilidad en el perfil de $H\alpha$ (ver apéndice E) de forma que la componente de emisión cambia de intensidad. En la misma figura citada (6.9) aparece representado el modelo número 2 que es idéntico al anterior excepto en la tasa de pérdida de masa. El efecto es que la componente de emisión disminuye y podemos ajustarlo a los otros perfiles observados en esta estrella. Si suponemos que la componente de emisión de $H\alpha$ es representativa de la estructura media (esférica) de la envoltura, estos modelos limitarían la pérdida de masa de HD 14535 a un valor comprendido entre $\dot{M} = 8 \times 10^{-7} M_{\odot}/\text{año}$ y $1 \times 10^{-6} M_{\odot}/\text{año}$. O bien puede ocurrir que la pérdida de masa en esta estrella sea variable en el tiempo. Necesitaríamos un seguimiento observacional más preciso para verificar esta última posibilidad. Obviamente si consideramos una pérdida de masa variable tendríamos que observar variaciones en el valor de la velocidad terminal, pero desgraciadamente sólo contamos con una observación IUE para esta estrella.

Otro problema que nos plantea el modelo es la microturbulencia. Aunque probablemente se requieran velocidades de microturbulencia supersónicas para

reproducir los perfiles de las líneas de resonancia del Mg II en esta supergigante, como en α Cyg (Kunasz & Praderie 1981) y HD 21389 (Kunasz et al. 1983), no ha sido así en el caso del perfil de la línea $H\alpha$. Tanto el modelo 1 como el 2 se calcularon considerando una velocidad de microturbulencia constante de $10 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$.

Podemos también analizar qué ocurre con el resto de las líneas sintetizadas con este modelo y que se mostraron en la figura 6.8. En el apéndice E de esta memoria se muestra el perfil de la línea $H\beta$ observado en HD 14535. Aunque no existe una componente clara de emisión, el perfil es asimétrico y muestra una estructura cercana a la emisión en el ala roja de la componente de absorción. En el modelo aparece una pequeña emisión pero no sabemos de qué manera puede influir el perfil fotosférico (Stark) sobre la forma de esa componente. Al igual que ocurre en la línea $H\alpha$ la componente de absorción calculada es demasiado profunda aunque la anchura y el desplazamiento queden bien reproducidos. Para las líneas de Paschen y Brackett no contamos con observaciones con las que hacer la comparación.

6.4 Conclusiones

Hemos intentado reproducir el perfil de $H\alpha$ de las supergigantes de tipo A por medio de un modelo estacionario de viento esféricamente simétrico. Modelos de este tipo han sido aplicados con anterioridad sólo a dos supergigantes de tipo A: α Cygni y HD 21389. Nosotros hemos realizado un total de 90 modelos con diferentes parametrizaciones de acuerdo con las características de las estrellas de nuestra muestra.

Los resultados obtenidos constituyen una buena aproximación de las propiedades globales de los vientos de las supergigantes de tipo A. Sin embargo, el modelo es inadecuado para una explicación más detallista de las características espectrales originadas en el viento de estas estrellas. Los principales problemas que hemos encontrado han sido a la hora de reproducir las componentes de absorción observadas. Ningún modelo ha reproducido simultánea y satisfactoriamente la profundidad, velocidad y anchura de dicha componente. Estas limitaciones del modelo son comunes a todos los trabajos realizados en este campo. Como hemos visto, hay muchas evidencias para pensar que el viento de estas estrellas no posee simetría esférica y que el origen de las características espectrales observadas (componentes, variabilidad de las líneas, etc...) entraña un viento de una complejidad más allá de las posibilidades del código utilizado.

Otro factor de discrepancia resulta de considerar o no velocidades de microturbulencia variables con la distancia radial y que lleguen a alcanzar valores supersónicos en el viento. Estos valores son requeridos para reproducir los perfiles de las líneas de resonancia del Mg II ultravioleta del tipo observado en α Cygni, profundos y con un borde azul que alcanza abruptamente el continuo. Sin em-

bargo nos basta con un valor constante y no demasiado alto de la velocidad de ensanchamiento Doppler para sintetizar perfiles igual o más aceptables en el caso de la línea $H\alpha$.

Una posible aplicación para el futuro sería intentar reproducir el resto de los perfiles de Mg II observados, formados por múltiples componentes. Este mismo código ha sido utilizado por Cidale (1994) en las líneas de Mg II de estrellas Be consiguiendo perfiles formados por múltiples componentes cuando aplican un gradiente alto de velocidad en la base del viento, sin necesidad de aplicar velocidades de microturbulencia supersónicas.

Capítulo 7

Conclusiones y perspectivas

Hemos analizado el espectro visible y ultravioleta de 41 supergigantes de tipo A galácticas, cubriendo rangos espectrales desde B9 hasta A5 y clases de luminosidad Ia, Iab y Ia. Los espectros en el rango visible fueron obtenidos en diferentes observatorios (La Palma, Calar Alto y Pic Du Midi) en cuatro campañas de observación. Los espectros ultravioletas son espectros de archivo del satélite IUE (**I**nternational **U**ltraviolet **E**xplorer) y de campañas propias con dicho satélite. El objetivo principal de este trabajo ha sido el estudio espectroscópico de la mayor cantidad de supergigantes A posibles para el análisis conjunto de la pérdida de masa en este tipo de objetos.

Dada la escasez de datos disponibles para estas estrellas, el primer objetivo de la tesis consistió en un análisis de los parámetros estelares fundamentales (tipos espectrales, magnitudes absolutas, temperaturas efectivas, gravedades, etc...) de los objetos de nuestra muestra. A este respecto, y del análisis realizado en el capítulo tercero, concluimos que:

- Con los modelos disponibles en la actualidad sólo es posible obtener los parámetros estelares a partir del estudio espectroscópico para las supergigantes A menos luminosas (Tipo Ib). Para el resto de las supergigantes A es necesario recurrir a calibraciones y catálogos en general.
- Cualquier esfuerzo adicional por mejorar los resultados es inútil hasta que se desarrollen modelos que tengan en cuenta los efectos de la pérdida de masa y las desviaciones del equilibrio termodinámico local y que incluyan una teoría detallada del *blanketing* de líneas.
- Los valores obtenidos para la velocidad de rotación a partir del análisis de Fourier de la línea de Mg II a 4481 Å son un límite superior para la mayor parte de las estrellas de nuestra muestra, ya que la velocidad de rotación calculada incluye los efectos debidos a los movimientos de masa a gran escala o macroturbulencia.

Una vez establecidos los parámetros estelares que hemos utilizado en el resto del trabajo, se realizó el análisis de los espectros visibles y ultravioletas, así como el análisis de variabilidad que nos permitían las diferentes campañas de observación. Los resultados de dicho análisis se pueden resumir así:

- En general, sólo la línea $H\alpha$ de la serie de Balmer presenta modificaciones del perfil como consecuencia de la pérdida de masa de estas estrellas. Encontramos todo tipo de perfiles P Cygni característicos de la presencia de viento entre las estrellas más luminosas de la muestra. Únicamente las supergigantes A menos luminosas muestran perfiles perfectamente simétricos y en absorción.
- Los efectos del viento se prolongan a otras líneas de la serie de Balmer sólomente en cinco estrellas de las 41 estudiadas que son, además, las que presentan mayor variabilidad en la forma del perfil $H\alpha$ en escalas de tiempo de un par de días a un mes. La variabilidad de estas estrellas se presenta principalmente en forma de variaciones V/R.
- Hay una clara correlación entre la luminosidad y la aparición de los efectos de la pérdida de masa con una magnitud absoluta límite situada en torno a las -6 magnitudes, que divide la muestra en dos grandes grupos. Por un lado, estrellas de clase de luminosidad Ia y Iab con perfiles $H\alpha$ asimétricos o en emisión, todos ellos variables. Por otro, estrellas de clase de luminosidad Ib con perfiles $H\alpha$ en absorción, simétricos y que no presentan variabilidad.
- En el estudio del espectro ultravioleta volvemos a encontrar esos dos mismos grupos. Las estrellas menos luminosas, donde los efectos del viento se observan sólomente en las líneas de resonancia del Mg II, en forma de una componente discreta que evoluciona con el tiempo, pudiendo llegar a desaparecer hasta dejar un espectro limpio de efectos del viento estelar. Y las estrellas más luminosas, cuyos espectros indican la pérdida de masa, principalmente en forma de un desdoblamiento de las líneas de Mg II, C II, Si II, Al II y Fe II en múltiples componentes discretas y estrechas (DACs o NACs).
- Otro fenómeno observado en algunas de las estrellas más brillantes de nuestra muestra es la ausencia de componentes en reposo, es decir a $0 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$, en las líneas no resonantes de Fe II simultáneamente con la presencia de componentes de alta velocidad. Este fenómeno ya fue observado en P Cygni. La conclusión inmediata es que esas líneas se forman exclusivamente en la región del viento. A partir de este resultado, y del análisis del resto de las líneas ultravioletas, podemos concluir que el grado de ionización del viento de dichas supergigantes A es II, siendo inferior al grado de ionización fotosférico.

El modelo de viento más plausible en este tipo de supergigantes es un modelo de viento propulsado por la fuerza de la radiación. Para comprobar la aplicabilidad de este modelo a las supergigantes de tipo A hemos analizado las predicciones del modelo de viento radiativo más básico (modelo CAK) y sus modificaciones posteriores. Los resultados han sido los siguientes:

- La predicción fundamental de la teoría de vientos radiativos es la relación existente entre la velocidad de escape y la velocidad terminal, de forma que la velocidad terminal aumenta cuando lo hace la velocidad de escape. Hemos medido la velocidad terminal de nuestra muestra de estrellas a partir del borde azul de las líneas de resonancia del Mg II ultravioleta, encontrando que las supergigantes A continúan de forma natural la tendencia de las estrellas OB. Para todas ellas, la teoría CAK con correcciones de disco finito y rotación proporciona un ajuste cualitativo aceptable. Sin embargo, observamos una dispersión de valores dentro del grupo de las supergigantes A de manera que la velocidad terminal disminuye a medida que aumenta la velocidad de escape.
- La dispersión de valores encontrada presenta una correlación con algunos parámetros estelares como la temperatura efectiva, el radio y la luminosidad. Este comportamiento es semejante al encontrado en estrellas O, pero no puede ser explicado en los mismos términos. Sin embargo, encontramos una correlación entre dicha dispersión y la velocidad de rotación que no ha sido hallada en otros tipos de estrellas con vientos radiativos.

Por último se han intentado sintetizar los perfiles de $H\alpha$ observados a partir de un modelo de viento radiativo unidimensional y esféricamente simétrico. La ecuación de transporte se ha resuelto en el sistema de referencia que se mueve con el fluido (*comoving frame*) y se ha utilizado la aproximación de un átomo de dos niveles (ETLA). Los primeros resultados obtenidos con el código que se explica en el capítulo sexto de esta memoria demuestran que estos modelos no son efectivos a la hora de explicar todas las características espectrales observadas en las supergigantes de tipo A.

Con todos los puntos anteriores y analizando las teorías actuales existentes para un tipo de fenomenología similar (Wolf-Rayet, estrellas O, estrellas Be, supergigantes B, etc...) podemos concluir que una buena aproximación de primer orden al viento de las supergigantes de tipo A es una envoltura esféricamente simétrica propulsada por presión de radiación. Ahora bien, un modelo más realista debe incluir desviaciones de esa simetría esférica, inhomogeneidades en el viento en forma de gradientes de densidad y flujos de masa bien en capas esféricas (*shells*) o en forma de burbujas de material (*blobs*) donde se formarían las componentes discretas y variables observadas en las líneas espectrales ultravioletas. El origen de esas inestabilidades podría estar en pulsaciones no radiales de la fotosfera de estas estrellas. Por otro lado, las correlaciones encontradas entre las

características espectrales y la rotación sugieren una modulación rotacional de estas componentes. Podemos, por lo tanto, incluir el análisis del viento de las supergigantes A dentro del esquema actual de vientos radiativos. La separación de la muestra en dos grupos por las diferentes características espectrales probablemente resida en la extensión de la envoltura y la densidad de la misma, y puede sugerir, además, la existencia de efectos evolutivos del viento con la luminosidad.

La gran cantidad de datos observacionales obtenidos nos permitirán extender este trabajo en el futuro. Desde el estudio de abundancias y grados de ionización hasta la síntesis de otros perfiles con el código ETLA utilizado para sintetizar la línea $H\alpha$, los posibles trabajos que se pueden realizar en el futuro son muy numerosos. Por otro lado, un seguimiento rotacional y Doppler de estas estrellas podría aportar mucha información acerca de la envoltura, no sólo de las supergigantes A, sino de las estrellas con vientos radiativos en general. El desarrollo de modelos hidrodinámicos en tres dimensiones que contemplen desviaciones de la simetría esférica, junto con seguimientos observacionales en otros rangos espectrales, como el infrarrojo cercano, sería otra de las propuestas para el futuro. El estudio simultáneo de la variabilidad en diferentes rangos espectrales podría, a su vez, proporcionar las claves para discernir entre los diferentes modelos.

Referencias

- Abbott D.C., 1978, ApJ, 225, 893
- Abbott D.C., 1982, ApJ, 259, 282
- Abbott D.C., Bieging J.H., Churchwell E., Cassinelli J.P., 1980, ApJ, 238, 196
- Abbott D.C., Friend D.B., 1989, ApJ, 345, 505
- Abbott D.C., Lucy L.B., 1985, ApJ, 288, 679
- Abt H.A., 1957, ApJ, 126, 138
- Aller L.H., 1963. In: Astrophysics, the atmospheres of the Sun and stars. The Ronald Press Co. New York 2nd edn, p. 176
- Auer L.H., 1973, ApJ, 180, 469
- Auer L.H., Mihalas D., 1969, ApJ, 158, 641
- Aumann H.H., 1985, PASP, 97, 885
- Aydin C., 1972, A&A, 19, 369
- Barbier R., Swings J.P., Delcroix A., Hornack P., Rogerson J.B., 1978, A&AS, 69, 32
- Barlow M.J., Cohen M., 1977, ApJ, 737, 213
- Baudrand J., Böhm T., 1992, A&A, 259, 711
- Böhm-Vitense E., 1982, ApJ, 191, 255
- Beals C.S., 1929, MNRAS, 90, 202
- Benneau D., Koechin L., Oneto G.L., Vakili F., 1981, A&A, 28, 103
- Bjorkman J.E., Cassinelli J.P., 1993, ApJ, 429, 409
- Blaauw A., 1963, Basic Astronomical Data. Univ. Chicago Press p.383

- Blackwell D.E., Petford A.D., Shallis M.J., 1980, *A&A*, 249, 82
- Blackwell D.E., Shallis M.J., 1977, *MNRAS*, 177, 180
- Bouw G.D., 1981, *PASP*, 93, 45
- Boyarchuk A.A., 1959, *Soviet Astron.*, 748, 3
- Burgess A., Seaton M.J., 1960, *MNRAS*, 471, 121
- Burki G., 1978, *A&A*, 65, 357
- Burki G., Maeder A., Rufener F., 1978, *A&A*, 65, 363
- Burnashev V.I., 1980, *Izv. Krym. Astrofiz. Obs.*, 3, 62
- Cananzi K., Augarde R., Lequeux J., 1993, *A&AS*, 101, 599
- Carlberg R.G., 1980, *ApJ*, 1131, 241
- Cassatella A., Beeckmans F., Benvenuti P., et al., 1979, *A&A*, 223, 79
- Castor J., 1970, *MNRAS*, 111, 149
- Castor J., Abbot D., Klein R., 1975, *ApJ*, 195, 157
- Castor J., Owocki S.P., Rybicki G.B., 1988, *Pulsation and Mass Loss in Stars*. Stalio R., Willson L.A. Dordrecht, Kluwer
- Catala C., Kunasz P.B., 1987, *A&A*, 158, 174
- Chiosi C., Nasi E., Sreenivasan S.R., 1978, *A&A*, 103, 63
- Chiosi C., Summa C., 1970, *ApJSS*, 478, 8
- Cidale L., 1994. In: *Proceedings of The 162nd Symposium of the IAU*. Balona, L., Henrichs, H., Le Contel, J.M. (eds), p. 496
- Code A.D., Davis J., Bless R.C., Hanbury Brown R., 1976, *ApJ*, 203, 417
- Coté J., 1987, *A&A*, 77, 181
- Crandall D.H., Dunn G.H., Gallagher A., et al., 1984, *ApJ*, 789, 191
- Davenhall A.C., Pettini M., 1990, *Absorption profiles in the interstellar gas. A user's guide*.
- Denissenkov P.A., 1994, *A&A*, 113, 287
- Drake S.A., Linsky J.L., 1989, *AJ*, 98, 1831
- Faraggiana R., Gerbaldi M., Veer van't C., Floquet M., 1988, *A&A*, 201, 259

- Fernie J.D., 1983, *ApJS*, 52, 7
- Fitzgerald M.P., 1970, *A&A*, 4, 234
- Fitzpatrick E.L., Garmany C.D., 1990, *ApJ*, 363, 119
- Flower P.J., 1977, *A&A*, 54, 31
- Friend D.B., Abbott D.C., 1986, *ApJ*, 311, 701
- Friend D.B., Castor J.I., 1983, *ApJ*, 272, 259
- Fuhr J.R., Martin G.A., Wiese W.L., Younger S.M., 1981, *J. Phys. Chem. Ref. Data*, 10, 305
- Garmany C.D., Olson G.L., Conti P.S., 1981, *ApJ*, 250, 660
- Garmany C.D., Stencel R.E., 1992, *A&AS*, 94, 211
- Genderen van A.M., 1989, *A&A*, 208, 135
- Gezari D.Y., Schmitz M., Pitts P.S., Mead J.M., 1993, *Catalog of Infrared Observations. Third Edition. NASA RP-1294*
- Gies D.R., Lambert D.L., 1992, *ApJ*, 387, 673
- Gilheany S., 1991, *Vistas in Astronomy*, 34, 249
- Gingerich O., 1964, *1st Harvard-Smithsonian Conf. on Stellar Atmospheres. Harvard College Observatory*
- Glushneva I.N., Kharitonov A.V., Knyazeva L.N., Shenavrin V.I., 1992, *A&AS*, 92, 92
- Gray D.F., 1975, *ApJ*, 202, 148
- Gray D.F., 1992, *The Observation and Analysis of Stellar Photospheres. Cambridge Univ. Press*
- Groenewegen M.A.T., Lamers H.J.G.L.M., 1991, *A&A*, 243, 429
- Groth H.G., 1961, *Z. Astrophys.*, 51, 321
- Halliwell D.R., Bates B., Catney M., 1988, *A&A*, 189, 204
- Henrichs H.F., 1988, *O stars and Wolf-Rayet stars. NASA SP-497, Washington. Conti P.S., Underhill A.B.*
- Hensberge H., Lamers H.J.G.L., de Loore C., Bruhweiler F.C., 1982, *A&A*, 106, 137

- Hill G.M., Walker G.A.H., Yang S., 1986, *PASP*, 98, 1186
- Horne K., 1986, *PASP*, 98, 609
- Howarth I.D., Prinja R.K., 1989, *ApJS*, 69, 527
- Humphreys R.M., 1972, *A&A*, 20, 29
- Humphreys R.M., 1978, *ApJS*, 38, 309
- Humphreys R.M., Davidson K., 1979, *ApJ*, 232, 409
- Humphreys R.M., Kudritzki R.P., Groth H., 1991, *A&A*, 245, 593
- Inoue M., 1979, *PASJ*, 31, 11
- Jaschek C., Jaschek M., Andrillat Y., Egret D., 1991, *A&A*, 252, 229
- Johnson H.L., 1966, *ARA&A*, 4, 193
- Kaltcheva N.T., Georgiev L.N., 1994, *MNRAS*, 269, 289
- Kaufer A., Stahl O., Wolf B., et al., 1996, *A&A*, 305, 887
- Klein R.I., Castor J.I., 1978, *ApJ*, 220, 902
- Kondo Y., Morgan T.H., Modisette J.L., 1975, *ApJ*, 198, L37
- Kondo Y., Morgan T.H., Modisette J.L., 1976a, *ApJ*, 209, 489
- Kondo Y., Morgan T.H., Modisette J.L., 1976b, *ApJ*, 209, 489
- Krautter J., 1980, *A&AS*, 39, 167
- Krolik J.H., Raymond J.C., 1985, *ApJ*, 298, 660
- Kunasz P.B., Morrison N.D., 1982, *ApJ*, 263, 226
- Kunasz P.B., Morrison N.D., Spessart B., 1983, *ApJ*, 266, 739
- Kunasz P.B., Praderie F., 1981, *ApJ*, 247, 949
- Kurucz R.L., 1970, *ATLAS SAO Special Report*, 309
- Kurucz R.L., 1979, *ApJS*, 40, 1
- Kurucz R.L., Peytremann E., 1975. *Smithsonian Astrophys., Obs. Spec.*, p. 362
- Lambert D.L., Hinkle K.H., Luck R.E., 1989, *ApJ*, 333, 917
- Lamers H.J.G.L.M., 1975, *Phil. Trans. R. Soc. London, Ser. A*, 279, 445
- Lamers H.J.G.L.M., Achmad L., 1994, *A&A*, 291, 856

- Lamers H.J.G.L.M., Gathier R., Snow T.P., 1982, ApJ, 258, 186
- Lamers H.J.G.L.M., Korevaar P., Cassatella A., 1985, A&A, 149, 29
- Lamers H.J.G.L.M., Stalio R., Kondo Y., 1978, ApJ, 223, 207
- Langer N., Maeder A., 1994, A&A, 295, 685
- Lennon D.J., 1994, Space Sci. Rev., 66, 127
- Lester J.B., Gray R.O., Kurucz R.L., 1986, ApJS, 61, 509
- Lobel A., Achmad L., de Jager C., Nieuwenhuijzen H., 1992, A&A, 256, 159
- Lucy L. B., 1976, ApJ, 206, 499
- Lucy L. B., Solomon P., 1970, ApJ, 159, 879
- Lucy L. B., White R.L., 1980, ApJ, 241, 300
- Maeder A., 1980, A&A, 90, 311
- Maeder A., 1987, A&A, 178, 159
- Maeder A., Meynet G., 1987, A&A, 182, 243
- de Jager C., Mulder P.S., Kondo Y., 1984, A&A, 141, 304
- Merril P.W., 1925, PASP, 37, 272
- Middelburg F., 1981, IHAP Users Manual
- Mihalas D.M., 1965, ApJS, 9, 321
- Mihalas D.M., 1967, ApJ, 149, 169
- Mihalas D.M., 1978, Stellar Atmospheres. Freeman
- Mihalas D.M., Kunasz P.B., 1978, ApJ, 219, 635
- Mihalas D.M., Kunasz P.B., Hummer D.G., 1975, ApJ, 202, 465
- Mihalas D.M., Kunasz P.B., Hummer D.G., 1976, ApJ, 210, 419
- Miroshnichenko A., 1995. private communication
- Moon T.T., Dworetzky M.M., 1985, MNRAS, 217, 305
- Morgan W.W., Roman N.G., 1950, ApJ, 112, 362
- Morton D.C., 1967, ApJ, 147, 1017
- Mullan D.J., 1984, ApJ, 283, 303

- Nandy K., Schmidt E.C., 1975, ApJ, 198, 119
- Nerney S., 1980, ApJ, 242, 723
- Nerney S., Suess S.T., 1987, ApJ, 321, 355
- Nieuwenhuijzen H., de Jager C., Cuntz M., 1994, A&A, 285, 595
- Oudmaijer R.D., van der Veen W.E.C.J., Waters L.B.F.M., et al., 1992, A&ASS, 96, 625
- Owocki S.P., Cranmer S.R., Fullerton A.W., 1995, ApJ, 453, L37
- Owocki S.P., Rybicki G.B., 1984, ApJ, 284, 337
- Owocki S.P., Rybicki G.B., 1985, ApJ, 299, 265
- Owocki S.P., Rybicki G.B., 1986, ApJ, 309, 127
- Paddock G.F., 1935, Lick. Obs. Bull., 17, 99
- Pauldrach A.W.A., 1987, A&A, 183, 295
- Pauldrach A.W.A., Herrero A., 1988, A&A, 199, 262
- Pauldrach A.W.A., Kudritzki R.P., Puls J., Butler K., 1990, A&A, 228, 125
- Pauldrach A.W.A., Puls J., Kudritzki R.P., 1986, A&A, 164, 86
- Praderie F., Talavera A., Lamers H.J.G.L.M., 1980, A&A, 86, 271
- Prinja R.K., 1989, MNRAS, 241, 721
- Prinja R.K., Barlow M.J., Howarth I.D., 1990, ApJ, 361, 607
- Prinja R.K., Howarth I.D., 1986, ApJS, 61, 357
- Prinja R.K., Howarth I.D., 1988, MNRAS, 233, 123
- Przybylski A., 1969, MNRAS, 146, 71
- Puls J., Owocki S.P., Fullerton A.W., 1993, A&A, 279, 457
- Rosendhal J.D., 1972, ApJ, 178, 707
- Rosendhal J.D., 1973a, ApJ, 186, 909
- Rosendhal J.D., 1973b, ApJ, 182, 523
- Rosendhal J.D., Wegner G., 1970, ApJ, 162, 547
- Samedov Z.A., 1993, Astron. Rep., 37, 1

- Schaller G., Schaerer D., Meynet G., Maeder A., 1992, *A&AS*, 96, 269
- Schmidt-Kaler Th., 1982, *Landort-Bornstein*, Volume 2, subvol. b, p. 455. Springer Verlag
- Simkin S.M., 1974, *A&A*, 31, 129
- Slowik D.J., Peterson D.M., 1993, *AJ*, 105, 1967
- Snow T.P., 1977, *ApJ*, 217, 760
- Snow T.P., Morton D.C., 1976, *ApJS*, 32, 429
- Sobolev V., 1957, *Soviet Astron.*, 1, 678
- Sobolev V., 1960, *Moving Envelopes of Stars*. Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press [Edición Rusa, 1947]
- Stahl O., Aab O., Smolinski J., Wolf B., 1991, *A&A*, 252, 693
- Stothers R.B., 1991, *ApJ*, 383, 820
- Strömgren B., 1948, *ApJ*, 108, 242
- Takeda Y., 1994, *PASJ*, 46, 181
- Takeda Y., Takada-Hidai M., 1994, *PASJ*, 46, 395
- Takeda Y., Takada-Hidai M., 1995, *PASJ*, 47, 169
- Talavera A., Gómez de Castro A.I., 1987, *A&A*, 181, 300
- Talavera A., Gómez de Castro A.I., 1988. In: *Proceedings of The 10th European Regional Astronomy Meeting of the IAU*, Volume 5. P. Harmanec (ed), p. 207
- Talavera A., Gómez de Castro A.I., 1989. In: *Proceedings of IAU Colloquium No. 120*, Volume 350. Springer-Verlag, p. 146
- Theodossiou E., Danezis E., 1991, *Ap&SS*, 183, 91
- Tonry J., Davis M., 1979, *AJ*, 84, 1511
- Uesugi A., Fukuda I., 1982, *Revised Catalogue of Stellar Rotational Velocities*. Department of Astronomy, Kyoto Univ.
- Underhill A.B., 1975, *ApJ*, 199, 691
- Underhill A.B., 1980a, *ApJ*, 235, L149
- Underhill A.B., 1980b, *ApJ*, 240, L153

Underhill A.B., Doazan V., 1982, B stars with and without emission lines. NASA SP-456

Underhill A.B., Fahey R.P., 1984, *ApJ*, 280, 712

Venn K., 1993, *ApJ*, 414, 316

Venn K., 1995a, *ApJ*, 449, 839

Venn K., 1995b, *ApJS*, 99, 659

Vidal C.R., Cooper J., Smith E.W., 1973, *ApJS*, 25, 37

Wolf B., 1971, *A&A*, 10, 383

Wolff S.C., 1983, The A-stars: problems and perspectives. NASA SP-463

Apéndice A

Formulación matemática de la teoría de los vientos estelares radiativos

En este apéndice desarrollaremos las ecuaciones hidrodinámicas básicas de un fluido ideal (sin viscosidad) que consideraremos completamente ionizado. Posteriormente estas ecuaciones serán aplicadas al caso particular de un fluido bajo la influencia combinada de la fuerza gravitatoria y la presión de radiación.

Consideremos un gas formado por una mezcla de partículas de diferentes especies (protones, electrones, iones pesados, etc...). Cada partícula tiene una función de distribución $f(\vec{r}, \vec{p}, t)$, definida de forma que

$$f(\vec{r}, \vec{p}, t) dx dy dz dp_x dp_y dp_z = f(\vec{r}, \vec{p}, t) dV_r dV_p \quad (\text{A.1})$$

es la probabilidad de que, en un tiempo t , una partícula tenga un momento \vec{p} , en el elemento de volumen dV_p de \vec{p} , y posición \vec{r} , en el elemento de volumen dV_r de \vec{r} . Similarmente la función de distribución $f(\vec{r}, \vec{p}, t)$ se define de forma que para una densidad media de partículas, N , toma la forma:

$$N f(\vec{r}, \vec{v}, t) dx dy dz dv_x dv_y dv_z = N f(\vec{r}, \vec{v}, t) dV_r dV_v \quad (\text{A.2})$$

da el número probable de partículas en el espacio de seis dimensiones definido por $dV_r dV_v$ en torno a \vec{r} , y con velocidad, \vec{v} . La ecuación de Boltzmann para $f(\vec{r}, \vec{v}, t)$ puede escribirse como:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla}_r f + \frac{\vec{F}}{m} \cdot \vec{\nabla}_v f = \left(\frac{df}{dt} \right)_{\text{col}} \quad (\text{A.3})$$

donde \vec{v} es la velocidad, \vec{F} es la fuerza actuando sobre cada partícula, m es la masa de la partícula, $\vec{\nabla}_r$ y $\vec{\nabla}_v$ son, respectivamente, los gradientes de posición y velocidad y donde $(df/dt)_{col}$ es el cambio en f debido a las colisiones.

Tomando momentos, cada vez de orden superior, en esta ecuación obtenemos las ecuaciones hidrodinámicas básicas del fluido:

- Ecuación de continuidad para la masa:

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (N\vec{v}) = \left(\frac{dN}{dt} \right)_{col} \quad (\text{A.4})$$

Si consideramos equilibrio estadístico el término colisional es nulo y para un flujo unidimensional y con simetría esférica podemos escribir:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + r^{-2} \left[\frac{\partial (r^2 \rho v)}{\partial r} \right] = 0 \quad (\text{A.5})$$

donde ρ es la densidad del fluido. Esta ecuación en el caso de un flujo estacionario implica:

$$4\pi r^2 \rho v = \text{cte.} = \dot{M} \quad (\text{A.6})$$

donde \dot{M} es la pérdida de masa a través de una superficie esférica de radio r y v denota la velocidad en la dirección radial.

- Ecuación de Euler:

$$\frac{\partial (\rho \vec{v})}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v} \vec{v}) = -\vec{\nabla} p + \vec{f} \quad (\text{A.7})$$

donde p representa la presión del gas y \vec{f} la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema.

Para un flujo unidimensional, estacionario y simétricamente esférico sometido a un campo gravitacional externo, la ecuación de Euler adopta la siguiente forma:

$$\rho v \left[\frac{\partial v}{\partial r} \right] = -\frac{\partial p}{\partial r} - \left[\frac{GM\rho}{r^2} \right] \quad (\text{A.8})$$

- Ecuación de la energía:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho \epsilon \right) + \vec{\nabla} \cdot \left[\left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho \epsilon + p \right) \vec{v} \right] = \vec{f} \cdot \vec{v} - \vec{\nabla} \cdot (\vec{F}_{rad} + q) \quad (\text{A.9})$$

donde se da cuenta del cambio (por unidad de masa) de la energía interna (ϵ) del sistema, el trabajo hecho por la presión del gas (p) más la fuerza de la radiación (\vec{F}_{rad}) y la variación de calor por unidad de masa (q).

Para un flujo unidimensional, esférico y estacionario esta ecuación tiene la forma:

$$\frac{\partial}{\partial r} \left[r^2 \rho v \left(\frac{1}{2} v^2 + h \right) - r^2 \kappa \left(\frac{\partial T}{\partial r} \right) \right] + (r^2 \rho v) \left(\frac{GM}{r^2} \right) = 0 \quad (\text{A.10})$$

donde $h \equiv \epsilon + (p/\rho)$ es la entalpía por unidad de masa y donde κ es la conductividad térmica del material, de forma que $q = -\kappa(\nabla T)$. Recordando que $(r^2 \rho v) = \text{cte.}$, podemos integrar esa ecuación para obtener la energía total integrada:

$$(4\pi r^2 \rho v) \left[\frac{1}{2} v^2 + h - \left(\frac{GM}{r} \right) \right] - (4\pi r^2) \kappa \left(\frac{\partial T}{\partial r} \right) = C \quad (\text{A.11})$$

Esta ecuación refleja el hecho de que en un fluido estacionario, el flujo de energía (energía cinética, entalpía del gas, energía potencial y conducción del calor) a través de una superficie esférica es constante. Y la podemos abreviar como:

$$\text{div } \vec{F} = Q \quad (\text{A.12})$$

en donde \vec{F} representa el flujo total de energía de la materia del viento, y Q la diferencia entre la energía depositada y absorbida, por unidad de volumen.

A partir de estas ecuaciones vamos a desarrollar la teoría de vientos estelares propulsados por presión de radiación. Para ello, debemos introducir una ecuación más que cierre el sistema constituido por las tres ecuaciones hidrodinámicas. Dicha ecuación es la ecuación de estado que relaciona la presión y la temperatura del gas. Para llegar a obtenerla recordaremos antes, algunas nociones básicas acerca de la teoría de ondas acústicas.

- Ondas acústicas

Cuando un fluido sufre una pequeña perturbación, se genera un movimiento oscilatorio de poca amplitud que se propaga en el medio. Esas oscilaciones son las ondas acústicas y su velocidad característica es la velocidad del sonido. Supongamos que el medio es plano y homogéneo y que inicialmente estaba en reposo con una densidad ρ_0 y una presión p_0 . Escribamos la perturbación sufrida por la densidad y la presión como, $\rho = \rho_0 + \rho_1$ y $p = p_0 + p_1$, respectivamente, donde suponemos que $\rho_1 \ll \rho_0$ y $p_1 \ll p_0$;

además a v , la velocidad de la perturbación, la vamos a considerar una cantidad muy pequeña. Entonces substituyendo estas expresiones en la ecuación de continuidad (A.4) y en la del momento (A.7) (con las fuerzas externas $f \equiv 0$) y reteniendo sólo los términos de primer orden encontramos:

$$\left(\frac{\partial \rho_1}{\partial t}\right) + \rho_0 \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right) = 0 \quad (\text{A.13})$$

y

$$\rho_0 \left(\frac{\partial v}{\partial t}\right) + \left(\frac{\partial p_1}{\partial x}\right) = 0 \quad (\text{A.14})$$

Para un fluido ideal (es decir, sin viscosidad o conductividad), no existen intercambios de energía térmica entre unos elementos del fluido y otros, y el material se expande adiabáticamente. Por lo tanto, podemos escribir:

$$\left(\frac{\partial p_1}{\partial x}\right) = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s \left(\frac{\partial \rho_1}{\partial x}\right) \equiv a^2 \left(\frac{\partial \rho_1}{\partial x}\right) \quad (\text{A.15})$$

donde $(\partial p/\partial \rho)_s$ es la derivada isoentrópica de la presión respecto a la densidad. Ahora, diferenciando la ecuación A.13 con respecto a t y A.14 con respecto a x , y eliminando la derivada cruzada $(\partial^2 v/\partial t \partial x)$, obtenemos:

$$\left(\frac{\partial^2 \rho_1}{\partial t^2}\right) - a^2 \left(\frac{\partial^2 \rho_1}{\partial x^2}\right) = 0 \quad (\text{A.16})$$

Esta es la llamada ecuación de onda, en la cual la velocidad de la onda es a . Podemos entonces definir la velocidad adiabática del sonido como:

$$a_s = \left[\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s \right]^{\frac{1}{2}} \quad (\text{A.17})$$

para un gas perfecto sufriendo cambios adiabáticos, $(p/p_0) = (\rho/\rho_0)^\gamma$ donde γ es el calor específico a presión y volumen constante o constante adiabática. Entonces:

$$a_s = \left(\frac{\gamma p}{\rho}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{\gamma k T}{\mu m_H}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (\text{A.18})$$

donde μ es el número de átomos por partícula libre, k la constante de Boltzmann y m_H la masa del átomo de hidrógeno. En ciertas situaciones puede darse un pequeñísimo cambio de energía entre la onda y el medio mediante radiación o conducción. En ese caso las fluctuaciones de temperatura en la

onda acústica se destruyen y el proceso de propagación de dicha onda es isotérmico. Por lo tanto:

$$p = a^2 \rho \quad (\text{A.19})$$

que es la ecuación de estado que andábamos buscando y donde a es la velocidad isotérmica del sonido dada por:

$$a^2 = \frac{kT}{\mu m_H} \quad (\text{A.20})$$

Una vez establecida la ecuación de estado hemos completado el sistema de ecuaciones hidrodinámicas que necesitamos para desarrollar la teoría de vientos radiativos. El siguiente paso será entonces introducir la presión de radiación, responsable de la aceleración del material que constituye el viento.

La aceleración radiativa experimentada por el gas podemos escribirla como:

$$g_R = (4\pi/c\rho) \int_0^\infty \chi_\nu^0 H_\nu^0 d\nu \quad (\text{A.21})$$

donde χ_ν^0 expresa el coeficiente de absorción por unidad de volumen para todas las fuentes (continuo, *scattering* de electrones y líneas) y H_ν^0 es el flujo incidente.

Para poder aplicar las ecuaciones básicas deducidas anteriormente hemos de realizar varias hipótesis. Hemos de suponer un flujo estacionario, homogéneo y laminar. En realidad los vientos en estrellas calientes son variables, según demuestran las observaciones, pero una teoría estacionaria sirve como punto de partida para desarrollos más sofisticados.

Además, hemos de hacer las siguientes aproximaciones: 1) No existe aporte de energía mecánica. 2) La conductividad calorífica es prácticamente nula a las temperaturas del viento estelar. 3) El tiempo invertido en la pérdida o ganancia del calor es pequeño comparado con la escala de tiempos del flujo del viento, por lo que es aceptable la hipótesis de equilibrio radiativo.

Con estas hipótesis la aceleración radiativa entra a formar parte de la ecuación de conservación del momento (A.8) que adopta la forma:

$$v \frac{dv}{dr} = -\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr} - \frac{GM}{r^2} + g_R \quad (\text{A.22})$$

en donde $p(r)$, $\rho(r)$ y $v(r)$ son la presión, la densidad del gas y la velocidad del flujo de materia.

Una atmósfera en equilibrio hidrostático implica que la fuerza de radiación y la gravitacional sean iguales. Por lo tanto, para conseguir una atmósfera en

expansión necesitamos que la aceleración radiativa (actuando hacia fuera) sea mayor que la aceleración de la gravedad (actuando hacia dentro). La comparación entre ambas fuerzas la podemos hacer definiendo el cociente:

$$\Gamma \equiv (g_R/g), \text{ donde } g = \frac{GM}{r^2} \quad (\text{A.23})$$

que introducido en la ecuación (A.22) nos da:

$$v \left(\frac{dv}{dr} \right) + \frac{1}{\rho} \left(\frac{dp}{dr} \right) + \frac{GM(1-\Gamma)}{r^2} = 0 \quad (\text{A.24})$$

Teniendo en cuenta la ecuación de continuidad (A.5) y derivando la ecuación de estado (A.19) obtenemos:

$$\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr} = \frac{da^2}{dr} - \frac{2a^2}{r} - \frac{a^2}{v} \frac{dv}{dr} \quad (\text{A.25})$$

que sustituyendo en (A.24) nos da la ecuación de movimiento del flujo de materia en la forma:

$$\frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{a^2}{v^2} \right) \right] \frac{dv^2}{dr} = \frac{2a^2}{r} - \frac{da^2}{dr} - \frac{GM}{r^2} (1 - \Gamma) \quad (\text{A.26})$$

Por simplicidad, suponemos que la envoltura es isotérmica de forma que el término en da^2/dr puede ser omitido. De esta forma, para obtener una transición suave (flujo transónico) desde la región subsónica (fotosfera) a la región supersónica (viento), el término de la derecha de la igualdad anterior debe: 1) desaparecer a un radio crítico $r = r_c$, donde $v = a$; 2) ser negativo para $r < r_c$; y 3) ser positivo para $r > r_c$. La condición $r < r_c$ implica $\Gamma < 1$ en esa región, es decir, en la región del flujo subsónico la fuerza de la radiación debe ser menor que la gravitatoria. Si Γ es mayor que la unidad en cualquier parte (lo que supone que toda la estrella es inestable), es imposible un flujo transónico, tendríamos o bien un flujo subsónico inicial que se está decelerando o un flujo supersónico que se está acelerando. Para $r > r_c$ en flujos transónicos, Γ puede llegar a ser arbitrariamente grande, de hecho cuanto mayor sea, mayor será la transferencia de momento al gas y mayor será (dv/dr) .

Para atmósferas a altas temperaturas el *scattering* de electrones es la principal fuente de opacidad y se puede definir una magnitud denominada luminosidad de Eddington, Γ_e , como:

$$\Gamma_e = (s_e L / 4\pi c GM) \quad (\text{A.27})$$

donde $s_e = (n_e \sigma_e / \rho)$ es el coeficiente de *scattering* de electrones por unidad de masa. El continuo por sí solo no puede producir una fuerza que exceda a la gravedad, necesitamos incluir las líneas espectrales en esta formulación para conseguir la fuerza requerida. A gran profundidad en la atmósfera se puede aplicar la aproximación de difusión ($H_\nu \propto \chi_\nu^{-1}$) y, por lo tanto, el producto $\chi_\nu H_\nu$, que aparece en la ecuación (A.21) es independiente del valor de χ_ν . Esto implica que en el límite de difusión las líneas no son más efectivas que el continuo en la transferencia de momento al gas. A esa profundidad, Γ permanece esencialmente igual a Γ_e . Sin embargo, en las capas superficiales de la atmósfera H_ν puede alcanzar un valor muy superior al de la aproximación de difusión, debido a que la radiación emerge de las capas inferiores y no incide radiación alguna de las superiores.

Por lo tanto, la fuerza de radiación del continuo más las líneas espectrales cumple todas las condiciones requeridas por un flujo transónico. Esto es, Γ es menor que la unidad dentro de la estrella donde la aproximación de difusión es válida, se aproxima a la unidad a medida que cesa la saturación en las líneas, se hace mayor que uno cuando las líneas son ópticamente delgadas, y alcanza valores muy altos cuando las líneas se desplazan de sus posiciones de reposo e interceptan el continuo adyacente.

En la teoría de vientos radiativos realizada por Castor, Abbott y Klein (1975) se tienen en cuenta un gran número de líneas en la fuerza de la radiación. Suponen un flujo estacionario y de simetría esférica donde el gas es un fluido simple (la conductividad y la viscosidad del mismo se consideran despreciables) que absorbe momento del campo de radiación en las líneas espectrales.

Veamos cómo se calcula la fuerza ejercida por la radiación sobre el gas. Supongamos que las líneas absorbentes están confinadas en una capa discreta situada sobre la fotosfera. El flujo del continuo que incide desde abajo sería πF_c , y aproximadamente el momento absorbido (por unidad de masa) por una línea de opacidad χ_l y anchura Δv_D vendría dado como:

$$g_{R,l}(0) = (\pi F_c \chi_l \Delta v_D / c \rho) \quad (\text{A.28})$$

Consideremos que a efectos de intercambio de momento y puesto que las reemisiones son isotrópicas podemos prescindir de éstas. En ese caso el flujo incidente decae como $e^{-\tau_l}$, donde τ_l es la profundidad óptica de la línea calculada de forma que se permita el desplazamiento Doppler. Entonces el momento medio ganado por la capa es:

$$g_{R,l} = (\pi F_c \chi_l \Delta v_D / c \rho) (1 - e^{-\tau_l}) / \tau_l \quad (\text{A.29})$$

En su trabajo, CAK sustituyen el término $(1 - e^{-\tau_l}) / \tau_l$ por $\min(1, \tau_l^{-1})$, lo cual es una buena aproximación.

Para una frecuencia dada, τ_l vendrá limitada por: (a) la cantidad de materia en la capa si el medio es estático, en cuyo caso:

$$\tau_l = \int_R^\infty \chi_l dr \quad (\text{A.30})$$

donde R es el radio fotosférico, o bien (b) por el gradiente de velocidad en un medio en movimiento, en cuyo caso:

$$\tau_l \approx \chi_l v_{th} (dv/dr)^{-1} \quad (\text{A.31})$$

donde v_{th} es la velocidad térmica de los átomos absorbentes, que para un gas de hidrógeno completamente ionizado ($n=n_p=n_e$) es, $v_{th} = 3kT/m$ con $m = m_H$. La ecuación A.31 se deriva a partir de consideraciones similares a las empleadas en aproximación de Sobolev (Mihalas 1978).

Es más conveniente utilizar una escala de profundidad que sea independiente de la fuerza de la línea, así que se introduce la variable $\beta_l \equiv (\chi_l/\sigma)$, y se calcula una escala de profundidad óptica electrónica equivalente, $t \equiv \tau_l/\beta_l$, la cual para una atmósfera en expansión se define como:

$$t = \sigma v_{th} (dv/dr)^{-1} \quad (\text{A.32})$$

La fuerza de línea total se obtiene sumando la ecuación (A.29) sobre todas las líneas, y puede escribirse como:

$$g_{R,l} = (\pi F \sigma / c \rho) M(t) = (s_e L / 4 \pi c r^2) M(t) \quad (\text{A.33})$$

donde

$$M(t) \equiv F^{-1} \sum_l F_c(\nu_l) \Delta v_{D,l} \min(\beta_l, t^{-1}) \quad (\text{A.34})$$

es el “multiplicador” fuerza de radiación. El cálculo de la fuerza de radiación se reduce, entonces, a la evaluación de $M(t)$, que es sólo función del parámetro t .

CAK evaluaron la función $M(t)$ basándose en el cálculo de la fuerza de líneas del ión C III del que se conocía un amplio conjunto de valores de la fuerza de oscilador y suponiendo que el resto de las líneas se comportan de modo similar. Además, se suponía que la abundancia de C III relativa al hidrógeno es 10^{-3} (que es aproximadamente la abundancia total del C, N y O juntos). El cálculo de ocupación de niveles se realizó suponiendo equilibrio termodinámico local (ETL).

Los valores numéricos encontrados por CAK para $M(t)$ podían ajustarse con la fórmula:

$$M(t) = k t^{-\alpha}, \quad \text{con } k \approx \frac{1}{30} \text{ y } \alpha = 0.7 \quad (\text{A.35})$$

Usando las ecuaciones (A.32) y (A.33), y la fórmula para $M(t)$, se encuentra finalmente:

$$g_{R,l} = \left(\frac{s_e L k}{4\pi c r^2} \right) \left(\frac{1}{\sigma v_{th}} \frac{dv}{dr} \right)^\alpha = \frac{C}{r^2} \left(r^2 v \frac{dv}{dr} \right)^\alpha \quad (\text{A.36})$$

donde se ha utilizado la ecuación de continuidad y donde la constante C es:

$$C = (s_e L k / 4\pi c) [4\pi / (s_e v_{th} \dot{M})]^\alpha \quad (\text{A.37})$$

Usando la ecuación (A.36) para la contribución de la línea a la fuerza de la radiación, la ecuación de movimiento queda:

$$\frac{1}{2} \left(1 - \frac{a^2}{v^2} \right) \frac{dv^2}{dr} = \frac{2a^2}{r} - \frac{da^2}{dr} - \frac{GM(1 - \Gamma_e)}{r^2} + \frac{C}{r^2} \left(r^2 v \frac{dv}{dr} \right)^\alpha \quad (\text{A.38})$$

Para el punto sónico, donde $v = a$, el primer miembro de esta ecuación se anula y el segundo miembro puede anularse con una elección adecuada de (dv/dr) que no es necesario que sea infinito ni discontinuo.

Haciendo los cambios de variables:

$$\begin{aligned} u &= -\frac{1}{r} \\ w &= \frac{1}{2}v^2 \\ h &= -GM(1 - \Gamma_e) - 2a^2 r - r^2 \frac{da^2}{dr} \end{aligned}$$

La ecuación (A.38) puede escribirse como:

$$F(u, w, w') \equiv \left[1 - \frac{a^2}{w} \right] w' - h(u) - C(w')^\alpha = 0 \quad (\text{A.39})$$

donde $w' \equiv (dw/du)$. Esta es la ecuación conocida con el nombre de ecuación de CAK, donde se puede ver que existe un punto singular, que no es el punto sónico. Analizar el punto crítico de esta ecuación es relativamente complicado ya que la ecuación no es lineal en w' . El estudio detallado de CAK demuestra que el lugar geométrico de los puntos singulares cumple la condición:

$$\left[\frac{\partial F(u, w, w')}{\partial w'} \right] = \left(1 - \frac{1}{2} a^2 w^{-1} \right) - \alpha C (w')^{\alpha-1} = 0 \quad (\text{A.40})$$

Pero no todos los puntos dan una solución aceptable; si w' tiene que ser continua, debe cumplirse también la condición:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial u} \right) + w' \left(\frac{\partial F}{\partial w} \right) = 0 \quad (\text{A.41})$$

Las tres ecuaciones (A.39), (A.40), (A.41), determinan (u, w, w') si C es conocido, o (w, w', C) si u es conocida. CAK obtienen expresiones analíticas para la pérdida de masa y la ley de velocidad, que en el límite $v \gg a$ son bastante simples:

$$\dot{M} = \left(\frac{4\pi GM}{s_e v_{th}} \right) \alpha \left(\frac{1 - \alpha}{1 - \Gamma_e} \right)^{(1-\alpha)/\alpha} (k\Gamma_e)^{1/\alpha} \quad (\text{A.42})$$

$$v^2 = [2GM(1 - \Gamma_e)\alpha/(1 - \alpha)][(1/r_s) - (1/r)] \quad (\text{A.43})$$

en donde r_s (radio acústico) es prácticamente el radio fotosférico R .

El punto básico de la teoría es que la solución para un viento radiativo, con flujo supersónico, viene únicamente determinada por la condición de existencia de un punto crítico, que asegura que el flujo se acelera suavemente desde pequeñas a altas velocidades. La combinación de la conservación de la masa y del momento nos da una ecuación de movimiento. En cuanto a la conservación de la energía, mientras que en un viento de conducción térmica juega un papel fundamental, en los vientos propulsados por radiación predomina el campo radiativo del continuo sobre el estado interno del viento. La solución es independiente de la temperatura local, excepto en la dependencia de equilibrio ionización/excitación con dicha temperatura. En todos los estudios la distribución de temperatura en el viento se supone conocida.

Apéndice B

Código APIG

APIG es un código cuya función básica es el análisis de líneas de absorción interestelar que pueden ser detectadas en el espectro de fuentes galácticas y extragalácticas. Esas líneas cuando son observadas con una resolución suficientemente alta muestran a menudo una compleja estructura de múltiples componentes formadas en regiones absorbentes con distintas velocidades radiales a lo largo de la línea de visión. El propósito principal de este programa es determinar la densidad de columna de absorbentes en la dirección de observación mediante un análisis interactivo de las anchuras equivalentes y los perfiles de las líneas de absorción observadas. En aquellos casos en los que los perfiles de las líneas quedan resueltos, también se puede determinar la estructura en velocidad del material absorbente.

Cada estructura absorbente que contribuye a la línea interestelar o nube puede caracterizarse por tres parámetros:

- La velocidad radial a lo largo de la línea de visión.
- La dispersión de velocidades del material que constituye la nube.
- La densidad de columna de los absorbentes de la nube.

El programa requiere, además, la siguiente información para cada línea que se va a analizar:

- Anchura equivalente.
- Perfil de absorción de la línea observada.
- Parámetros atómicos de la línea.
- Respuesta instrumental.

Describiremos brevemente los principios físicos que explican cómo la forma del perfil y la anchura equivalente de una línea pueden quedar determinados por los parámetros de un modelo de nube.

Strömgren (1948) describe el proceso de formación de líneas de absorción en el medio interestelar. Si τ_λ es el espesor óptico a una longitud de onda λ de una columna de sección eficaz unidad que contiene N átomos (o iones) entre una estrella y el observador, la intensidad de una línea de absorción interestelar viene dada por:

$$I_\lambda = I_\lambda^{(0)} e^{-\tau_\lambda} \quad (\text{B.1})$$

donde $I_\lambda^{(0)}$ es la intensidad en ausencia de absorción interestelar (el uso de la ecuación B.1 implica suponer que la emisión es despreciable). La anchura equivalente se define como:

$$W_\lambda = \int \frac{I_\lambda^{(0)} - I_\lambda}{I_\lambda^{(0)}} d\lambda = \int (1 - e^{-\tau_\lambda}) d\lambda \quad (\text{B.2})$$

integrando sobre todo el perfil. El espesor óptico viene dado por:

$$\tau_\lambda = N a_\lambda \quad (\text{B.3})$$

y a_λ , el coeficiente de absorción de la línea a esa λ puede, a su vez, escribirse como:

$$a_\lambda = a_o \Phi_\lambda \quad (\text{B.4})$$

donde a_o se define como:

$$a_o = \frac{\lambda^4}{8\pi c} \frac{q_k}{q_1} a_{k1} \quad (\text{B.5})$$

donde q_k y q_1 son los pesos estadísticos de los niveles excitado y fundamental entre los cuales se produce la transición atómica que da lugar a la línea, a_{k1} es la probabilidad de transición y c la velocidad de la luz.

La probabilidad de transición espontánea a_{k1} se relaciona con la fuerza de oscilador f según (ver Aller 1963):

$$f_{1k} = \frac{m_e c \lambda_0^2}{8\pi^2 e^2} \frac{q_k}{q_1} a_{k1} \quad (\text{B.6})$$

donde m_e y e son la masa y la carga del electrón respectivamente.

En la ecuación B.4, Φ_λ denota la función de ensanchamiento, definida de forma que si una absorción tiene lugar en la línea, $\Phi_\lambda d\lambda$ es la probabilidad de que la longitud de onda del fotón absorbente esté entre λ y $\lambda + d\lambda$. Así la integral de Φ_λ sobre todas las longitudes de onda es la unidad. Básicamente son dos los mecanismos que provocan el ensanchamiento de las líneas interestelares: ensanchamiento natural debido a la incertidumbre intrínseca en la energía ΔE del nivel atómico superior k y el efecto Doppler. Por lo tanto, Φ_λ viene dado simplemente por la expresión:

$$\Phi^{(v=0)} = \frac{1}{\pi} \frac{\gamma_k^{(\lambda)}}{(\gamma_k^{(\lambda)})^2 + (\lambda - \lambda_o)^2} \quad (\text{B.7})$$

donde

$$\gamma_k^{(\lambda)} = \frac{\lambda^2}{4\pi c} \sum_{E_r < E_k} a_{kr} \quad (\text{B.8})$$

es la constante de amortiguamiento de la radiación en unidades de longitud de onda. Sin embargo, si $N\Psi(v)dv$ es el número de átomos con velocidades radiales comprendidas entre v y $v + dv$ entonces:

$$\Phi_\lambda = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\gamma_k^{(\lambda)}}{(\gamma_k^{(\lambda)})^2 + (\lambda - \lambda_o(1 + v/c))^2} \Psi(v) dv \quad (\text{B.9})$$

De esta ecuación se deduce que si se dispone de probabilidades de transición precisas, el perfil de la línea y, por tanto, la anchura equivalente pueden ser calculados como una función de N , suponiendo que la distribución de velocidades a lo largo de la línea de visión $\Psi(v)$ es conocida.

El programa supone lo siguiente:

- La dirección de observación de una estrella intersecta un número M de volúmenes de gas diferentes.
- Cada uno de esos volúmenes viene caracterizado por una velocidad radial central, una densidad de columna N_i de absorbentes y una distribución de velocidad igual para todos los iones de la misma especie que haya en la nube.
- La distribución de velocidad en cada nube es maxwelliana con una dispersión, $b = \sqrt{2}\sigma$ donde σ es la dispersión de velocidades radiales unidimensional en la dirección de la estrella.

De este modo, la función de distribución de la velocidad radial del gas en la línea de visión viene dada por:

$$\Psi(v) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum_{i=1}^M \frac{P_i}{b_i} \exp[-(v - v_o(i))^2 / b_i^2] \quad (\text{B.10})$$

con

$$\sum_{i=1}^M P_i = 1 \quad (\text{B.11})$$

Apéndice C

Correlaciones cruzadas vía transformadas rápidas de Fourier

Sea $g(n)$ el espectro de una estrella que se quiere analizar y sea $t(n)$ un espectro patrón sin desplazamiento y ensanchado con el mismo perfil instrumental que las líneas estelares. Dado que el rango en longitudes de onda que vamos a analizar es mucho menor que el número total de longitudes de onda involucradas en el espectro, es más preciso encontrar el desplazamiento en una escala de $\ln \lambda$ que directamente en λ (dado que $d\lambda/\lambda = \text{cte.}$). La relación entre las escalas es:

$$n = A \ln \lambda + B \quad \text{en un intervalo } N \text{ de puntos} \quad (\text{C.1})$$

Como los espectros son rescalados linealmente a $\ln \lambda$, un desplazamiento en velocidad es un desplazamiento lineal uniforme. Los espectros se suponen periódicos, con periodo N a efectos de la transformada rápida de Fourier (FFT) y la correlación cruzada que se quiere derivar.

Sean $G(k)$ y $T(k)$ las correspondientes transformadas discretas de Fourier definidas como:

$$G(k) = \sum_n g(n) \exp(-2\pi ink/N) \quad (\text{C.2})$$

donde el sumatorio va desde 0 hasta $N - 1$. Sean σ_g y σ_t la dispersión de los espectros:

$$\sigma_g^2 = \frac{1}{N} \sum_n g(n)^2 \quad (\text{C.3})$$

Finalmente, definimos la función correlación cruzada normalizada, $c(n)$ como:

$$c(n) \equiv g(n) \times t(n) = \frac{1}{N\sigma_g\sigma_t} \sum_m g(m) t(m-n) \quad (\text{C.4})$$

De esta forma, si por ejemplo $g(n)$ es exactamente igual a $t(n)$ pero desplazada en d unidades, $g(n) \times t(n)$ tendrá un pico de valor unidad a $n = d$. La transformada de Fourier de $c(n)$ da:

$$C(k) = \frac{1}{N\sigma_g\sigma_t} G(k) T^*(k), \quad (\text{C.5})$$

donde $*$ indica complejo conjugado.

Apliquemos esta teoría al caso particular de líneas que presentan componentes desplazadas. Cualquier autocorrelación nos proporciona un pico simple de valor unidad, o lo que es lo mismo, de un 100 % de correlación. Esto se ilustra en la figura C.1 en donde hemos correlacionado un espectro artificial, compuesto únicamente por dos líneas, consigo mismo. En esta misma figura podemos observar el comportamiento de la correlación si añadimos al espectro anterior una componente idéntica a la línea pero desplazada una cantidad n . Como indicamos obtenemos dos picos en la función correlación, uno perteneciente a la posición cero de las líneas y otro desplazado la misma cantidad n que las componentes. Ambos picos presentan, además, la misma altura. A medida que disminuimos el tamaño de la componente, disminuye proporcionalmente la altura del pico secundario y, por lo tanto aumenta la del pico primario, ya que nos acercamos a la situación inicial de no-componente.

El resto de los picos que aparecen en la función correlación son debidos a las coincidencias laterales que se producen entre dos componentes o dos líneas diferentes. Como en nuestro caso las líneas son iguales entre sí, al igual que las componentes, estos picos presentan exactamente la misma forma y altura. No será así, por supuesto, en el caso de espectros reales.

Figura C.1: Correlaciones cruzadas via FFT.

Apéndice D

Espectro visible y ultravioleta de las supergigantes de tipo A

En el atlas espectral que se muestra a continuación representamos las diferentes regiones espectrales del visible observadas para cada una de nuestras estrellas, al igual que la regiones ultravioletas de interés para nuestro estudio.

En cada página se representa una estrella diferente, para la cual se da su número en el catálogo HD/BD, el tipo espectral con la clase de luminosidad y la magnitud visual absoluta. Las estrellas aparecen ordenadas por ascensión recta. Los perfiles se muestran en doce paneles por estrella, de los cuales los siete primeros corresponden a las líneas visibles observadas (líneas de la serie de Balmer del H I, líneas de He I y Mg II y los dobletes de Ca II y Na I). Los cinco paneles restantes muestran los multipletes estudiados en el rango ultravioleta (Mg II[uv1], Fe II[uv1, uv2, uv3, uv62, uv63, uv161]). Los espectros se representan con la longitud de onda en Å y el flujo normalizado a la unidad. En cada panel se señala la longitud de onda de reposo de la línea mediante una línea vertical discontinua y se identifica la línea o el multiplete representado. Algunas estrellas presentan paneles vacíos cuando no disponemos de datos en la región espectral correspondiente.

Para cada rango espectral la escala en longitud de onda está ajustada a la anchura de la línea, dejando suficiente flujo fuera de ella para poder juzgar el continuo adoptado. La escala en longitud de onda de los paneles es igual en cada rango espectral, para todas las estrellas. Sin embargo, la escala en flujos varía para conseguir una visión más clara de los diferentes tipos de perfiles observados. Los espectros IUE son a menudo muy ruidosos, especialmente a longitudes de onda bajas. Cuando esto ocurre, hemos suavizado el espectro mediante una caja de 2, 3 o 5 puntos según los casos.

HD 12953
A1 Ia
M_v = -7.81

Apéndice E

Variabilidad

La mayoría de los rangos espectrales han sido observados varias veces para estudiar la variabilidad de corto y largo periodo. En el apéndice D se seleccionaron los espectros de mayor calidad obtenidos en las diferentes campañas de observación. Sin embargo, en este apéndice mostramos todos los perfiles observados para aquellas estrellas que presentan variabilidad.

Este atlas se presenta en forma de una figura por estrella, donde se representan 2 o más espectros. Las figuras se identifican con el número HD/BD de la estrella y la fecha de observación de cada espectro representado. El flujo se da en unidades arbitrarias que permiten la comparación y la longitud de onda en Å. Las líneas que presentan variabilidad son $H\alpha$, Mg II(uv1) y Fe II(uv1, uv62, uv63). Para $H\alpha$ se muestran todos los espectros de todas las estrellas que presentan variabilidad. Para ilustrar las variaciones en el ultravioleta se han seleccionado algunos ejemplos.

En las seis primeras páginas se muestra el perfil de la línea $H\alpha$. En las dos siguientes se representan las variaciones observadas en las líneas de resonancia del Mg II(uv1) en HD 46300 y HD 87737. Por último se dan tres ejemplos de variabilidad en las líneas de Fe II: en la parte izquierda de la figura se representan líneas del multiplete 1 y en la parte derecha líneas de los multipletes 62 y 63.

Una línea discontinua vertical marca la posición de la longitud de onda en reposo de todas las líneas en las que se analiza la variabilidad.

